

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРАВЕ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**МАТЕРИАЛЫ II РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 24 апреля 2020 года)

Донецк
2020

УДК 34(063)
ББК Х0
А43

Актуальные проблемы в праве и пути их решения :
А43 материалы II Республиканской студ. науч. конф. (Донецк, 24 апреля 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Факультет юриспруденции и социальных технологий, Кафедра хозяйственного права. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 195 с.

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** - председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», доктор экономических наук, профессор
- Голос И.И.** - заместитель председателя организационного комитета, декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС», кандидат государственного управления, доцент
- Саенко Б.Е.** - заведующий кафедрой хозяйственного права ГОУ ВПО «ДонАУиГС», кандидат экономических наук, доцент

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

- Мельниченко Ю.С.** - модератор, заместитель заведующего кафедрой хозяйственного права по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», кандидат юридических наук, доцент кафедры хозяйственного права
- Егорова Ю.В.** - секретарь, ответственная по работе студенческого научного общества на кафедре хозяйственного права ГОУ ВПО «ДонАУиГС», кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры хозяйственного права
- Жук Ю.С.** - председатель студенческого научного общества ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Бельская К.А.** - помощник ответственного по работе студенческого научного общества на кафедре хозяйственного права ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

1. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВА В ДНР»

**ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРМИНОВ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «ПРОФИЛАКТИКА»
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Богославская Кристина Эдуардовна,
студентка группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,
Витвицкая Виктория Вячеславовна,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»**

Вопрос предотвращения деятельности, нарушающей нормы закона, в наши дни изучается с позиций не только уголовного права, но и других отраслей права. В юридической литературе используется широкий спектр терминов, характеризующих деятельность по недопустимости нарушения правовых норм, но редко, кто из авторов отдает должное внимание содержанию использованных категорий. Следует внимательно разобраться в восприятии понятий, которые используются при рассмотрении интересующих вопросов. Как подчеркнул А. Г. Лекарь: «... понятия будут различными или тождественными по содержанию только в том случае, если различными или тождественными являются мероприятия, которые они отражают» [1, с.150]. Рассматривая данный актуальный вопрос, другие авторы определили условия к научной лексике, и, кроме того, остановились и

указали на необходимость избегать использования различных понятий в едином значении, поскольку это приведет к серьезным последствиям, и не только в сфере теории [2, с.237].

Существует явная проблема, основанная на применении правовых понятий, которые тесно сопряжены с установлением мероприятий по борьбе с преступностью.

Согласно взглядов В. Н. Кудрявцева, Г. М. Миньковского и А. Б. Сахарова, термины «предупреждение» и «профилактика» преступных посягательств используются как взаимозаменяемые. Безусловно, что данное мнение является ошибочным. В действительности же данные понятия, отождествляемые с общественной деятельностью, отличаются как по виду, так и по смыслу, и своему содержанию, что особо важно для проведения мероприятий, направленных на преодоление преступных проявлений в обществе.

Так, Г. А. Аванесов и И. В. Каретников определяют предотвращение противоправного поведения как предупреждение, пресечение и профилактику преступных деяний. По мнению Г. А. Аванесова и К. Е. Игошева понятие «предотвращение» как особая разновидность функционирования более широко и объемно, чем «профилактика», и рассматривается в литературе как комплекс средств и действий по борьбе с преступностью [2, с.240]. Исследуя мнение криминолога К. Е. Игошева, приходим к заключению, что первооснову мероприятий по предотвращению правонарушений создает взаимосвязь между социальными субъектами, нацеленными на устранение причин преступных деяний (следовательно, и самой преступности) и причин, которые направлены на их возникновение и существование преступности. И. В. Каретников называет данный этап взаимодействия субъектов на причины преступности профилактикой.

По мнению Ю. М. Антоняна, предотвращение является комплексом действий по обнаружению и устранению причин и условий преступности, а, равным образом, определенных видов и групп преступных деяний.

Предотвращение включает в себя также мероприятия по предупреждению и пресечению преступных посягательств, исправлению и перевоспитанию преступников [3, с.25].

Изучив различные взгляды по рассматриваемому вопросу, В. С. Устинов утверждает, что Г. А. Аванесов и К. Е. Игошев установили, что термин «предупреждение преступности» является наиболее общей научной категорией, вбирающей в себя другие этапы борьбы с преступностью. А термин «профилактика преступлений» является только особым общественным регулируемым комплексом действий. Следовательно, профилактику сопоставляют с функцией специально-криминологического предотвращения.

Вместе с этим, В. С. Устинов полагает, что понятие предотвращения включает в себя и предупредительные аспекты всех форм общественной деятельности и, кроме того, круг уголовно-правового воздействия как на личность правонарушителя, так и на детерминанты [4, с.67-68].

Иную концепцию сконструировал А. Г. Лекарь в своих трудах [5, с.146-147]. Автор добавляет в схему предупреждения: профилактику (совокупность взаимосвязанных действий по обнаружению и уничтожению причин и условий, содействующих преступным деяниям); предупреждение (распознавание индивидов, ставящих перед собой такую цель как совершение преступного деяния, и применение к ним воздействия); пресечение (установление индивидов, готовящихся к совершению преступлений, и применение мер по изобличению таких лиц, а также мероприятия по раскрытию преступления).

Криминологи в пределах общего предупреждения зачастую использует указания на применение категорий, которые ограничены предметом науки. В связи с данным вопросом актуальным является замечание М. М. Бабаева о том, что границы науки обозначаются с такого явления как преступность и распространяются не далее элемента детерминации [6, с.133]. Но при этом забывают о значении предупредительных мероприятий, структуре науки

криминологии и элементах ее предмета изучения, куда входит проблематика предупреждения преступности.

Изучив поставленный вопрос, следует сделать выводы:

1. Понятия «предупреждение», «предотвращение» и «профилактика» в русском языке являются синонимами и нередко юристы используют их, не вникая в содержание категории;
2. Возникает проблема не только в правильном использовании определенных терминов, но и в необходимости определения различий в самих действиях, входящих в содержание используемых категорий;
3. Современные криминологические учения о преступности невозможны без рекомендаций практического характера, направленных на преодоление преступности. В связи с этим является ошибочным мнение, что криминологический анализ направлен только на обнаружение криминогенных факторов, а те факторы, которые противодействуют им, не подлежат изучению.
4. Вопрос остается актуальным в настоящее время. Однозначный ответ на него еще не сформулирован. Однако, не могут быть использованы термины «предупреждение», «профилактика» как слова-синонимы в силу своего содержания. Профилактика всегда уже по содержанию мероприятий, и не является составляющей предупреждения преступности.

Список использованных источников

1. Лекарь А. Г. Некоторые вопросы органов МООП по предупреждению преступлений / А.Г. Лекарь // Вопросы предупреждения преступности. – 1965. – Вып. 1. – С. 147-159.
2. Каретников И.В. Предупреждение преступлений в исправительно-трудовых колониях: Учеб. Пособие / И.В.Каретников. – М.: Всесоюз. науч.-исслед. ин-т МВД СССР, 1986. – 68с.

3. Антонян Ю. М. О понятии профилактики преступлений / Ю.М.Антонян // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1977. – Вып. 26. – С. 25- 36.
4. Устинов В. С. Система предупредительного воздействия на преступность и уголовно-правовая профилактика: Учеб. Пособие / В.С.Устинов. – М.: Акад. МВД СССР, 1983. – 110с.
5. Лекарь А. Г. Основы тактики предотвращения преступлений органами охраны общественного порядка / А.Г. Лекарь. – М.: Высш. шк. МВД СССР, 1967. – С. 143-150.
6. Криминология: Учебник / С. Б. Алимов, Ю. М. Антонян, С. П. Бузынова и др.; Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – М.: Юрист, 1995. – 213 с.

Проблема актуальности законодательства связанного с обеспечением нетрудоспособных членов семьи государственного служащего в связи с утратой ими кормильца

Блискунов В.О.
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Тезисы посвящены проблеме актуальности пенсионного законодательства в связи с потерей кормильца нетрудоспособных членов семьи государственного служащего. Основательно и всесторонне исследуются вопросы актуальности действующего законодательства.

Ключевые слова: государственный служащий, нетрудоспособные члены семьи, пенсионное обеспечение, потеря кормильца.

В отечественной юридической литературе по вопросам актуальности законодательства связанного с пенсионным обеспечением нетрудоспособных членов семьи в случае потери кормильца, проводилось не достаточно научных исследований в данной сфере. Поэтому данная проблема требует дальнейшего теоретического изучения, ведь качество правовых норм, применяемых на практике, напрямую зависят от основательных теоретических наработок.

Теоретическим проблемам пенсионного обеспечения нетрудоспособных членов семьи в случае потери кормильца посвящено ряд научных трудов таких ученых: Азарова Е.Г., Зрелов А.П., В. А. Ачаркан, и др.

В ДНР основным законом является «Об основах общеобязательного социального страхования» она разделяет пенсионное обеспечение на три вида: пенсии по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Согласно нормам прописанным в законодательстве лица желающие получить пенсию по факту утраты кормильца обязаны входить в состав семьи умершего.

И исходя из всего выше перечисленного можно выделить что на пенсий по случаю потери кормильца могут претендовать :

1) Родные дети, братья, сестры, а так же внуки умершего, при условии что им нет 18 лет. Данным правом можно воспользоваться до окончания обучения, но не дольше чем до 23-х лет.

2) На пенсионные выплаты по потере кормильца может претендовать как один из родителей умершего, так и его законный супруг\а без учета их возраста и трудоспособности;

3) родители или супруг\а или бабушка (дедушка) умершего кормильца, если они достигли возраста пенсионного возраста (на данный момент 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) либо если у них имеется инвалидность.

Выше приведённый материал является краткой выжимкой законодательства Донецкой Народной Республики необходимой для более лучшего сравнения с законодательством других стран из романо-германской системы[1].

И так в Германии по потере кормильца существует два вида пенсий. Первая это малая «сиротская» пенсия. По германским законам дети вправе получать её до достижения 18-летнего возраста, если ребёнка содержит один родитель, при условии что умерший был застрахован в государственной пенсионной кассе по меньшей мере 5 лет. При этом доход второго родителя никак не влияет на выплату малой «сиротской» пенсии. (может быть уменьшено до одного вследствие несчастного случая на производстве).

Ребенку, утратившему обоих родителей, в Германии полагается так называемая большая сиротская пенсия или Vollwaisenrente. В этом случае достаточно того, что один из погибших родителей по меньшей мере 5 лет платил денежные взносы для пенсионной страховки.

Право на данные виды пенсий не пропадает, даже если ребёнок будет усыновлён. По мнению немецких экспертов это облегчает приём ребёнка в новую семью.

После 18 лет право на пенсию сохраняется до достижения 27-летия, в следующих случаях:

- находится на обучении в школе, профтехучилище, ВУЗе
- находится между обучением и службой в армии.
- не имеет возможности самостоятельно себя содержать вследствие физического или психического увечья (§ 48 Abs. 4 Nr. 2a und b SGB VI) [2].

Для сравнения в законодательстве Республики Польша право членов семьи на семейное пособие (пенсии по случаю потери кормильца) в силу разных условий различно. Так, например, собственные дети второго супруга и усыновленные имеют право на пособие до достижения 16 лет, а в случае обучения в школе - до достижения 25 лет.

Право на пособие по случаю потери кормильца имеют:

Дети умершего, и приемные дети до 16 лет , а если они учатся до 25 лет (если ребенку больше 25 лет в последний год обучения в университете, право на пособие продлевается до конца этого года обучения). На пособие также могут претендовать недееспособные внуки и братья/сестры и иждивенцы – принятые на обеспечение и воспитание до достижения совершеннолетия не менее, чем за год до смерти.

Супруг (вдова или вдовец), который до дня смерти оставался в супружеских отношениях. Родители, если умерший непосредственно перед смертью способствовал их содержанию[3].

В Италии законодатели предусмотрели два вида пособий при утрате гражданами кормильца, в общем именуемых как *pensione ai superstiti*. Первый вид пенсионных выплат *pensione di reversibilita* – назначается если умерший получал пенсию или пенсию по инвалидности, которая была связана с его полной нетрудоспособностью.

Второй вид пенсионных выплат *pensione indiretta* – назначается при условии полной работоспособности умершего либо он получал пенсионные выплаты по инвалидности (*assegno ordinario di invalidita*). Отличаются они только названиями. На пенсионные выплаты по утрате кормильца по итальянским законам может претендовать :

1. Супруг\а умершего. В случае же если бракоразводный процесс произошел по вине супруга претендующего на пенсию, её можно получить лишь в том случае, если он получал присужденные судом алиментные выплаты (*assegno alimentare*). Однако то же время бывший супруг/супруга если уже успел\а заключить новый брак, претендующему на пенсию придется поделить пособие с «новым» супругом/супругой.

2. Несовершеннолетние и находившиеся на иждивении у умершего родителя ребенок, обучающийся в школе, имеет право на пенсионные выплаты при достижении ими 22-х лет. Студенты также сохраняют данное право до защиты ими диссертации либо до 26 лет. Люди с ограниченными возможностями и находившиеся на иждивении умершего родителя на

момент его смерти имеют право на пособие по утрате кормильца вне зависимости от возраста.

3. Внукам пенсия полагается в несовершеннолетнем возрасте, если на момент смерти бабушки/дедушки они были на их иждивении.

4. Родители имеют право на пенсию после смерти своих детей только при отсутствии в очереди вышеперечисленных родственников. При этом их возраст должен быть свыше 65 лет, и обратившиеся не получают другие социальные выплаты.

5. Братья и сестры имеют право на пенсионные выплаты только при отсутствии других вышеперечисленных родственников у умершего.

Условия получения пенсии по итальянскому законодательству является сам факт, что человек утратил члена семьи, и соответствует условиям, перечисленным выше, не означает автоматически, получение пенсии по случаю потери кормильца. INPS ставит определенные условия также и умершим сотрудникам и инвалидам, получающим «обычную» пенсию по инвалидности.

На момент смерти данные люди должны были оплатить взносы на протяжении как минимум 15-ти лет своей трудовой деятельности до достижения необходимого минимума 5 лет взносов, из которых по крайней мере 3-ри года в течение последних пяти лет, были до смерти кормильца.

Исключениями является смерть в результате несчастного случая на рабочем. Одноразовое пособие в случае недостаточных взносов выплачивается если покойный не оплатил необходимую сумму взносов по социальному страхованию, будучи утратившим кормильца лицо может получить от INPS едино разовое материальное пособие [4].

Исходя из выше перечисленного можно сделать вывод о том что мировая политика по вопросу утраты кормильца и соответствующих выплат более проработана что позволят оказать обратившимся гражданам более качественную поддержку в трудный для них временной период . Все это подводит к тому что изучение мировой практики по вопросу утраты

кормильца не только позволит провести модернизации текущего законодательства в Донецкой Народной Республике но и расширит кругозор законодательному органу позволяя принести так необходимые улучшения и в другие сферы жизни проживающих на территории республики граждан .

Список использованных источников

1. Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058-IV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/T031058.html
2. Социальный кодекс Федеративной Республики Германия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_10/index.html#BJNR114690980BJNE006801308
3. Закон о социальном страховании Польши [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.infor.pl/prawo/ubezpieczenia/ubezpieczenia-spoleczne/>
4. Закон о социальном страховании Италии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46026>

ВЛИЯНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА, СУДЕБНОГО И ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРОЦЕССУАЛЬНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

**Байдала Т.А.,
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Процессуальная самостоятельность следователя считается неотъемлемым элементом его статуса в современном уголовном процессе и

не может быть ограничена со стороны вышестоящих органов. Следователь должен быть более самостоятельной и независимой процессуальной фигурой, свободной от обвинительного уклона при проведении предварительного расследования.

Начальник следственного подразделения, прокурор и суд наделены значительными полномочиями по надзору за процессуальной деятельностью следствия, но эти лица обязаны признать факт того, что следствие является самостоятельным лицом, участником уголовно – процессуальных отношений [1, с. 40].

Проблема взаимосвязи процессуальной самостоятельности следователя и прокурорского надзора остается актуальным, и по сей день. Несмотря на сокращение полномочий прокурора в досудебном производстве по уголовным делам, ряд судебных решений может серьезно ограничить процессуальную самостоятельность и независимость следователя. Это касается и вопроса о принятии решения о возбуждении уголовного дела, и вопроса о полном объеме следственных действиях. Конечно, полная самостоятельность и независимость следствия от решения прокурора невозможна. Прокурор в конечном итоге будет поддерживать государственное обвинение в суде, и он заинтересован в высоком качестве предварительного расследования. Однако в современной следственной практике, в случае несогласия с позицией прокурора, у следователя нет реальной возможности отстаивать свое процессуальное решение. Механизм, предложенный законодателем для обжалования следователем решения прокурора и подачи письменного возражения руководителю следственного органа, является схематичным и неосуществимым, поэтому он не может быть использован следователем для защиты своего законного процессуального усмотрения, поэтому необходимо внесения изменений в УПК [2].

Представляя институт контроля, за деятельностью следователя руководителем следственного органа, законодатель пытается решить проблему недостаточной квалификации и подготовки следователя,

отсутствия достаточного опыта следственной работы. Эти негативные проявления распространены в практике следственных органов, что свидетельствует о невозможности современного следователя воспользоваться приобретенной им процессуальной самостоятельностью и независимостью. Но этот проблемный вопрос можно рассматривать и с другой точки зрения: насколько новичок – следователь заинтересован в собственном личностном и профессиональном росте, если после нескольких лет успешной работы он будет вынужден каждый второй раз координировать эту ситуацию с руководителем следственного органа? Подобного рода ситуация негативно влияет на деятельность следователей, заставляя их терять мотивацию и заставляя их верить в процедурную независимость заявленных норм [3].

Для урегулирования этой проблемы в качестве дополнительной гарантии процессуальной самостоятельности следователя необходимо предусмотреть возможность судебного обжалования следователем указаний и решений руководителя следственного органа. Необходимо сократить число ситуаций согласования следователем принимаемых решений с руководителем следственного органа в ситуациях, когда данное решение следователя будет в последующем проверяться или прокурором, или судом. Следует сократить количество случаев, когда следователь согласовывает решение с руководителем следственного органа в случае, если решение следователя будет впоследствии проверено прокурором или судом.

Судебный контроль, за деятельностью следователей не всегда эффективен. Существующая практика судебного санкционирования некоторых следственных действий отличается недостаточной эффективностью, поскольку во многих случаях процедура является простой формальностью, практически полностью удовлетворяющей запросы суда о расследовании, однако требует от следствия значительного времени и усилий [3].

Для этого необходимо оптимизировать существующий механизм судебного делегирования на стадии предварительного расследования, установить разумное соотношение между разрешительным и последующим судебным контролем.

Вопрос судебного контроля и процессуальной самостоятельности следователей в уголовном судопроизводстве особенно остро стоит в контексте обсуждения вопроса о необходимости включения следственного судьи в уголовный процесс. Хотя ученые обоснованно указывают на преимущества института в обеспечении принципа состязательности в досудебном производстве, в настоящее время нет четкой и детальной концепции его реализации. Отсутствие такого понятия вызывает закономерный вопрос: ограничит ли следственный судья процессуальную независимость следователя? К сожалению, на этот вопрос пока нет ответа [3].

Таким образом, процессуальная самостоятельность следователя в уголовном судопроизводстве представляет собой две стороны одной медали. С одной стороны, лишение следователя определенного круга полномочий и как результат процессуальной самостоятельности и независимости в дальнейшем может привести к снижению престижа такой процессуальной фигуры как следователь, ухудшению предварительного расследования. С другой стороны, как показывает практика, следователь не должен быть полностью самостоятельным и независимым, так как это может привести к злоупотреблению его служебными полномочиями и должностными обязанностями.

Список использованной литературы

1. Уланов В.В. Самостоятельность и независимость следователя при осуществлении процессуальных полномочий в уголовном судопроизводстве/ В.В. Уланов// Научная статья журнал «Вестник». – 2012. – № 2 (61). – 68 с.

2. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.pravo.vuzlib.su/book.html> (дата обращения: 30.03.2020)

3. Проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя в уголовном процессе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemyobespecheniyasamostoyatelnosti> (дата обращения: 30.03.2020)

ПРИНЦИПЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

**Баландин И.Е., студент группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Витвицкая Виктория Вячеславовна,
канд.юрид.наук, доцент,
доцент кафедры
административного права ГОУ ВПО «ДонАУиГС»**

Предельно актуальной темой для общества является профилактика преступности. Принято относится к преступности как к негативному явлению, и такое отношение подразумевает надлежащее противостояние ей. Приоритетным направлением такой борьбы считается противодействие тем факторам, которые способствуют зарождению преступности.

Политика государства по данному вопросу строится таким образом, чтобы предупреждение преступности всегда имело приоритет над применением уголовной ответственности. Не зря говорят, что лучше пресечь совершение преступления, чем потом раскрывать его же.

Предупреждение преступности - это сложная многоступенчатая система определенных действий, которые предпринимаются государственными органами для обнаружения и устранения причин и условий, которые делают возможным совершение преступления [1, с.134-135].

Теорией и практикой предупреждения преступности определены принципы, на которых основывается данная деятельность. К наиболее важным принципам относятся: принцип законности, демократизма, гуманизма, справедливости, научности.

В принципе законности раскрываются требования по правовому регулированию государственной деятельности в сфере предупреждения преступности.

Под принципом демократизма, который используется в указанном виде деятельности, понимается:

1. Осуществление предупредительной деятельности под постоянным надзором компетентных органов представительной власти;
2. Участие в отдельных профилактических мероприятиях и контроль общественных объединений и формирований, которые не входят в государственную систему предупреждения, над деятельностью специальных субъектов профилактики;
3. Регулярный общественный мониторинг мнения гражданского общества о состоянии преступности и мер борьбы с ней [2, с.103-105].

Принципы гуманизма и справедливости при осуществлении профилактики означают, что:

1. Лица, к которым применяются меры профилактического характера, считаются субъектами, взаимодействующими со структурами профилактики, и обладающими всеми правами и законными интересами, предусмотренными основным законом государства;
2. Целью работы по выявлению преступлений на ранних стадиях преступного деяния является дальнейшее их предотвращение, чтобы свести к минимуму причиненный обществу ущерб [2, с.104].

В сфере профилактики принцип гуманизма не сводится только к требованию «не причинить вред». Берется во внимание наличие множества факторов, таких как: результаты проводимой профилактики; направления по которым она проводится; меры, используемые для обеспечения

безопасности; меры для поддержания стабильного настроения общественности; меры, которые будут охранять права, свободы и законные интересы граждан. Из этого следует, что принцип гуманизма оправдан пока он не вступает в противоречие с целями профилактической деятельности.

Значение научности как одного из принципов профилактики означает:

1. Применение разработанных научных концепций на практике;
2. Использование на всех профилактических стадиях результаты современных научных исследований в сфере борьбы с преступностью;
3. Использование научных данных в планировании профилактических действий;
4. Применение различных экспертиз и проверок нормативно правовых актов, которые связаны с профилактикой преступности, при их подготовке [2, с.106-107].

Вышеизложенное позволяет сделать такие выводы:

1. Предупреждение преступности - это сложная многоступенчатая система четко определенных действий, которая используется специализированными государственными органами для обнаружения и устранения детерминантов преступности.
2. Предупреждение преступлений подразумевает под собой правовую регламентацию работы субъектов предупредительной деятельности.
3. Деятельность государства в лице специализированных органов по предупреждению преступлений затрагивает различные сферы жизни общества.
4. В современных условиях важное значение для предупреждения преступности имеет мониторинг общественного мнения.
5. Деятельность государства в сфере предупреждения преступности строится на принципах законности, демократизма, гуманизма, справедливости и научности.

Список использованных источников:

1. Ананич В. А. Введение в криминологию: лекции / В. А. Ананич. – Минск: Академия МВД, 2014. – 159с.
2. Криминология: учебник / Г. В. Дашков и др. – Москва: Проспект, 2015. – 367с.

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА В ОТНОШЕНИИ БЕЗДОМНЫХ И БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ

**Виденина Ильяна Дмитриевна,
студентка группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,
Витвицкая Виктория Вячеславовна,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»**

По своей природе поведение человека может быть не только правомерным или преступным, но и рискованным, то есть бездумным, провокационным, а следовательно – опасным для самого себя, что, соответственно, увеличивает риск стать «мишенью» для преступных посягательств. Степень виктимности любого человека может быть сведена до нулевого состояния, если человек выбирает наиболее оптимальный вариант поведения, чтобы не создать виктимную ситуацию.

В системе профилактики преступлений весьма важна виктимологическая профилактика. Виктимологическая профилактика преступности – это совокупность мер, направленных на предупреждение преступности путем снижения у населения или у отдельных граждан риска стать жертвой

преступных посягательств. Выделяют общую, индивидуальную и специальную виктимологические профилактики.

Правоохранительные органы акцентируют внимание на отдельных виктимологических аспектах, что не способствует объективной оценке состояния дел в этой сфере. Меры виктимологической профилактики должны разрабатываться с учетом специфики местной криминальной ситуации и через средства массовой информации доводиться до сведения населения. Меры виктимологической профилактики должны основываться на выявлении потенциальных пострадавших и предупреждении их рискованного, провокационного характера поведения. Указанные лица, как настаивает правовед А. А. Оганов, должны быть взяты на профилактический учет правоохранительными органами для проведения индивидуальной работы с такой категорией лиц [1, с.164-166].

Индивидуальная виктимологическая профилактика по убеждению А. Кныш [2, с.133-134], состоит из мероприятий, направленных на выявление лиц с повышенной степенью виктимности, и проведения с ними профилактико-воспитательных мероприятий по недопустимости их стать жертвами преступных посягательств.

Особым объектом предупреждения насильственного поведения являются потенциальные жертвы преступных посягательств. Для жертв уголовно-насильственных действий характерно наличие определенного комплекса социально-демографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых признаков, проявление которых при определенных обстоятельствах детерминирует их типичное поведение, что усиливает вероятность стать жертвой преступления. Поэтому индивиды, по мнению О. Гумина, наделенные вышеперечисленными качествами, непременно должны находиться в центре внимания правоохранительных органов, а их качества учитываться при разработке мер по профилактике виктимного поведения [3, с.98-100].

Поскольку бездомные дети часто подвергаются преследованию со стороны других лиц (с ними могут сводить счет в связи с их социальным статусом, выбирать для насильственных действий как незащищенную прослойку населения), есть необходимость осуществлять виктимологическую профилактику преступлений. Кроме того, одной из важнейших задач работников органов внутренних дел, которые сталкиваются с ситуацией, связанной с насилием в семье, является устранение опасности, угрожающей несовершеннолетним жертвам домашнего насилия.

Средства, мероприятия профилактического характера зависят от вида виктимного поведения пострадавших. Их диапазон варьирует от предупреждающе-разъяснительных до мер принуждения и физической защиты потенциальных жертв. Главная задача виктимологической профилактики – изменить виктимное поведение потенциальных жертв и предотвратить возможность их превращения в реальных потерпевших от преступлений.

Согласно уголовной статистики наиболее виктимным является возраст бездомных детей от 9 до 14 лет. Дети в возрасте 5-11 лет больше всего страдают от насилия в семье [4, с. 151-155].

Справедливо мнение А.И. Алексеева, что для проведения работы по виктимологической профилактике необходимо внедрять специализацию сотрудников, которые бы работали с потерпевшими несовершеннолетними от преступлений. В перспективе целесообразно создать государственную службу по поддержке жертв преступлений, оказанию потерпевшим социально-психологической, правовой и другой помощи [5, с.145-150].

Эту функцию можно возложить на специализированные подразделения (группы) профилактики, которые необходимо создать, а к тому времени ее могут выполнять работники отраслевых служб и подразделений. На данный момент в Донецкой Народной республике эту функцию выполняет отдел по делам семьи и детей, которые в пределах своей компетенции осуществляют меры по предупреждению совершения насилия в семье в отношении детей:

- осуществляют прием заявлений (сообщений, обращений) о случаях совершения насилия в семье в отношении детей и регистрируют их в журнале учета заявлений о совершении насилия в семье в отношении детей, после чего направляет заявление в территориальное подразделение органов внутренних дел;

- осуществляют социальное инспектирование семей, где имеют место случаи совершения насилия в отношении детей или существует реальная угроза его совершения;

- организуют и участвуют в проведении семинаров, конференций и других мероприятиях, направленных на предотвращение совершения насилия в семье в отношении детей;

- в случае необходимости представляют (в том числе в судах) интересы детей, пострадавших от совершения насилия в семье, поднимают вопрос перед соответствующими органами о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения прав, свобод и законных интересов детей;

- направляют детей в учреждения здравоохранения для обследования состояния здоровья, предоставления необходимой медицинской помощи, в том числе лечения в стационаре, и документирования фактов совершения насилия в отношении детей [6].

Представляется целесообразным проведения виктимологической профилактики преступлений возложить на социальные заведения для бездомных лиц и беспризорных детей.

Основной акцент профилактической работы, осуществляемой правоохранительными органами, должен быть направлен на защиту от преступлений именно тех категорий населения, которые не могут должным образом самостоятельно себя защитить [7, с. 127-129]. Безусловно, в указанную категорию входят несовершеннолетние.

Индивидуальная виктимологическая профилактика имеет целью позитивное изменение личностных качеств, свойств потенциальной жертвы для того, чтобы прекратить виктимную тенденцию в ее поведении. Первым

шагом в этом направлении А. Гумин называет усовершенствование профилактического учета потенциальных потерпевших [3,с.102-103].Следующим этапом может быть криминологическое изучение личности и поведения потенциального потерпевшего ребенка. Сбору, обобщению и анализу подлежат сведения социально-демографического, морально-психологического, уголовно-правового характера, которые должны быть учтены при планировании и проведении индивидуальной профилактики виктимного поведения личности ребенка.

Предупреждение виктимного поведения бездомных и беспризорных несовершеннолетних является, по сути, единственным направлением, которого не достает традиционной концепции социальной профилактики правонарушений. Профилактическая защита личности от преступных посягательств имеет особую социальную и правовую значимость, особенно когда речь идет о детях.

Использованная литература

1. Оганов А.А. Предупреждение насильственных преступлений против жизни и здоровья /А.А.Оганов // Вестник Московского университета МВД России. – № 6. – 2009. – С.164-166.
2. Кныш А. Правовые аспекты виктимологической профилактики насильственной преступности несовершеннолетних / А. Кныш // Предпринимательство, хозяйство и право. – № 8 (152). – 2008. – С. 133-134.
3. Гумин О. Виктимологическая профилактика насильственного поведения как самостоятельное направление индивидуального предотвращения / О.Гумин //Вестник Академии управления МВД. – № 4. – 2009. – С. 98-103.
4. Левицкая Л.В. Криминологические проблемы предотвращения насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних: [монография] / Л.В.Левицкая, Г.М.Самилик.– Ирпень, 2006. – 186с.

5. Алексеев А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев. – М.: Щит-М, 1998.– 340с.
6. Временный Порядок взаимодействия отделов по делам семьи и детей и органов внутренних дел по предупреждению насилия в семье в отношении детей: совместный приказ Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики и Министерства внутренних дел ДНР № 56/5/432 от 30.05.2016 г. [Электронный ресурс] - [Режим доступа]: <https://doc.minsvyazdnr.ru/docs/ob-utverzhdanii-vremennogo-poryadka-vzaimodeystviya-otdelov-po-delam-semi-i-detey-i-organov>
7. Чеханюк Л. Виктимологическая характеристика лиц пожилого возраста как жертв преступлений / Л.Чеханюк // Предпринимательство, хозяйство и право.– № 8. – 2008 (152). – С.127-129.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Гутров А.И.

**магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Ключевые слова: государственная служба, дисциплинарная ответственность, проверка.

Keywords: civil service, disciplinary responsibility, verification.

Статья посвящена проблемам ответственности, дисциплинарных взысканий в отношении государственных служащих. Предложены пути усовершенствования законодательства, в области контроля и проверки деятельности государственных служащих.

The article is devoted to the problems of responsibility and disciplinary penalties against civil servants. The ways of improving the legislation in the field of control and verification of the activities of civil servants are suggested.

Дисциплинарная ответственность – один из видов юридической ответственности, применяемый в отношении государственных служащих. Дисциплинарная ответственность может наступить, если государственный служащий нарушает дисциплину труда, внутренний распорядок организации.

Существует несколько видов дисциплинарных взысканий. Ответственность – один из регуляторов отношений, связанных с выполнением предписаний и внутреннего регламента для государственного служащего.

Виды дисциплинарных взысканий:

1. Замечание;
2. Выговор;
3. Предупреждение о неполном должностном соответствии
4. Увольнение.

Замечание представляет устное предупреждение, которое применяется к государственному служащему со стороны руководителя, касательно выполнения непосредственных обязанностей. Это наиболее простая форма дисциплинарного взыскания, не влекущая за собой особых последствий, однако служит предупредительным сигналом для сотрудника, касательно его деятельности.

Выговор – это официальное взыскание, которое работодатель применяет к сотруднику, в письменной форме, с опубликованием. Эта мера наказания связана с грубым нарушением государственным служащим своих должностных обязанностей, действия, либо бездействия которого привели к негативным последствиям, нарушающим права и свободы человека и гражданина.

Увольнение – наивысшая мера наказания, которая лишает государственного служащего права занимать должность в данном

государственном органе. Эта мера наказания так же может негативно сказаться на дальнейшем карьерном росте специалиста.

Дисциплинарная ответственность рассматривается в качестве одной из форм принуждения к государственным служащим, совершившим проступок. Ответственность предполагает неблагоприятные последствия для работника. Эти меры наказания направлены в первую очередь на соблюдения дисциплины и своих прямых обязанностей.

За каждый проступок применяется одно наказание. До того, как наложить дисциплинарное взыскание, представитель должен получить письменное объяснение за то, или иное действие. Если сотрудник отказывается писать объяснение, то об этом также составляется акт в письменной форме. Если сотрудник не написал объяснительную, это не является препятствием, для применения дисциплинарного наказания.

Перед применением взыскания проводится служебная проверка на наличие или отсутствие противоречий. Применение дисциплинарного взыскания должно сопровождаться с выяснением вины государственного служащего, обстоятельств, которые привели к совершению проступка.

Стоит отметить, что дисциплинарное взыскание применяется после обнаружения дисциплинарных проступков, не позднее через месяц после проверки. Не может быть применено взыскание, позднее шести месяцев, со дня проведения проверки, либо обнаружения проступка. Однако это не связано с уголовным делом, которое может быть заведено, в отношении государственного служащего. Копия документа, который был применен к государственному служащему, должна быть вручена сотруднику не позднее 5-ти дней. Оригинал соответствующего акта храниться в личном деле государственного служащего.

Государственный служащий может обжаловать вынесенное решение, через суд, либо через комиссию государственного органа по служебным спорам.

Если в течение одного года не имеется новых дисциплинарных взысканий, то прошлое взыскание аннулируется. Однако есть вероятность, что представитель государственного органа (руководитель), может снять дисциплинарное взыскание по своей инициативе. Это может быть осуществлено по инициативе руководителя, или по ходатайству его самого сотрудника в письменной форме.

Служебная проверка – это контроль за выполнением поставленных задач, выявление действий либо бездействий, которые имеют существенное значение, повлекшие к нарушениям трудового регламента и предписаний.

При проверке устанавливают:

1. Факт совершения проступка;
2. Наличие вины;
3. Причины, совершения проступка;
4. Размер причиненного вреда.

Представитель, который спровоцировал служебную проверку, должен проводить контроль за своевременностью и качеством ее проведения. Проведение проверки поручается подразделениям государственного органа, который занимается вопросами государственной службы.

Служебную проверку не может проводить служащий, который заинтересован в результатах проверки. В обратном случае, служащий должен обратиться к представителю об освобождении от проверки, в письменном виде. Проверка должна быть завершена, через месяц со дня ее проведения. В конце проверки, представляется заключение в письменном виде, о ее результатах.

Гражданский служащий, в отношении которого проводится проверка, может быть на время отстранен от служебных обязанностей, по решению контролирующего органа. При этом сохраняется денежное содержание в полной форме.

Список использованных источников

1. Закон ДНР «О системе государственной службы» от 30.04.2016 № 127-ИНС [Электронный ресурс]: режим доступа – <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-32-ihc-20150403/>
2. Стариллов Ю. Н. Государственная служба и служебное право : учеб. пособие. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. — С. 33.
3. Гришковец А. А. Проблемы соотношения норм административного и трудового права при регулировании отношений в сфере государственной службы // Государство и право. 2012. № 12. С. 11.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ COVID-19

Гокунь Юлия Сергеевна

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

г. Донецк

Законодательство Донецкой Народной Республики полностью соответствует существующим в обществе реалиям. Одновременно с этим, национальное законодательство непрерывно развивается: принимаются новые законы и подзаконные нормативные правовые акты, а в уже существующие вносятся изменения. Так, например, в связи с распространением COVID-19 в целях защиты общественности, для предотвращения нарушения санитарно-эпидемиологических правил, в целях воспрепятствования нарушения требований, направленных на противодействие распространения новой коронавирусной инфекции, и в качестве санкции за нарушение данных требований в Донецкой Народной Республике: был принят Закон «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению

новой коронавирусной инфекции»; в ст. 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики были внесены изменения; в Закон Донецкой Народной Республики «Об особых правовых режимах» были внесены изменения.

Вышеуказанные новеллы в системе законодательства Донецкой Народной Республики являются крайне важными мерами и направлены на всестороннюю защиту населения от COVID-19. Закон Донецкой Народной Республики «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции» [1] содержит только две статьи, однако это не уменьшает степень его значимости. Статья 1 Закона ДНР № 112-ПНС указывает на то, в каких формах может быть выражено его несоблюдение, влекущее определённые санкции. При этом сами по себе формы следует поделить на две группы: несоблюдение теоретических материалов по защите от коронавируса; неосуществление необходимых медицинских процедур посредством бездействия.

Несоблюдение теоретических материалов по защите от коронавируса включает в себя нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, правил карантина людей в период действия режима повышенной готовности и (или) чрезвычайного положения. Неосуществление необходимых медицинских процедур посредством бездействия заключается в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, требований и запретов, установленных законодательством Донецкой Народной Республики. Теоретические материалы и осуществление необходимых медицинских процедур предназначены для защиты от коронавируса, его дальнейшего распространения и реализации превентивных мер. Под защитой следует понимать, как коллективную, так и индивидуальную защиту, соблюдение которых обезопасит не только одного конкретного человека, но и всё население, а также способствует нераспространению COVID-19.

Превентивные меры обеспечивают возможность проведения обычной и экстренной профилактики кооронавирусной инфекции.

Волна COVID-19 продолжается и набирает обороты. Статистические данные, отражающие число заболевших, умерших и вылечившихся устаревают за двадцать четыре часа. Это обусловлено непрерывным ростом количества зафиксированных случаев новых заражений, смертей, а также изменением числа выздоровевших. Не стоит игнорировать и тот факт, что существуют также и незафиксированные случаи заболеваний COVID-19. Это объясняется тем, что некоторые люди не обратились в больницу и занимаются самолечением. Они сделали это по разным причинам, поставив под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь окружающих их людей.

На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения размещена статистика по Европе, отражающая число подтверждённых случаев заболевших и умерших от коронавируса [2]. Учёные, занимающиеся изучением коронавирусной инфекции, сравнивали её с гриппом, т.к. обе инфекции являются респираторными. Однако между гриппом и COVID-19 есть определённые различия, связанные с вирусными возбудителя и их распространением в окружающей среде. Так, инкубационный период коронавируса составляет от одного до четырнадцати дней. Поэтому, тот, кто контактировал с инфицированными, должен быть изолирован от общества. Такой человек может даже не подозревать о том, что он является бессимптомным носителем коронавируса, т.е. что он заражён, но симптомы COVID-19 длительное время не проявлялись. Изоляция должна подразумевать под собой помещение в карантин. Карантин применительно к носителю, у которого ещё не появились симптомы коронавируса может проходить в домашних условиях и непосредственно в медицинских условиях. Карантин не даёт носителю возможности заразить в дальнейшем других людей, способствуя нераспространению заболевания.

Внесённые Законом № 113-ПНС изменения в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики указывают на то, что последствия

нарушения санитарно-эпидемиологических правил являются уголовно-наказуемыми и влекут за собой определённые санкции [3]. Однако не все последствия нарушения вышеуказанных правил уголовно-наказуемы. Таковыми признаны только нарушения, повлёкшие по неосторожности: массовое заболевание или отравление людей; смерть человека либо сопряженные с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей; смерть двух или более лиц.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил во все времена существенно влияло на уровень здоровья населения. В настоящее время в связи с активным распространением коронавирусной инфекции данная проблема не просто приобрела огромный масштаб, а стала глобальной. В каждом государстве в большей или меньшей степени нарушаются санитарно-эпидемиологические правила. Изменения, внесённые в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, призваны предотвратить нарушение названных правил и призвать к ответственности пренебрегавших ими. Санкции статьи 275 УК ДНР довольно жёсткие, но, тем не менее, полностью соответствуют характеру и степени содеянного общественно-опасного деяния и тяжести их последствий.

Изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об особых правовых режимах» также были спровоцированы пандемией коронавируса. Так, если на территории нашего государства будет введено военное положение, вызванное эпидемией (пандемией) COVID-19, может быть создан специальный орган управления – Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Главе Донецкой Народной Республики. Этот орган будет обладать рядом специфических полномочий, среди которых организация проведения оперативных мероприятий по управлению и обеспечению деятельности систем жизнеобеспечения Донецкой Народной Республики; координация деятельности государственных органов, местных администраций, организаций, комендатур по устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения

чрезвычайного положения, а также будет осуществлять иные полномочия, предусмотренные Законом № 111-ПНС [4].

В Российской Федерации Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за нарушение режима карантина и иных санитарно-эпидемиологических правил. Одновременно с этим, данным законом внесены поправки, которые касаются регламентации административных штрафов за распространение в Интернете или средствах массовой информации ложных (фейковых) новостей о пандемии коронавирусной инфекции. Возможно, административную ответственность за распространение ложных новостей о коронавирусе следует ввести и в Донецкой Народной Республике для предотвращения массовой дезинформации населения.

Следует полагать, что из-за сложной эпидемиологической обстановки круг обновлённых и новых нормативных правовых актов будет расширен, что повлечёт за собой развитие и усовершенствование уже сформировавшейся системы права Донецкой Народной Республики. Безусловно, COVID-19 нельзя назвать фактором, который оказывает благотворное влияние хоть на что-либо, однако, он оставит свой отпечаток на системе законодательства нашего государства, и пусть только на ней.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Закон Донецкой Народной Республике «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции» принят Постановлением Народного Совета 28 марта 2020 года. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob->

[administrativnoj-otvetstvennosti-za-narushenie-trebovanij-napravlennyh-na-protivodejstvie-rasprostraneniyu-novoj-koronavirusnoj-infektsii/](#)

2. Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе. [Электронный ресурс] / Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро <https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d>

3. Закон ДНР «О внесении изменения в статью 275 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики» принят Постановлением Народного Совета 28 марта 2020 года. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-275-ugolovnogo-kodeksa-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Закон Донецкой Народной Республики «Об особых правовых режимах» принят Постановлением Народного Совета 28 марта 2020 года. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdnrsovet%2Fesu%3A443%2Fdoc%2Fzakon%2FzII111%2Edocx&wdAccPdf=0>

ПСИХОЛОГИЯ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ

**Сковель Юлия Александровна,
студентка группы М-18у,
факультет производственного
менеджмента и маркетинга
Дятлов Валерий Васильевич,**

**старший преподаватель
кафедры административное право
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»**

Лишь человек среди всех других живых существ обладает разумом, комплексом эмоциональных качеств и способен умственно осознавать право и ощущать его, соблюдать нормы права, приспособливаться к правовой действительности. Как существо социальное, он в процессе общения с себе подобными может совершенствовать юридические нормы, конструировать все более целесообразные модели общественного поведения, искать механизмы, которые компенсируют нормы права при их полном или частичном отсутствии, при нарушении или бездействии этих норм. Современный человек проживает в правовом поле. Используя социально-экономические, политические и другие факторы прогрессивного развития человек не может существовать без права. В связи с этим становится актуальным вопрос правового воспитания личности.

Правовое воспитание – это деятельность, направленная на передачу правовой культуры, накопленного опыта, и способов разрешения конфликтных ситуаций в обществе молодому поколению посредством правовых норм. Целью правового воспитания является развитие правового сознания человека и его правовой культуры, а также общества в целом [1, с.114].

О правовом воспитании можно говорить в широком и узком смысле. Если говорить о правовом воспитании в широком смысле, то речь идет о правовой социализации человека. Если говорить о правовом воспитании в узком смысле, то в этом случае, оно направлено на повышение правовой культуры человека, группы людей и общества на основании государственных образовательных стандартов, учебных программ и административно-правовых документов в целом. Иначе говоря, это не что иное как обучение, а обучение так или иначе оказывает и воспитательный

эффект.

Учитывая вышесказанное, основной упор в деле повышения правовой культуры молодежи и всего общества должен быть сделан на правовое обучение, информирование населения о существующих нормах и юридических предписаниях, которые впоследствии станут частью их мировоззрения, а значит внесут лепту в процесс саморегуляции общественных отношений. Немаловажным было бы и ознакомление с образцами и идеалами, правовым опытом и традициями стран с высоким уровнем правовой защиты личности. Тем более важно обучать этому будущих юристов-профессионалов, для которых основной целью деятельности должны стать защита прав и свобод человека.

Процесс национального и духовного возрождения обеспечивают коренное переосмысливание и обновление системы права. Современная социокультурная ситуация в странах постсоветского пространства характерна тем, что в массовом сознании право не является безусловной ценностью. Вот уже почти 30 лет происходит обновление законодательства и накопление соответствующей правоприменительной практики, и при этом все более явным становится разрыв между новым демократическим законодательством и низким уровнем правового сознания граждан. Это является тревожным сигналом о проблеме формирования правового сознания и развития правовой культуры молодежи, выдвижения их в ранг приоритетных задач государственной политики, в том числе и в области образования [2]. В этой связи школа XXI столетия требует создания воспитательного пространства, которое обеспечит эффективность и результативность воспитательной деятельности, функционирование и модернизацию воспитательной системы на основе внедрения новых воспитательных технологий.

Воспитательное пространство любого учебного заведения - это социокультурное и педагогическое явление, которое создается жизнедеятельностью заведения, взаимодействием воспитателей (учителей)

и воспитанников (учеников, студентов) в процессе приобщения последних к ценностям и смыслам социальной жизни, создания условий к возникновению и реализации конструктивной социальной и творческой активности обучающихся [3, с.58]. Он состоит из безмерной численности конкретных ситуаций взаимодействия, во время которых ведется постоянный диалог преподавателей (учителей), студентов (учеников) и их родителей. В центре системы воспитательного пространства должна находиться взаимная заинтересованность всех участников педагогического процесса, всех субъектов воспитательного пространства в самореализации и самоопределении личности воспитанника. Воспитательное пространство учебного заведения, на основе права, призвано помочь формирующейся личности определить свое место в обществе. В этой работе отводится важное место психологии применения методов права.

Учитывая разносторонний склад характеров и темперамент личности мы соответствующим образом должны применять правовые нормы воздействия. Так, интроверту достаточно правильно довести требования норм права. Пропустив их через свое сознание, эти нормы становятся частью его мировоззрения, регулируют его поведение в обществе. Противоположность ему, при правовом воспитании экстраверта следует руководствоваться принципом медицинской этики «Primum non nocere» (Прежде всего – не навреди). Психология правового воспитания такого человека должна быть крайне осторожной, чтобы не превратить его в мизантропа – человека с асоциальным поведением, ненавидящего людей.

Создание единого воспитательного пространства способствует как процессу распознавания личности, так и процессу правильного правового воспитания. Здесь создается свой мир, в нужную сторону направляется учебно-воспитательный процесс, регулируются взаимоотношения между преподавательским и студенческим коллективом, а в школах в это пространство вливаются и родители (законные представители несовершеннолетних). Эта связь очень важна, потому что системой

воспитательного пространства обеспечивается непосредственная психологическая взаимосвязь между его участниками.

Следовательно, создание единого воспитательного пространства, а значит и основ нравственного развития обучающихся учебных заведений зависит от успешной организации взаимоотношений между субъектами, объединенными одинаковым пониманием концепции воспитательного пространства, осознанием цели и заданий педагогического процесса на основе права. Поэтому психологически правильное правовое воспитание молодежи и общества в целом способствует решению государственных, общественных и, собственно, образовательных задач, таких как: построение правового государства; становление гражданского общества; воспитание ответственного гражданина и патриота. Оно служит и целям культурного развития молодежи, усвоению гражданских прав и обязанностей; определяет место и роль человека в обществе.

Список литературы:

1. Борытко Н.М. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.М.Байбаков ; под ред. Н.М. Борытко. – М.:Издательский центр «Академия», 2007. – 496 с.
2. Бугаенко Ю. Ю. Правовое воспитание современной молодежи/ Ю.Ю. Бугаенко // ИСОМ. – 2012. – №4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-vospitanie-sovremennoy-molodezhi> (дата обращения: 03.08.2018).
3. Ратинов А.Р. Правовая культура и поведение / А.Р. Ратинов, Г.Х. Ефремова // Юридическая психология. Хрестоматия. – СПб. : Питер, 2001. – С. 50-65.

ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПРАВА И ЗАКОНА

**Кириллов Максим Игоревич,
Торезский колледж ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Торез
Научный руководитель: Бахтоярова А. В.,
преподаватель, Торезский колледж
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»**

Вопрос соотношения права и закона необходимо рассмотреть с историко-правового направления, несмотря на то, что, в основном, этими проблемами занимаются теоретики права. Этот вопрос затрагивает саму суть правовых явлений. Поэтому его можно отнести к разряду вечных и неразрешимых.

Рассмотрение соотношения права и закона на историко-правовом материале позволяет увидеть тенденции в развитии права, понять особенности правотворческого и правоприменительного процесса, объяснить причины провалов многих инициатив в правовой сфере.

Вопрос о соотношении права и закона по-разному решается в разных правовых традициях и школах; кроме того, сама его постановка и способы рассмотрения в значительной степени определяются отраслью юридической науки, которой занимается ислодователь. Анализ литературы показывает, что изучение данного вопроса в большей степени характерно для отечественных исследователей.

Рассматривая проблемы соотношения права и закона сквозь спектр истории государства и права можно выделить несколько важнейших вопросов.

Во-первых, неизбежно встает вопрос о том, является ли история отечественного государства и права историей законодательства или историей права.

Анализ современных учебников показывает, что большинство из них предполагает изучение истории отечественного законодательства, а не права. Курс обычно включает основные нормативно-правовые источники, такие как Русская Правда, Псковская судная грамота, Судебники 1497 и 1550 гг. и т. д.

Во-вторых, на соотношение права и закона необходимо смотреть как на проблему историческую, исходя из того, что различные эпохи порождали самые разнообразные сочетания.

Р. А. Ромашов предложил периодизацию изменений соотношения отечественных права и закона, состоящую из пяти этапов: 1) закон обозначал обычное право, а право — указное право государя (Древняя Русь и удельный период); 2) обычное право стало вытесняться указным (данный период четко не обозначен, но, видимо, речь идет о Московской Руси); 3) господство закона, который творит воля государя, но при дифференциации законов и законодательных актов (Российская империя); 4) рассмотрение права и закона как тождественных понятий, введение принципа всеобщности закона (советское время); 5) современный период. [2]

Данный подход показывает, что проблема соотношения права и закона не разрешима раз и навсегда, ей нужно заниматься постоянно с учетом различных факторов развития права и юриспруденции в конкретный исторический период.

Так, нет смысла изучать историю отечественного права эпохи «великих реформ» только по нормативно-правовым актам, так как без судебной практики, без обычного права, которое было положено в основу решений

волостных судов, невозможно говорить о правовом материале 1860–1870-х гг. в принципе.

В-третьих, в историко-правовой науке нет однозначного ответа на вопросы о том, что такое закон, что такое право и в какие хронологические периоды они появляются.

В условиях абсолютной монархии, формирование которой началось в конце XVII в., законы и распоряжения монарха по юридической силе фактически приравнивались друг к другу. Правительствующий Сенат, которому с начала XVIII в. была передана функция обнародования законов, должен был «верить» только нормативно-правовым актам, собственноручно подписанным императором.

В-четвертых, серьезной проблемой, касающейся соотношения права и закона, в историко-правовой науке является использование соответствующих терминов в контексте многовекового сосуществования двух нормативных систем на территории нашего Отечества — государственной и церковной. Например, даже само название одного из важных источников византийского права VI в. н. э., заимствованного из Византийской империи вместе с христианством, — Номоканона, — показывало сосуществование закона светского и закона церковного. [1]

Согласно одной из версий, именно христианизация Руси привела к тому, что государственная власть перестала использовать термин «закон», чтобы не проводить параллели с Законом Божьим, и появилось понятие «правда» (Русская Правда).

Однако в любом случае постепенно в России возобладала тенденция применения слова «право» и в светском, и в церковном контекстах.

На современном этапе существует мнение, что концепция деления законов на правовые и неправовые, а также восприятие права как мерила добра и справедливости имеют теологические корни, апеллирующие к понятию Божественной благодати и борьбы добра со злом.

В-пятых, если историк права не встает на определенную теоретическую позицию по вопросу о соотношении права и закона, он имеет шанс всесторонне рассмотреть данную проблему.

В этом случае к закону следует подойти как к элементу формально-юридических источников права; соотношение права и закона может быть представлено как содержательная субстанция и юридическая форма; появляется возможность применения ситуативного подхода, позволяющего при определенных условиях рассматривать право и закон как тождественные понятия, а при других — как противоположные или разные.

Список использованных источников:

1. Договор Руси с Византией 911 г. // Памятники российского права. В 35 т. Т. 1. Памятники права Древней Руси: учебно-научное пособие / под ред. Р. Л. Хачатурова. М., 2013. С. 407–412.

2. Ромашов, Роман А. 2007. Проблема соотношения понятий право и закон в контексте исторического и юридико-лингвистического анализа. Открытая лекция. Киев; Симферополь: Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Изд-во «Логос».

ПРАВО НА ЖИЗНЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.

**Ковалева Екатерина Андреевна,
студентка группы Юр-18-1
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
jur-18-1@mail.ru**

**Витвицкая Виктория Вячеславовна,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»**

Статья посвящена рассмотрению правовых проблем, затрагивающих момент возникновения жизни и права на жизнь у человека, вопросы реализации этого права, а также возможность лишения человека его жизни в силу применения уголовного наказания в виде смертной казни.

Права и свободы человека и гражданина провозглашены в числе основ конституционного строя Донецкой Народной Республики. Право на жизнь – это естественное и неотчуждаемое право человека, закрепленное на законодательном уровне в ст. 14 Конституции ДНР, которое принадлежит каждому человеку с момента рождения. Защита данного права возложена на широкий комплекс активных действий всех государственных и общественных структур. Суть охраны заключается в недопустимости произвольного лишения человека жизни другим лицом [1].

Одним из противоречий права на жизнь является наличие в системе уголовных наказаний УК ДНР смертной казни. Донецкая Народная Республика сохранила за собой право при определенных правовых условиях принудительно лишать человека жизни, подвергнув его смертной казни.

Само по себе наличие смертной казни в уголовном законодательстве является нарушением основных прав и свобод человека и гражданина. Итогом широкого применения такого вида наказания нередко выступают жестокость общества, распространение насилия, обесценивание жизни конкретно взятого человека, падение общественной нравственности.

Смертная казнь в Донецкой Народной Республике определена Уголовным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за отдельные

преступления, совершенные виновным в военное время или в боевой обстановке. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора, шестидесятипятилетнего возраста. Кроме того, смертная казнь не назначается лицу, выданному ДНР иностранным государством с целью уголовного преследования в соответствии с международным договором ДНР или на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством зарубежного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этой личностью преступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи, либо смертная казнь не может быть ему назначена по другим причинам [2].

Согласно статьи 58 УК ДНР смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на двадцать пять лет [2].

Вопрос о том применять или не применять смертную казнь лежит в основе религиозных вероучений, политико-правовых воззрений, разрешается представителями науки, политики, общественности в геополитической плоскости и с учетом морально-этических аспектов.

Смертная казнь – сложное и многогранное понятие, которое является неоднозначным явлением в правовом поле государства. Дискуссии научного, общественного, религиозного толка вокруг данного вопроса делятся не одно десятилетие [3, с.97-99]. В связи с этим существуют сторонники и противники применения данного вида наказания.

С учетом тяжести совершенного деяния и повышенной степени общественной опасности лица, его совершившего, считается, что смертная казнь является наиболее объективной санкцией за совершенное деяние. Можно сказать, что смертная казнь похожа на кровную месть, которая действует по принципу талиона. Однако, применение данного наказания

гарантирует восстановление социальной справедливости по отношению потерпевшему лицу, его родственникам.

Является обманчивым тот факт, что содержание осужденных лиц государству обходится дорого, и в связи с этим имеет место общественное возмущение необходимостью платить налоги на финансирование пребывания преступников в уголовно-исполнительных учреждениях. Нередки случаи, когда общественностью ставится вопрос об экономической целесообразности применения смертной казни, а не пожизненного лишения свободы.

Считается, что существующие меры наказания, не связанные с лишением свободы, приводят к низкому уровню предотвращения преступлений. Смертная казнь позволила бы улучшить статистические данные по данному вопросу. Данный вид наказания явился бы своеобразным мериллом готовности личности совершить преступление или отказаться от него.

Бытует общественное мнение, что смертная казнь более гуманна, чем пожизненное заключение для виновного лица. Однако не следует забывать о правовых возможностях для освобождения, которые дает уголовное законодательство лицу, отбывающему пожизненное лишение свободы.

Противники применения смертной казни в своих рассуждениях, в первую очередь, опираются на религиозные убеждения о недопустимости забирать жизнь, так как это является прерогативой Бога. Государство не вправе брать на себя функции «воздания по заслугам».

Кроме того, осуществление смертной казни по приговору суда может воспрепятствовать реабилитации лица, если в отношении него была допущена судебная ошибка. Но как показывает судебная практика, процент судебных ошибок, когда к уголовной ответственности привлекаются невиновные лица, в отношении которых выносится смертный приговор, очень ничтожный.

Вопрос об исправлении осужденного, конечно речь не идет, так как смертная казнь являясь исключительной мерой наказания не предусматривает такой цели как исправление лица. Можно сказать, что это достаточно жесткая реакция общества в лице государства на акт совершения особо тяжкого деяния против жизни личности.

Может показаться, что применение смертной казни используется государством в качестве сдерживающего фактора. Но таковым этот вид наказания выступает лишь в условиях военного положения. Следует акцентировать внимание на том, что вынужденная мера, к применению которой приходит суд, когда исчерпаны все доводы в пользу обвиняемого.

Применение смертной казни, по мнению общественности, является завуалированным убийством, «допускаемым» на законном основании. Строгое наказание, по их рассуждению, всегда будет порождать в обществе жестокость. Для обоснования своих доводов противники смертной казни приводят исторические факты, что по их мнению свидетельствуют об отсутствии зависимости между наличием в государстве смертной казни и ростом тяжких преступлений.

Разногласия по вопросу применения смертной казни в обществе остаются, несмотря на обоснования своих позиций учеными, политиками, которые затем воплощаются в нормы закона.

Конституция ДНР констатирует, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам [1]. Право на жизнь является важнейшим социальным, правовым и политическим благом, без обеспечения государством которого бессмысленно ставить вопрос о соблюдении иных прав и свобод человека. Другие права граждан нацелены на улучшение их уровня жизни, создание комфорта в обществе. Если рассматривать сущность права на жизнь, то необходимо сказать, что никто не может быть умышленно лишен жизни. Однако, с

другой стороны, соблюдение лишь одного права на жизнь недостаточно для полноценного существования и развития личности в обществе. Для этого требуется уважение и соблюдение других прав и свобод личности государством. В противном случае, мы получим не право на жизнь, а лишь право на существование.

Список использованной литературы:

1. Конституция Донецкой Народной Республики (с изменениями, внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-ИНС, от 29.06.2015 года № 63-ИНС, от 11.09.2015 года № 92-ИНС, от 29.12.2017 года № 205-ИНС, от 30.11.2018 года № 01-ИНС) [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
2. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014 (по состоянию на 17.12.2019) [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
3. Татарников В. Г. Уголовная ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности / В. Г. Татарников. – Иркутск, 2000. – 195 с.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конакова Алиса Дмитриевна
студентка 4-го курса факультета
юриспруденции и социальных
технологий

**(руководитель Разбейко Наталья
Викторовна)
Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР
г. Донецк**

Мировой опыт показывает, что свободная рыночная экономика - это залог процветания общества. Предпринимательство, в свою очередь, важнейший элемент рыночной экономики, который достаточным образом способствует интенсивному развитию государства, определяет темпы экономического роста. Право на свободное использование гражданами своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности тем или иным образом закреплено в Конституции каждого государства. То есть, таким образом государство дает гарантию на свободное осуществление предпринимательской деятельности гражданами. Однако, как оказалось, одного лишь провозглашения гарантий бывает не достаточно.

С усилением процессов демократизации в странах Европы возрос интерес к новым демократическим механизмам защиты прав и свобод человека. Самым ярким и значимым институтом западных стран в области охраны и защиты прав человека является институт омбудсмана - уполномоченного по защите прав и свобод человека, он и был взят в пример. Как следствие, к необходимости применения института омбудсмана на постсоветском пространстве пришли чуть позже.

Институт омбудсменов - понятие широкое. Внутри него все омбудсмены в зависимости от сферы своей деятельности делятся на виды. В данных тезисах наибольший интерес для нас представляют именно бизнес - омбудсмены – это уполномоченные по защите прав предпринимателей.

Актуальность данной работы заключается в том, что бизнес - омбудсмены позволяют качественно, эффективно и независимо защищать

интересы бизнеса от незаконных воздействий как от коммерческих структур и недобросовестных партнеров, то есть внутри рынка, так и за его пределами - от негативного воздействия государственных органов и иных должностных лиц. В Донецкой Народной Республике данная структура еще не учреждена, и на примере других государств мы убедимся в ее необходимости. В этом отражается цель статьи.

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена) был создан в России в 2012 году. Указом Президента Российской Федерации № 879 от 22.06.2012 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей». Создавая данный институт, Россия опиралась на опыт зарубежных стран, в которых указанный правозащитный институт функционирует уже достаточно давно. Но, не смотря на это, в Российской Федерации институт бизнес - омбудсменов значительно отличается от своих западных аналогов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей назначается на должность Президентом Российской Федерации с учетом мнения предпринимательского сообщества. Это позволяет обеспечить тесное взаимодействие Уполномоченного и Президента, что, безусловно, имеет ряд преимуществ. Данное взаимодействие детально регламентировано и осуществляется в различных формах: путем направления предложений о принятии нормативных актов, о приостановлении действия нормативных актов в случае противоречия этих актов иным правовым нормам. Также Уполномоченный подотчетен Президенту и направляет ему доклады о результатах своей деятельности. Прекращение полномочий Уполномоченного осуществляется так же Президентом [2].

Итак, Федеральный закон определяет Уполномоченного по защите прав предпринимателей, как должностное лицо государственного аппарата, которое совместно с рабочим аппаратом является самостоятельным государственным органом с правами юридического лица, имеющим

расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации [1].

Сфера деятельности Уполномоченного ограничена двумя критериями: у заявителя обязательно должен быть статус субъекта предпринимательской деятельности, а также существует определенный круг органов, действие или бездействие которых подлежит обжалованию (это органы исполнительной власти разных уровней и органы местного самоуправления).

В задачи омбудсмана входит содействие защите прав предпринимателей, непосредственно защита субъектов предпринимательской деятельности, осуществление контроля соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности государственными органами, а также содействие в формировании и реализации государственной политики в сфере предпринимательской деятельности.

Для эффективной реализации указанных задач Уполномоченный наделяется широкими процессуальными правами, в том числе в отношении рассмотрения жалоб. Например, уполномоченный имеет право приостанавливать акты органов власти местного самоуправления, одновременно с обжалованием в судебном порядке принятых ими нормативных правовых актов органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности; выносить подлежащие немедленному исполнению предписания о приостановлении их действия до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления уполномоченного [3].

Итак, среди достоинств Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации следует отметить:

1. Назначение Уполномоченного Президентом позволяет в полной мере обеспечить его независимость от органов исполнительной власти, на действия или бездействие которых он рассматривает жалобы.

2. Тесное взаимодействие с Президентом повышает результативность деятельности Уполномоченного, а также эффективное воздействие на подконтрольные органы в случае выявления нарушений.

3. Вовлечение в деятельность Уполномоченного общественности повышает эффективность деятельности, способствует качественному решению проблем.

Таким образом, рассмотрев модель бизнес - омбудсмена на примере Российской Федерации можно выделить, что создание данного института в государстве преследует цель преодоления административных барьеров, бюрократического давления на предпринимателей со стороны органов государственной власти, а также непосредственно защиту прав и законных интересов предпринимателей, что в свою очередь, способствует улучшению бизнес климата в государстве. Являясь посредником между государством и предпринимателями, бизнес - омбудсмены реализуют государственную политику, привлекающую предпринимательское сообщество и общественные институты к решению проблем, возникающих на пути развития бизнеса.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 24.03.2020).

2. Палагина А.Н. Особенности института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России и за рубежом // Креативная экономика. - 2013.- № 7. - С. 102 - 108.

3. Эмих В.В. Уполномоченные по защите прав предпринимателей: зарубежный опыт и российская модель // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. -2015. - № 15. - С. 111 - 137.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ РОДИТЕЛЯМИ СВОИХ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

**Матусевич И.В., студентка 3 курса,
Крючкова К.А., ассистент кафедры
хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
potockaaira8@gmail.com**

За рамками семейно-правового регулирования правовых вопросов по поводу защиты предусмотренных законом прав, свобод и интересов несовершеннолетнего лица – родителя и его ребенка остаётся множество вопросов. В особенности это ухудшает ещё сильнее непростую проблему правовой защиты раннего материнства. Правовое положение получается таким, что несовершеннолетние родители с одной стороны, являются полноценными обладателями прав и обязанностей по отношению к своим детям, и, с другой стороны, продолжают оставаться такими же детьми, наделёнными такими же правами. Данное обстоятельство определяет актуальность выбранной в данной работе темы исследования и свидетельствует о необходимости ревизии подходов к регулированию правового положения несовершеннолетних родителей, с учетом их особенного статуса [1].

В текущем семейном законодательстве имеется норма об обязательном предоставлении несовершеннолетним родителям помощи при выполнении всего комплекса предусмотренных законом родительских прав и обязанностей со стороны их же родителей. Это предполагает, что при

наступлении ситуации, когда родителем ребёнка является несовершеннолетнее лицо, то родители несовершеннолетнего родителя, то есть бабушка и дед, обязаны предоставлять своему несовершеннолетнему ребёнку помощь в осуществлении им предусмотренных в семейном законодательстве родительских прав и выполнении родительских обязанностей.

Отсутствие законодательного определения понятия «несовершеннолетних родителей» обуславливает проблемы при применении некоторых правовых норм на практике: чётко не определено, какая именно категория лиц считается несовершеннолетними родителями: лица в возрасте до 18 лет, или только с 14 до 18.

Настоящим гражданским законодательством предусмотрена эмансипация, то есть возможность лица получить полную гражданскую дееспособность до наступления им возраста совершеннолетия. В соответствии с ч. 1 ст. 35 Гражданского кодекса Украины, несовершеннолетнему лицу может быть предоставлена полная гражданская дееспособность при наличии соответствующей записи, подтверждающей материнство или отцовство над ребёнком. При этом предоставленная гражданская дееспособность распространяется на весь комплекс прав и обязанностей дееспособного физического лица.

Решение о предоставлении несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности в связи с его записью в качестве матери или отца ребёнка выносится органом опеки и попечительства при письменном согласии родителей, усыновителей либо попечителя, а при случае спора - судом. Эта правовая норма устанавливается в связи с невозможностью лица быть зарегистрированным как мать или отец ребенка в раннем возрасте. Такое лицо, обладая способностью иметь ребенка в биологическом смысле, в психическом или волевом аспектах может не иметь необходимых качеств для того, чтобы выступать полноправным участником гражданско-правовых отношений.

Однако такое заявление является правом; заявление о предоставлении полной гражданской дееспособности может и вовсе не быть подано. При наличии споров в связи с отсутствием согласия родителей, опекунов или усыновителей несовершеннолетнего родителя вопрос о гражданской дееспособности таких родителей может быть решён в суде. Однако, при наличии достаточных оснований, суд может прийти к выводу, что предоставления полной гражданской дееспособности не отвечает интересам детей. В таком случае объем дееспособности несовершеннолетних родителей останется прежним. Они продолжают иметь лишь неполную гражданскую дееспособность.

В ситуации, когда несовершеннолетние отец либо мать находятся в зарегистрированном браке, то они приобретают полную гражданскую дееспособность. В случае регистрации брака до рождения ребенка лицо не обязано обращаться в орган опеки и попечительства или в суд с заявлением о предоставлении ей полной гражданской дееспособности.

Полученная полная гражданская дееспособность у несовершеннолетнего лица – родителя ребёнка является фактом того, что данный родитель может являться полноценным участником гражданских правоотношений, что он способен своими действиями самостоятельно приобретать и осуществлять гражданские права, а также способен исполнять гражданские обязанности и нести ответственность в случае их нарушения либо невыполнения.

Полностью дееспособные несовершеннолетние родители имеют законное право заключать любые сделки в своих личных интересах и интересах своих детей. В таком случае согласие их родителей, органа опеки и попечительства не нужно. Достигшие возраста четырнадцатилетнего возраста несовершеннолетние лица – родители ребёнка, имеют право на обращение в суд за защитой законных прав и интересов своего ребёнка. Законом предоставляется правовая помощь несовершеннолетним родителям [2].

Круг прав и обязанностей несовершеннолетних родителей в отношении ребенка аналогичен соответствующему кругу прав и обязанностей совершеннолетних родителей. Осуществление таких прав и обязанностей происходит самостоятельно. Как и у совершеннолетних родителей, у несовершеннолетних лиц – родителей ребёнка есть права на определение имени ребёнка, его фамилии, отчества, на возврат от любого неправомерного удержания ребёнка, на воспитание ребенка, на общение с ребёнком, на определение его места жительства и так далее.

Несовершеннолетние родители имеют право зарегистрировать рождение ребёнка. Реализуя предоставленное законом право на защиту, несовершеннолетние лица – родители ребёнка имеют право и самостоятельно признавать и оспаривать свое отцовство, материнство в судебном порядке,

По общему правилу, в ситуации, когда несовершеннолетние лица – родители ребёнка не состоят между собой в браке, материнство определяется на основании соответствующих документов, определенных Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния, а отцовство определяется по заявлению матери и отца ребенка о признании отцовства. В случае подачи заявления о признании себя отцом несовершеннолетним, орган государственной регистрации актов гражданского состояния сообщает родителям, опекунам либо попечителям этого несовершеннолетнего о записи его отцом ребенка. В случаях, когда невозможно сообщить об этом родителям, опекунам или попечителям несовершеннолетнего отца, орган государственной регистрации актов гражданского состояния должен послать сообщение местному органу опеки и попечительства о записи несовершеннолетнего родителем ребенка.

Законом предусмотрено ограничение несовершеннолетних родителей родительских прав. Это возможно лишь в указанных в законе случаях: если они не забрали ребенка из роддома или другого медицинского учреждения без уважительной на то причины и в течение полугода не проявляли относительно него родительской заботы, если несовершеннолетние родители

жестoko обращаются со своим ребёнком либо если в отношении них вынесен обвинительный приговор суда за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка.

Однако в действительности же очень сомнительно, что несовершеннолетнее лицо сможет в действительности сможет качественно выполнять весь тот комплекс прав и обязанностей, предусмотренных законом. Сомнение ещё более усиливается, если родителем ребёнка является лицо в возрасте до четырнадцати лет. Что хорошо замечено во множестве юридической литературы, несовершеннолетние родители, приобретая полную гражданскую дееспособность и, сверх того, комплекс прав и обязанностей по уходу за ребёнком, сами не теряют статуса ребенка у своих же родителей. Ввиду своего малого возраста они также редко когда являются полностью готовыми физически и морально к осуществлению комплекса своих родительские права и обязанностей по отношению к собственным детям. Кроме того, данные несовершеннолетние лица – родители ребёнка, по большей части не имеют достаточных материальных условий для содержания ребенка [3].

Следует отметить чёткое указание законом на обязанность оказывать помощь несовершеннолетним родителям в осуществлении комплекса прав и обязанностей по отношению к ребёнку, возлагается на дедушку, бабушку ребенка со стороны того родителя, кто является несовершеннолетним. Законом не предусмотрено перекладывание этой обязанности на прочих родственников и третьих лиц. В законе отсутствует определение того, какую именно помощь дедушка и бабушка должны предоставлять несовершеннолетним родителям. Предполагается, что эта помощь может быть в материальном обеспечении ребёнка, помощи в уходе за ним, помощь в осуществлении надзора, воспитания и прочем.

Многие юристы, в том числе З.В. Ромовская считают, что предоставление подобного рода помощи нужно рассматривать в некоторой степени как продолжение обязанности по воспитанию ребенка, но уже как

матери или отца, через передачу собственного опыта ухода за ребёнком. С иной же точки зрения, учитывая, что рождение ребенка в раннем возрасте в основном является следствием слабого воспитания со стороны его родителей, очень вряд ли стоит ожидать от них должного исполнения обязанности по предоставлению несовершеннолетнему родителю помощи в осуществлении им комплекса установленных законом родительских прав и обязанностей.

В ситуации, когда несовершеннолетние мать либо отец ребёнка не признаны полностью дееспособными, то в соответствии с законом их родители обязаны представлять их интересы, давать согласие на совершение ими сделок и осуществлять другие действия, которые предусмотрены законом.

Законом установлена обязанность бабушки, деда материально содержать своих несовершеннолетних и малолетних внуков, если у них нет собственных родителей либо в случаях, когда родители не могут по уважительным причинам надлежащим образом содержать их. Это возможно лишь при условии, когда бабушка и дед имеют возможность предоставлять такую материальную помощь. Решение же этого вопроса в случае неспособности бабушки и деда обеспечения своих внуков законом не установлено[1].

Некоторые исследователи, в числе которых и Л.В. Красицкая, считают предоставление помощи в осуществлении предусмотренных в законе комплекса родительских прав и обязанностей бабушкой и дедом ребёнка несовершеннолетнего родителя, должно происходить посредством совершения действий фактического и юридического характера. Для этого следовало бы предусмотреть в семейном и гражданском законодательствах институт необходимой для полноценного развития ребёнка помощи с определением объема прав и обязанностей помощника. Данную помощь могли бы осуществлять дед и бабушка: они могут оказывать помощь в осуществлении комплекса предусмотренных в законе родительских прав и обязанностей несовершеннолетними лицами – родителями ребёнка, а орган

опеки и попечительства в таком случае был бы обязан назначать бабу, деда либо других указанных в законе лиц – родственников несовершеннолетнего родителя со стороны родителя, кто является несовершеннолетним, помощником для них, ведь надлежащее и полное осуществление родительских прав лицами – несовершеннолетними родителями ребёнка обусловлено сложностями внешнего и внутреннего воздействия, потому как ввиду своего неоконченного физического, физиологического, морального и духовного развития, а также значительного отсутствия жизненного опыта, несовершеннолетние лица – родители ребёнка не способны реализовать предусмотренные законом родительские права и обязанности в прямых интересах ребенка [2].

При невозможности осуществления предусмотренных законом родительских прав не получившим полную гражданскую дееспособность лицом – родителем несовершеннолетнего ребёнка, которые в соответствии с законом осуществляться несовершеннолетними родителями самостоятельно не могут, то вопросы по такому ребенку могли бы решаться по соглашению и совместному волеизъявлению между назначенным органом опеки и попечительства помощником несовершеннолетних родителей (например, бабу, дед и так далее) и несовершеннолетним лицом, являющимся родителем ребёнка. Это решение весьма рационально и было бы актуально в нашем законодательстве ввиду политики Донецкой Народной Республики на интеграцию в законодательство Российской Федерации, так как именно таким способом осуществлено регулирование данного и похожих вопросов в Семейном кодексе Российской Федерации. Статья 62 Семейного кодекса РФ предусматривает, что несовершеннолетние родители, которые не состоят в браке, в случае рождения у них ребенка, а также при установлении у них материнства либо отцовства вправе самостоятельно осуществлять все родительские права и выполнять родительские обязанности по достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения же им возраста шестнадцати лет он не отстраняется от воспитания и ухода за ребёнком; ребёнку может

быть назначен опекун, который будет осуществлять воспитание совместно с несовершеннолетними лицами – родителями ребёнка. Разногласия, которые могут возникать в процессе воспитания между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями решаются органом опеки и попечительства [4].

Таким образом, в связи с тем, что понятие несовершеннолетних родителей, и обязанностей предоставления им помощи со стороны бабушки, деда в семейном законодательстве Донецкой Народной Республики отражено лишь частично, а некоторые моменты вовсе отсутствуют, данные вопросы нуждаются как в дополнительном законодательном закреплении, так и требуют дальнейших научных исследований на эту тему. Это имеет большую актуальность на современном этапе становления нашего государственного права и законности, так как данное явление в действительности имеет место и требует тщательного регулирования для эффективного осуществления защиты прав несовершеннолетних родителей и их детей.

Список литературы

1. Ромовская, З.В. Семейное законодательство: научно-практических комментарий / З.В. Ромовская. – К: Правовое единство, 2017. – 432 с.
2. Красицкая, Л.В. Понятие несовершеннолетних родителей в семейном законодательстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
3. Титаренко, Е.П. Несовершеннолетние родители как участники родительских соглашений / Е.П. Титаренко // Государство и право. Юридические науки. – Омский университет, 2017. – С. 110-114.
4. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.semkod.ru/>

**Моргун Виктория Васильевна, студентка 3 курса
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк
Абашина Яна Владимировна, ассистент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк**

В современной литературе ротация кадров органов внутренних дел рассматривается с точки зрения совершенствования антикоррупционной стратегии развития института государственной гражданской службы, недооценивается её потенциал в качестве самостоятельной кадровой технологии, способствующей реализации принципа профессионализма и компетентности.

Основу кадрового состава органов внутренних дел должны составлять квалифицированные специалисты, которые способные в настоящих условиях использовать в работе современные технологии государственного управления. Для достижения этой задачи необходимо применение разных методов кадровой работы, в частности ротации сотрудников органов внутренних дел.

Правовую основу формирования института ротации сотрудников органов внутренних дел составляет закон Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2015 года «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики», который предусматривает возможность перевода сотрудников органов внутренних дел на иную равнозначную должность в порядке ротации (с обязательным включением данного положения в служебный контракт), а также последствия отказа от такого перевода[1].

Понятие «ротация» подразумевает под собой обновление кадрового состава организации. В законодательстве данный термин используется

довольно широко. На ротационной основе осуществляется замещение должностей высших органов различных государственных, а также негосударственных организаций.

Законодательство о государственной службе понятия ротации не дает. Однако анализ правовых норм позволяет выделить следующие его вариации. Так, согласно закону Донецкой Народной Республики от 15 января 2020 года «О государственной гражданской службе» под ротацией гражданских служащих следует рассматривать назначение служащих на иные должности гражданской службы в том же или другом государственном органе. Данный закон позволяет определить ротацию как перевод сотрудника в установленном порядке на иную равнозначную должность в той же местности, а при невозможности такого перевода – на другую равнозначную должность в иную местность[2].

Важной задачей реализации института ротации является способствование повышению эффективности работы в органах внутренних дел. Ротация дает возможность улучшить профессиональную составляющую правоохранительной системы, привлечь к управлению сотрудников, которые безупречно и эффективно исполняют возложенные на них должностные обязанности. Вместе с тем некоторые ученые полагают, что не всегда ротация кадров повлечет за собой повышение качества государственной службы. В некоторых случаях эффективность государственной службы в результате произведенной ротации может и понижаться.

Так, С. Чаннов считает, что перевод служащего на другую, даже аналогичную должность, тем более в другом регионе, «в большинстве случаев влечет снижение эффективности его работы в первоначальный период (который может быть достаточно продолжительным), что связано с его устройством на новом месте; ознакомлением с ситуацией и стоящими перед ним по новой должности проблемами; знакомством с коллективом и нахождением наиболее эффективных контактов с сотрудниками».

Большинство государств считают, что механизм ротации непосредственно связан с подготовкой государственных служащих для высших должностей. Подобного рода ротация распространена в странах Юго–Восточной Азии, в частности в Сингапуре, Китае, Индии, Японии, Вьетнаме и др.

В теории управления персоналом выделяют следующие варианты перемещений руководителей:

1) повышение (или понижение) в должности с расширением (или уменьшением) круга должностных обязанностей, увеличением (уменьшением) прав и повышением (понижением) уровня деятельности;

2) повышение уровня квалификации, сопровождающееся поручением руководителю более сложных задач, не влекущим за собой повышения в должности, но сопровождающимся повышением зарплаты;

3) смена круга задач и обязанностей, не вызванная повышением квалификации, не влекущая за собой повышения в должности и роста зарплаты (ротация) [3].

Любая ротация персонала в компании имеет ряд позитивных черт: она способствует обновлению коллектива подразделения, повышает готовность к принятию каких–либо изменений и нововведений, предлагает сотрудникам новые цели, задачи и планируемые результаты.

Отсутствие легального определения ротации приводит к необеспеченности последнего необходимыми санкциями, поскольку как одно из направлений формирования кадрового состава, ротация конкурирует с такими кадровыми технологиями как конкурс, аттестация, квалификационный экзамен, и самое главное, кадровый резерв[4].

В этом отношении, более обоснованной оказывается позиция Д.И. Ковткова: «...повышение профессионального уровня сотрудников и только как следствие – профилактика негативных явлений и тенденций на государственной службе». В противном случае приходится констатировать наличие рисков не достижения цели антикоррупционной политики, в

частности, формирование практики «выкупа места службы» в более перспективном регионе, текучести кадров среди наиболее квалифицированных сотрудников и т.д. Предлагается остановиться на наиболее общем подходе к оценке ротации как кадровой технологии, позволяющей повысить эффективность государственной гражданской службы, заключающейся в перемещении по горизонтали и по вертикали сотрудника в нормативно определённом порядке как в рамках своего органа государственной власти, так и иного органа, в целях приобретения профессионального развития служащего.

Но процедура перемещения имеет своей целью и решение дополнительного круга задач: изменение содержания (перечня) должностных обязанностей и круга лиц с которыми взаимодействует служащих на своём рабочем месте[5].

Так, вслед за М.В. Герш механизм можно разделить на два уровня: мотивационный и организационный. Мотивационный обеспечивает создание условий для продвижения по карьерной лестнице, профессионального развития, предупреждения профессионального выгорания, коммуникации в целях обмена новым опытом, знаниями и умениями. Именно этот компонент ротации оказывается ведущим в процедуре перемещения должностных лиц органов государственной власти. Организационный уровень устанавливает приоритет задач по противодействию коррупционных рисков на государственной службе, призван повысить адаптационные способности, предупредить конфликты и т.д. Мотивационный и организационный уровни ротации должны быть скоординированы с учётом особенностей статуса государственных гражданских служащих, запретов, ограничений и обязанностей, принципов служебного поведения, а также отраслевой направленности деятельности органа государственной власти[6].

Анализ развития института ротации позволяет говорить о том, что основные начала ротации на государственной гражданской службе берут своё начало в практике применения ротационных механизмов на службе в

органах внутренних дел. Действующее законодательство не закрепляет содержание института ротации, но определяет его основные цели: повышение эффективности государственной гражданской службы и противодействие коррупции[7].

Список литературы

1. Закон Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел [Электронный ресурс] офиц. текст [принят Народным Советом 24 апреля 2015 г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-sluzhbe-v-ovd/>

2. Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» [Электронный ресурс] офиц. текст [принят Народным Советом 15 января 2020 г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/>

3. Заливанский Б.В. Технология ротации кадров в системе государственной службы – Белгород, 2008. – 154 с.

4. Ковтков Д.И. Ротация гражданских служащих // Законодательство и экономика. 2016. № 9. С. 16 – 24.

5. Соснов Ю.Ю. Специфика и преимущества ротации кадров в органах государственной гражданской службы / XIX Всероссийская студенческая научно–практическая конференция Нижневартковского государственного университета: сборник статей. Нижневартовск, 2017. С. 578 – 580.

6. Домрачев С.С., Лукин А.Н. Ротация кадров на государственной службе: преимущества и недостатки / Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты: сборник научных трудов по

материалам Международной научно–практической конференции. Тамбов, 2014. С. 53 – 55.

7. Мельникова Н.А., Житков А.А. Правовое регулирование ротации на государственной службе / Уголовно–исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и практики: материалы Международной научно–практической межведомственной конференции / Под общ. ред. А.А. Вотинова. Самара, 2016. С. 400 – 403.

Особенности пенсионных правоотношений по реализации права граждан на пенсионное обеспечение

Петулька А.А.,

магистрант кафедры хозяйственного права

Братковский М.Л.,

д-р, гос.упр., профессор доцент кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной

службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Особенностью отношений по социальному обеспечению является то, что в реальной жизни они не оторваны от правовых норм, а тесно связаны с реализацией тех или иных законодательных актов. Все правоотношения по социальному обеспечению – это система конкретных юридических связей субъектов права социального обеспечения.

Правоотношения по социальному обеспечению многообразны и отражают специфику предмета и метода этой отрасли права. Как научная абстракция, правоотношения по социальному обеспечению, отражающие общность всех социальных отношений этой отрасли права и его

специфического метода, раскрываются через субъект, объект, содержание и юридический факт.

Законодатель в понятие социальной защиты включает в себя: все виды социального обеспечения, в том числе и социального страхования (на случай безработицы, нетрудоспособности, малообеспеченности и др.); различные мероприятия по охране труда; систему льгот и привилегий в материальном обеспечении граждан, которые обусловлены их особым должностным или социальным положением (статусом); разнообразные мероприятия для предупреждения массовых заболеваний; оказание разноплановой помощи лицам, пострадавшим вследствие техногенно-экологических катастроф; различные гарантии защиты граждан от многочисленных социальных рисков и др.

Можно согласиться со Стаховской Н.М, что, несмотря на то, что в систему правоотношений по социальному обеспечению входят различные их виды, которые существенно отличаются между собой, они не лишены целого ряда общих специфических признаков, в частности: в подавляющем большинстве правоотношения по социальному обеспечению возникают непосредственно в правовых формах; основной их задачей является удовлетворение первоочередных потребностей социально уязвимых категорий граждан; им присущ социально – алиментарный характер; участниками правоотношений выступают: с одной стороны – гражданин (семья), требующие социального обеспечения, с другой – соответствующий орган социального обеспечения; основное содержание составляют: право гражданина (семьи) на получение конкретного вида обеспечения и обязанность органа социального обеспечения предоставить соответствующее обеспечение; основанием возникновения правоотношений по социальному обеспечению выступает юридический состав [1, с. 10 - 11].

Все социальное обеспечение граждан производится через вступление их в соответствующие правоотношения (юридические связи) с органами социального обеспечения. Все основные материальные правоотношения

можно классифицировать по видам обеспечения следующим образом: пенсионные; по выплате пособий, социальных компенсаций; по предоставлению социальных услуг [2, с. 65].

Социальное право граждан обеспечивается системой общеобязательного государственного социального (в том числе пенсионного) страхования. Источником средств социального страхования является главным образом ассигнования из государственного бюджета, страховые взносы граждан, предприятий, учреждений и организаций [3, с. 145].

Право граждан на пенсии реализуется в пенсионных правоотношениях. Пенсионное правоотношение - это урегулированные нормами права социального обеспечения отношения гражданина (семьи) с органом социального обеспечения, возникшее на основании решения компетентного органа (Пенсионного фонда, по большей части), по которому гражданин (семья) имеет право регулярно в определенные сроки получать назначенную пенсию в установленном размере, а орган соответственно обязан ее выплачивать [3, с. 149].

Пенсионером может быть любой гражданин. Чтобы стать пенсионером, гражданин должен соответствовать качествам субъекта пенсионного права. Основными чертами права на пенсионное обеспечение является: 1) специфический признак субъекта – долговременный или постоянный характер нетрудоспособности; 2) особое основание возникновения – объективное обстоятельство, из-за наступления которого лицо теряет здоровье или средства к существованию и нуждается в постоянном материальном обеспечении; 3) наличии специального обязательственного субъекта - Социального фонда. Социально – экономическое содержание права на пенсионное обеспечение заключается в возможности нетрудоспособного лица получать платежи для обеспечения жизненных потребностей на уровне не ниже установленного в государстве прожиточного минимума; социально - правовой – в том, что пенсии являются основным источником для существования пенсионера.

Чтобы стать пенсионером лицо должно иметь пенсионную правоспособность, это общее и равное качество: им наделены при определенных условиях все граждане независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, роду и характеру занятий, местожительства и других обстоятельств.

Пенсионеры различаются в зависимости от вида получаемой ими пенсии, т.е. в правоотношении по пенсии по старости правомочным субъектом является пенсионер по возрасту, с пенсии по инвалидности – пенсионер по инвалидности одной из трех групп инвалидности. В правоотношении по пенсии за выслугу лет правомочным субъектом получения этой пенсии является пенсионер, имеющий установленный стаж на определенных работах. В правоотношении по пенсии в случае потери кормильца правомочным субъектом является семья, имеющая нетрудоспособных иждивенцев.

Вторым субъектом во всех указанных пенсионных правоотношениях является обязанный выплачивать назначенную пенсию орган социального обеспечения (Пенсионный фонд, другие фонды).

Объектом пенсионного правоотношения является пенсия того вида, которого есть и пенсионные правоотношения.

Содержание пенсионного правоотношения – это комплекс прав и обязанностей его субъектов, установленных законодательством о социальном обеспечении. В общей теории права принято содержание правоотношений раскрывать через обязанности его субъектов, имея в виду, что им соответствуют права другого субъекта данного правоотношения. Субъективное право на пенсионное обеспечение включает следующие возможности субъекта права на пенсию: 1) требовать соответствующих действий уполномоченных органов, осуществляющих пенсионное обеспечение (органа социальной защиты или пенсионного фонда); 2) самостоятельно совершать действия по реализации этого права; 3)

обращаться за защитой к государству в случае его нарушения [4, с. 9]. А надлежащее исполнение обязанности уполномоченных субъектами пенсионных правоотношений включает: 1) назначение пенсии соответствующего вида и размера (качественный показатель); 2) назначение и выплата пенсий в установленные законодательством сроки (количественный показатель).

Основанием возникновения пенсионного правоотношения любого его вида, является юридический состав, который определяется совокупностью юридических фактов [4, с. 18]: во-первых, заявление гражданина (семьи) о назначении и выплате пенсии определенного вида; во - вторых, наличие у субъекта всех юридических фактов для права на данный вид пенсии; в – третьих, вынесение решения о назначении пенсии соответствующего вида и размера.

Таким образом, специфика пенсионных правоотношений заключается: во-первых, в том, что они – это разновидность отношений социального обеспечения; во – вторых, это вид обязательного государственного страхования, опирается на государственное обеспечение и управление; в – третьих, эти правоотношения имеют своих субъектов (Пенсионный фонд и физическое лицо или семья); в – четвертых, они определяются в предыдущем процедурном правоотношении по установлению соответствующего пенсионного фактического состава и по принятию решения об установлении конкретного вида и размера пенсии или об отказе в пенсии; в – пятых, разновидности пенсионных правоотношений установлены Законом; в – шестых, субъект указанных правоотношений должен соответствовать особым, установленным Законом качествам; в – седьмых, вторым субъектом пенсионных правоотношений является Пенсионный фонд; в – восьмых, объектом пенсионного правоотношения является пенсия соответствующего вида; в – девярых, содержание пенсионного правоотношения – это комплекс прав и обязанностей его субъектов, который установлен Законом.

Список используемых источников:

1. Стаховская Н.М. Отношения в праве социального обеспечения: Автореф. дис. канд. юр. наук / Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко – К., 2010.-21 с.
2. Право социального обеспечения: Учеб. пособие. /Под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 2010. – 344 с.
3. Надрага В.И. Общеобязательное государственное социальное страхование как механизм компенсации социальных рисков // Демография и социальная экономика. – 2014. – №1(21). – К., 2014. С.145-157.
4. Сивак С. М. Правовые проблемы пенсионного обеспечения: Автореф. дис. канд. юр. наук / Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко – К., 2009. -18 с.

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

**Подушкина Анастасия Александровна,
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

В современном обществе важную роль играют общественные организации. *Часть 1 статьи 23 Конституции Донецкой Народной Республики закрепляет, что каждый имеет право на объединение, а также, что свобода деятельности общественных организаций гарантируется.*

Одной из самых существенных групп общества, в жизни и деятельности, которой отражается вся социальная жизнь, и без существования которой любой народ обречен, является молодежь.

Молодежные общественные организации определяются как добровольные, самостоятельные некоммерческие формирования, объединяющие молодых людей на основе общности интересов для реализации определенных социально значимых целей.

Молодежные общественные организации, как форма проявления социальной активности молодого поколения, развиваются сегодня на качественно ином уровне. Переживая в связи с трансформацией современного общества новый этап становления, они постепенно институционализируются, начинают складываться в единую структуру с правилами и механизмами функционирования. Рост количества молодежных организаций, их разнообразие по целям и направлениям деятельности являются признаками конструктивного развития общества, проявлениями инициативы молодого поколения.

Эффективность их функционирования необходимо рассматривать комплексно и на разных уровнях:

1) Структурный уровень (макро-уровень) социальная эффективность: роль молодежных объединений в развитии общества и его отдельных групп, степень влияния на сознание и поведение граждан, направленность на преобразование действительности;

2) Позициональный уровень (мезо-уровень) организационная эффективность: молодежные объединения как представители общественной сферы деятельности, их структура и функции, особенности менеджмента, технологии работы, механизмы взаимодействия;

3) Личностный уровень (микро-уровень) личностная эффективность: возможности реализации актуальных потребностей и интересов личности, развитие потенциала участников молодежного объединения [3, С.57].

Среди основных факторов, определяющих процесс развития молодежных общественных объединений, выделяются три группы:

1) Общие социально-экономические и политические условия (всеохватность трансформационных процессов, отсутствие стабильности, ценностный и когнитивный вакуум);

2) Особенности развития гражданского общества (отсутствие опыта и технологий взаимодействия, финансовые и правовые проблемы, низкий уровень информированности населения, недостаточная сформированность общественной потребности в некоммерческих объединениях);

3) Специфика современной молодежи («переходность» сознания и жизненных стратегий, социальная и культурная дифференциация, индивидуализм, ориентация на потребление, многообразие стилей и практик).

Особенность молодежных общественно-политических организаций заключается в том, что они не только нацелены на отстаивание специфических интересов и потребностей молодежи как социальной группы, но также претендуют на активное участие в политической жизни страны, наряду с взрослыми гражданами. Молодежные общественно-политические движения не только содействуют первоначальному включению молодежи в политику в качестве полноправных субъектов, успешно конкурирующих со взрослыми, и формируют первоначальные навыки политического участия, они также часто обеспечивают политические партии и общественно-политические организации будущими сторонниками, избирателями, а также полноценными кадрами.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике функционирует большое количество общественных движений и организаций. Одной из главных задач, которую они ставят перед собой, является защита прав и интересов граждан, представление их интересов на уровне государственной власти. Среди существующих молодежных общественных организаций самыми популярными являются: Общественная организация «Молодая Республика», Общественное Объединение «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ», Общественная организация «Народная Дружина».

К сожалению, на сегодняшний день, в Донецкой Народной Республике не принят Закон «Об общественных объединениях», который закреплял бы правовое положение общественных объединений и организаций, содержание прав и обязанностей объединений граждан, виды и особенности объединений, требования, предъявляемые к учредителям, участникам и членам общественных организаций, порядок создания, реорганизации и ликвидации, контроль за деятельностью объединения и их ответственность за нарушение норм Конституции и законов Донецкой Народной Республики, а также международное сотрудничество.

Список использованных источников:

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014г.]. – Режим доступа:<http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
2. Боровик В. Потери и приобретения молодежи России в период проведения реформ. // Диалог. - 2014. - №9. - С.54-61.
3. Гордеева М.В. Роль общественных организаций // Всероссийский конгресс «Труд. Занятость. Безработица». 29-30 ноября 2009 г. - М., 2010.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**Ступакова Ю.Н.,
магистрант кафедры хозяйственного права**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Во многих зарубежных странах, как и в Донецкой Народной Республике, виды уголовных наказаний, применяемых к военнослужащим, подразделяются на общие и специальные.

Под специальными видами наказаний понимают меры государственного принуждения, назначаемые по приговору суда только военнослужащим.

Аналогичным образом можно определить специальные виды наказаний и в современном зарубежном военно-уголовном законодательстве.

В зарубежном военно-уголовном законодательстве встречаются меры уголовного принуждения, напоминающие по содержанию, меры дисциплинарного воздействия, используемые в Донецкой Народной Республике. К таким мерам можно отнести: лишение права занимать определённые должности, лишение специального воинского звания или классного чина, а также иные менее тяжкие меры воздействия.

В странах СНГ к специальным воинским наказаниям относят: содержание в дисциплинарном батальоне, а также ограничение по военной службе (например, в Белоруссии, Казахстане, Грузии и др.). К специальным дополнительным видам наказаний относят лишение специального воинского звания. Стоит отметить, что система специальных видов наказаний, применяемых к военнослужащим в данных странах является схожей с закреплённой в Уголовном кодексе Донецкой Народной Республики.

Совсем по-другому решён вопрос ответственности военнослужащих в Китае. В уголовном законодательстве КНР не выделяются специальные виды наказания, которые применяются лишь к военнослужащим. За совершение преступления против воинского долга законодатель предусмотрел общие виды наказаний, которые закреплёны в Общей части Уголовного кодекса

Китай: арест, лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы и смертная казнь[1, с. 124].

В военно-уголовном законодательстве Германии также не предусмотрено каких-либо специальных видов наказаний. Военнослужащие несут уголовную ответственность по системе наказаний Уголовного кодекса ФРГ, которую составляют основные и дополнительные наказания, а также дополнительные последствия как вид уголовно-правовых мер. Схожим образом обстоит дело и во Франции, где судебные органы назначают те же виды наказаний и руководствуются теми же принципами нормами, что и суды общей юрисдикции [2, с. 85].

Институт специальных наказаний в военно-уголовном законодательстве других западных стран характеризуется широким допуском возможности судебного усмотрения.

Например, в Едином кодексе военной юстиции США можно заметить совершенно неопределённые санкции. За наиболее тяжкие преступления, например, бунт, убийство, мятеж применяется смертная казнь. Дела о преступлениях, наказуемых по усмотрению военных судов практически разрешаются на основании подзаконного акта «Руководства для военных судов США», которое классифицирует меры ответственности и наказания за каждое воинское преступление.

К военнослужащим могут применяться такие виды наказания как:

- 1) полная или частичная конфискация жалованья;
- 2) ограничение места пребывания;
- 3) задержка выплаты определенной доли месячного довольствия на определённый срок;
- 4) содержание под стражей на хлебе;
- 5) каторжные работы без лишения свободы;
- 6) увольнение из армии.

Также существует два вида увольнения с военной службы: увольнение со службы с позором или увольнение за дурное поведение и увольнения офицера [3, с. 98].

Американские юристы считают указанные наказания эффективными и рекомендуют их применять их в дополнение к лишению свободы.

Сходство с военного-уголовной правовой системой США имеет аналогичная система Великобритании.

В Великобритании к военнослужащим могут применяться такие виды наказаний:

- 1) увольнение из армии и лишение воинского звания;
- 2) удержание или задержка выплаты жалованья;
- 3) каторжные работы без лишения свободы;
- 4) ограничение в правах [4, с. 36].

Применение того или иного вида наказания зависит от целей, стоящих перед правоприменителем. Потому, цели наказания нашли отражение в зарубежных исследованиях и практике Толкаченко А.А., который выделяет следующие цели применения и исполнения уголовных наказаний в отношении военнослужащих в зарубежных странах:

- 1) наказание и его исполнение должно серьёзно отражать серьёзность посягательства;
- 2) являться справедливой реакцией на совершённое преступление;
- 3) содействовать уважению к закону;
- 4) наказание должно обеспечивать защиту общества от совершения осуждённым преступлений в дальнейшем [5, с. 152].

Таким образом, вне зависимости от принадлежности государства к правовой семье, для большинства зарубежных стран, как и для Донецкой Народной Республики, при наличии общих подходов характерны и отличия в построении системы специальных видов наказаний, применяемых к военнослужащим.

В частности, в Великобритании и США имеется специальное наказание увольнение с военной службы с позором или за дурное поведение, которое отсутствует в перечне Уголовного кодекса Донецкой Народной Республике. Представляется, что подобное наказание можно ввести в систему наказаний Донецкой Народной Республики.

Список использованной литературы:

1. Уголовный кодекс Китайской народной Республики: Под ред. докт. юрид. наук. проф. А.И. Коробеева, пер. с китайского Д.В. Вичикова, изд. СПб, издательство Юридический центр Пресс, 2011 г., – с. 303
2. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции / Н. Е. Крылова. - М. : Спарк, 2016. – с .123.
3. Военно-уголовное право США, его реакционная сущность : диссертация ... кандидата юридических наук : - Москва, 2013. – 245 с.
4. Учебник / Х.М. Ахметшин, И.Ю. Белый, Ф.С. Бражник и др.; под ред. Х.М. Ахметшина, О.К. Зателепина. М.: За права военнослужащих, 2018. Вып 93. – 384 с.
5. Толкаченко, А. А. Правовые основы исполнения уголовных наказаний, применяемых к военнослужащим :Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук, Военный университет, Москва, 2007.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Терёхина Ю. С.

магистрант кафедры хозяйственного права

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Конституцией Донецкой Народной Республики провозглашено, что человек его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание соблюдение и защита – обязанностью государства (ст. 3) [1].

Согласно ст.1 Закона ДНР «О прокуратуре», одним из направлений деятельности прокуратуры Республики является надзор за соблюдением конституционных прав свобод человека и гражданина органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; сюда относится и надзор за исполнением законодательства о правах инвалидов на медицинское обслуживание. Прокурорский надзор в осматриваемой сфере имеет конкретную специфику, в существенной степени характеризующие пределы прокурорского надзора [2].

Стратегической задачей деятельности органов прокуратуры — это устранение нарушений в области здравоохранения миримое значимым усовершенствование состояния законности в данной области правоотношений.

Статья 34 Конституции Республики обеспечивает возможность каждого гражданина на охрану здоровья и безвозмездную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Невзирая в все без исключения положительные края нашего здравоохранения, имеется большое число вопросов в этой области призывающих непрерывного интереса органы прокуратуры. Органы прокуратуры Республики, исполняя контроль за соблюдением прав в предоставлении высококачественной врачебной поддержки, должны прекращать эпизоды применения неразумного медицинского оснащения и

техники, их простоя, присутствие нарушение проведении диспансеризации, иммунизации жителей, ведении врачебной документации, но кроме того противозаконное использование денежных средств.

Данные о нарушениях законодательства во области врачебной помощи присутствуют во заявлениях, также обращениях людей в прокуратуру, использованные материалах поведенных прокурорами ревизий согласно ним; использованные материалах ревизий, проделанных осуществляющими контроль органами во муниципальных, городских и частных мед организациях, также иных врачебно-предупредительных организациях; использованные материалах криминальных, гражданских и административных дел по проблемам в области здравоохранения; уведомлениях во медикаментах общественной данных.

Прибывающую в прокуратуру с разных источников сведения об преступлениях во области здравоохранения следует постоянно (каждый месяц, поквартально) исследовать и также подводить итог. Исследование использованных материалов прокурорского наблюдения выявило, то, что во полном деятельность согласно надзору по осуществлению законодательства в области здравоохранения, в том числе контроля о соблюдении прав граждан на врачебную помощь, ведется прокурорами в плановой базе. Синтез использованных материалов прокурорских ревизий выявило, то, что, невзирая в мероприятия, принимаемые органами прокуратуры также иными уполномоченными муниципальными органами, единое состояние со осуществлением законодательства во области здравоохранения невозможно принять неплохим.

Органами прокуратуры обнаруживаются данные нарушений врачебно-предупредительными учреждениями здравоохранения прав граждан на безвозмездную врачебную помощь. Выявлены множественные нарушения прав граждан на льготное предоставление фармацевтическими средствами и нарушения законодательства, стабилизирующего проблемы дополнительных

медикаментов предоставления единичных категорий людей, обладающих возможностью на государственную социальную помощь.

Синтез использованных материалов прокурорских ревизий выявило, то, что, невзирая на мероприятия, принимаемые органами прокуратуры также иными уполномоченными муниципальными органами, единое состояние соблюдение законодательства во области здравоохранения невозможно принять неплохим, конституциональные права граждан на врачебную помощь повсюду нарушаются, нежели наносится ущерб самочувствию существенной доли граждан. Направленность деятельность согласно осматриваемой направленности наблюдения добивается познанием стандартных нарушений законов, то, что предназначается ориентиром с целью их раскрытия.

В ходе надзорных мероприятий выявляются факты неоказания, а также некачественного оказания медицинской помощи больным, нередко устанавливаются вопиющие случаи летального исхода по вине медицинских работников в результате оказания некачественной медицинской помощи.

Обширно всераспространены эпизоды совершения таких преступлений как вымогательство денежных средств за оказание бесплатной медицинской помощи.

Заслуживает внимания прокуроров вопрос противодействия коррупции в социально значимой сфере оказания медицинских услуг.

На сегодняшний день распространены факты нецелевого либо неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на программы по здравоохранению. Выявляются многочисленные случаи осуществления медицинской деятельности без лицензии.

Находятся в ненадлежащем техническом и санитарном состоянии зданий, в которых расположены медицинские учреждения, что не соответствует статье 15 Закона ДНР «О социальной защите инвалидов» [3].

Исходя из совокупности фактов, можно сказать, что выявляемые сотрудниками органов прокуратуры нарушения исполнения

законодательства о правах граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, как правило, позволяют сделать вывод о недостаточно эффективной работе со стороны контролирующих органов, которые в ненадлежащей мере выполняют возложенные на них контрольно-надзорные полномочия, при привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности зачастую допускают нарушения.

Список использованной литературы:

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14. 05. 2014 г. [Электронный ресурс] – <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
2. Закон Донецкой Народной Республики «О прокуратуре» №108-ПНС от 31. 08. 2018 г. [Электронный ресурс] – <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokurature//>
3. Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов» № 48-ПНС от 15.05.2015 [Электронный ресурс] – <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-sotsialnoj-zashhite-invalidov/>

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДНР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ

Шиликова М.В.

студентка 3 курса гр. ЮР-17-1

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

mari.shilikova@mail.ru

Егорова Ю.В., канд.юрид.наук,

**старший преподаватель кафедры
хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Сегодня в мире под понятием «профсоюз» понимаются крупнейшие общественные объединения, один из важнейших социальных институтов, включенных в процесс регулирования социально-трудовых отношений. В осуществляемую деятельность профессиональных союзов вовлечены миллионы людей во всем мире. Данные объединения располагают большими материальными и финансовыми ресурсами, которые влияют на существующие социальные процессы в сфере труда.

Однако сегодня в практике существует противоречие между социально-институциональными функциями профсоюзов и реальными возможностями их осуществления. Это выражается в слабости профсоюзов, их неполноценной действенности, недостаточной компетентности профсоюзных кадров и руководителей, а также, негативного восприятия обществом профсоюзов. Забастовки, которые захлестнули еще недавно всю Европу, парализовав тем самым крупнейшие мегаполисы – это свидетельство огромного влияния профессиональных союзов, приобретенного во второй половине 20 века.

В современном мире слово «профсоюз» ассоциируется с борьбой за свои права, противостояние государству для защиты своих интересов. В истории мы неоднократно видели, как подобные объединения добивались многого путем протестов и переговоров. Примерами могут выступить Россия, США, страны Западной Европы и даже ряда стран Латинской Америки, в которых отмечалось медленное, поступательное развитие профсоюзного движения, началом которому послужили серьезные социально-экономические

изменения в XX веке. Развитию профсоюзов обязаны жители многих стран мира достаточно комфортными условиями труда и спокойствием за завтрашний день. То есть сильные, независимые профсоюзные организации - одна из основ нормального демократического государства [1]. За рубежом профсоюзные организации имеют достаточно широкую распространенность. Так, в Швеции членами профсоюза является около 90% занятых в народном хозяйстве, в Бельгии и Дании - до 65%, в Великобритании - 50%, в США - 20%. Стоит отметить, что в СССР членами профсоюза было почти все взрослое население страны.

В наше время стоит обратить внимание на существующие проблемы в сфере правового регулирования деятельности профессиональных союзов. Традиционно с советских времен речь шла лишь о правах профсоюзов. Это понятно, как уже отмечалось ранее - профсоюзы прошли сложный путь от создания первых организаций и до признания их прав международным сообществом. С годами данные объединения утратили свое влияние, право на защиту законных интересов во многом превратилась в декларацию о намерениях, профсоюзы попадали под влияние партийных органов, тем самым закрывая глаза на нарушения прав работников, профсоюзные функционеры срастались с администрацией предприятий и, по сути, осуществляли уже иную, не свойственную профсоюзам функцию — производственную.

Несовершенное в данной сфере трудовое законодательство во многом создало для этого правовую основу, тем самым, взяв под свой контроль представителей и лидеров профсоюзных организаций, в частности, премированием в зависимости от исполнения производственного плана и т.д. Проблему обесценивания профсоюзов также была предвидена одним из корифеев советской науки трудового права, профессором Лившицем, еще в 1989 году[2].

Стоит отметить, что за годы независимости в странах СНГ произошло перерождение профессиональных союзов. На сегодняшний день

профсоюзные лидеры и ученые внимательно изучают мировой опыт профсоюзного движения. Профсоюзы значительно активизировали свою защитную функцию и оказывают действенное влияние на законотворческую деятельность по реализации экономических реформ.

В то же время остается ряд вопросов, требующих решения в направлении закрепления такого правового статуса профсоюзов, который бы соответствовал современным рыночным отношениям, которые требуют законодательного усовершенствования деятельности профсоюзов на территории ДНР, как молодого и строящего государства. Исходя из этого интеграция нашего общества в рыночную экономику невозможна без динамического и прогрессивного развития, в том числе без усовершенствования механизма по защите прав и интересов участников социально-трудовых отношений. Существенная роль при этом принадлежит профсоюзам.

К таким относятся пересмотр закрепленных на законодательном уровне не только прав, но и обязанностей профсоюзных органов; решение вопроса об имущественной ответственности профсоюзов за невыполнение своих обязанностей, определение источников для такой ответственности. Как уже отмечалось ранее, на данный момент, на территории в Донецкой Народной Республике продолжают действовать Кодекс законов о труде Украины, Закон «О коллективных договорах и соглашениях», Закон «О социальном диалоге в Украине» в редакции по состоянию на дату принятия Конституции ДНР (14.05.2014г.). В нормах Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» закрепляется индивидуальная ответственность лиц, представляющих трудовой коллектив. В современное время этого может быть недостаточно, так как и эта норма не всегда применяется.

Также стоит отметить, что в законодательстве Российской Федерации, большинства стран Европы, США, где профсоюзное движение получило признание, закономерно закреплено и предусматриваются обязанности профессиональных союзов, а также имущественная ответственность за счет

данных объединений. Кроме этого, предусматривается также административная и уголовная ответственность самих профсоюзных организаций. Согласно статье 31 ФЗ РФ «О профессиональных союзах, гарантии их деятельности» За невыполнение своих обязательств по коллективному договору, соглашению, организацию и проведение забастовки, признанной судом незаконной, профсоюзы и лица, входящие в их руководящие органы, несут ответственность в соответствии с федеральными законами [3].

Следует отметить, что в Законе ДНР «О профессиональных союзах» аналогичная норма отсутствует, не имея своего закрепления, что является необходимым для законодательства.

Так же, в настоящее время в условиях проживающих нас в эпоху демократии и плюрализма, актуальным остаётся вопрос о недопущения монополизации профессиональными союзами, наделенными им права быть представителями законных интересов работников во всех случаях. Здесь необходимо признать, какими бы важными не являлись профсоюзы, но они выступают лишь как посредники между работодателями и работниками. Так же, стоит отметить, что главными фигурами в экономике, в производственных отношениях все же остаются собственники (работодатели, предприниматели) и наемные работники (трудовой коллектив).

Стремление признать профсоюзный орган стороной коллективного договора является не только неверным, но по сути в конечном счете противоречит правам профсоюзов. Ведь заключение коллективных соглашений — это не просто кампания с признаками демократии, главной целью является их реальное выполнение и полная ответственность сторон за такое выполнение. Ясно, что именно трудовой коллектив является главным исполнителем условий коллективного договора и должен нести полную ответственность за такое исполнение.

Из ранее изложенного следует вывод касательно предложений по усовершенствованию законодательства ДНР:

1) О необходимости совершенствования Закона Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах» от 29. 06. 2015 года, а именно ввести норму предусматривающую ответственность профсоюзов за невыполнение своих обязательств. Как уже отмечалась, что аналогичная норма содержится в законодательстве Российской Федерации касаясь деятельности профсоюзов. Что позволит не нарушать принцип равенства сторон, а именно профсоюзных организаций с одной стороны, как представителя трудового коллектива и работодателя - с другой.

2) Принятия своего собственного закона «О коллективных договорах и соглашениях». Прежде всего, коллективный договор – это юридическая основа, которая декларирует основные принципы отношений работодателя с подчиненными работниками. Сюда входят вопросы распорядка работы, заработной платы и других начислений, безопасности труда. Второй важный момент заключается в реальной возможности снизить налоговую нагрузку для предприятия.

Позитив коллективного договора для рядовых сотрудников заключается в возможности предвидеть и заранее оговорить все спорные моменты и способы выхода из них. Коллективный договор может содержать следующие главные положения:

- установление льготных компенсаций или дополнительных отпусков;
- планируемые мероприятия по безопасности труда;
- модернизация производственных мощностей с целью повышения уровня культуры производства;
- выдача спецодежды и спецпитания установленным категориям работников;
- размеры премий и иных выплат;
- гарантированные выплаты для работников, увольняемых в связи с оптимизацией численности;
- уровень индексирования заработной платы;

- медицинское страхование.

Так же коллективный договор способен оказать серьезное влияние на жизнеспособность коллектива, улучшив взаимоотношения между противоборствующими сторонами. Таким образом, в любых ситуациях не следует относиться к коллективному договору пренебрежительно. Он весьма полезен, когда начинаются разного рода трудовые конфликты. Коллективный договор в таком случае может оказаться единственным в своем роде регуляторным документом, на основе которого можно все уладить. Немаловажно, что коллективный договор способен дисциплинировать и полномасштабно мобилизовать производственный коллектив на достижение целей корпоративной политики.

Тем не менее, работники должны осознавать, что Закон Украины о коллективных договорах никоим образом не лишает определенных возможностей и руководство предприятия. Будет вполне законным, если в коллективный договор будут записаны запреты на проведение каких-либо акций, способных сорвать производственный процесс. Также, как отмечалось ранее, принятие собственного закона позволит ограничить влияние профсоюзов на трудовые отношения между работниками и работодателем, побудив ими исполнять свою основную функцию, а именно защищать права и интересы трудового коллектива.

3) Принятие собственного Кодекса о Труде. В Донецкой Народной Республике на данный момент существует проект собственный Трудового Кодекса. Эксперты утверждают, что с принятием нового кодекса трудовое законодательство в ДНР существенно обновляется и в значительной степени приводится в соответствие современным реалиям. Это вызвано тем, что действующий Кодекс законов о труде (КЗоТ) был принят еще в 1971 году, и сегодня трудно жить по нормам, прописанным по правилам плановой экономики 45 лет назад для работающих жителей страны.

Список использованных источников:

1. Гревцова Дарья Васильевна Профсоюзы на саммите G20 // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profsoyuzu-na-sammite-g20-1> (дата обращения: 12.10.2019).
2. Смыкалин Александр Сергеевич Советские профсоюзы в 1920-е гг. // Российское право: Образование. Практика. Наука. 2016. №1 (91). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovetskie-profsoyuzu-v-1920-e-gg> (дата обращения: 30.10.2019).
3. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: Федеральный закон Российской Федерации № 10-ФЗ от 12.01.1996. // Собрание законодательства Российской Федерации. – № 3 – 15.01.1996. – Ст.31
4. О профессиональных союзах: Закон Донецкой Народной Республики № 65-ІНС от 29.06.2015 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-professionalnyh-soyuzah/>
5. Слободкин А.К. Профсоюзы и правительство России / А.К. Слободкин // Профсоюзный вестник. - 2013. - №12. - С.304.

3. «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

Правовое регулирование гражданского оборота недвижимого имущества в Донецкой Народной Республике

**Богдан Е.Е., студентка 3 курса
факультета юриспруденции и социальных технологий
Научный руководитель: Крючкова К.А,
ассистент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления**

**и Государственной Службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Актуальность данной темы обусловлена особыми правовыми условиями для совершения сделок и заключением договоров, объектом которых является недвижимое имущество. При заключении этих сделок затрагиваются не только интересы покупателя и продавца, но и учитываются правовые особенности регистрации и отчуждения имущественных прав.

Основной целью работы является выявление правовых особенностей оборота объектов недвижимого имущества, а так же выявление методов и способов решения этой проблемы.

Стоит сразу отметить, что Донецкая Народная Республика использует акты, законы и кодексы Украины на основании Конституции Донецкой Народной Республики статьи 86 ч2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики[1].

Гражданский Кодекс Украины в статье 181 ч.1 отождествляет понятие недвижимое имущество и недвижимость, а так же дает определения этих терминов. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) принадлежат земельные участки, а также объекты, расположенные на земельном участке, перемещение которых является невозможным без их обесценения и изменения их назначения[2].

На данный момент в Донецкой Народной Республике существует проблема обороноспособности объектов недвижимого имущества, которая обусловлена отсутствием отдела приватизации среди системы исполнительной власти государства Донецкой Народной Республике. Нормативно- правовой базой Украины предусмотрен Закон « О приватизации государственного жилого фонда» от 22 июля 1992 года № 2482-ХІІ, в котором обусловлены условия, способы, объект, предмет и субъекты

приватизации. Данный государственный акт, исходя из норм конституционного права, должен иметь юридическую силу и использоваться на одном уровне с иными актами, регулирующими общественные отношения в Республике, однако в государстве еще не создан такой административный орган как жилой фонд, поэтому на данный период времени нельзя осуществить процедуру приватизации. Невозможно приватизировать имущество жилого фонда Украины в Донецкой Народной Республике, так как это будет незаконное присвоение. Из этого вытекает так же следующая проблема- граждане, которые не успели приватизировать свое имущество не имеют возможности отчуждения своих имущественных прав на него- то есть право продажи этой квартиры или частного дома, ранее выданным им государством становится невозможным.

Однако данное имущество можно унаследовать, сдать в аренду, сдать в безвозмездное пользование, совершать с ним иные действия предусмотренные законом. Это обосновано тем, что субъект- собственник квартиры или частного дома, который не был приватизирован, имеет неполный круг правомочий- лишь пользование и владение, а процедура приватизации дает правомочие распоряжения имуществом.

Существует еще один «подводный камень», об который могут споткнуться те, кто все же успел приватизировать свое имущество- это государственная легализация правоустанавливающих документов. В соответствии с Постановлением Совета Министров от 02.09.2015 № 17-3 «О признании недействительными действий нотариусов, органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины в отношении вещных прав на недвижимое имущество, расположенное на территории Донецкой Народной Республики», можно выявить, что документы, подтверждающие возникновение, переход, прекращение вещных прав на недвижимое имущество, выданные нотариусами, органами государственной власти, органами местного самоуправления Украины после 31 декабря 2016 года являются недействительными[3]. Соответственно для

действительности этих правоустанавливающих документов требуется государственная легализация и регистрация в органах Единого Регистрационного Центра, с целью учета имущества граждан Донецкой Народной Республики.

Процедура легализации выражается в нескольких этапах: сбор необходимых документов; уплата государственной пошлины; заявление и обращение в Межведомственную комиссию Министерства Юстиции Донецкой Народной Республики, за истечением 3-х рабочих дней уполномоченная комиссия обязана дать ответ о разрешении в легализации, в течении 60-ти дней должен быть готов правоустанавливающий документ государственного образца. К сожалению в связи с всеобщей необходимостью срок в 60 дней по факту значительно растягивается. Процедура легализации не обязательна для всех граждан имеющих недвижимое приватизированное имущество, она необходима лишь в случае отчуждения своих имущественных прав для продажи или иных действий связанных с недвижимостью.

Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения «О межведомственной комиссии по регулированию развития государственного сектора экономики и координации института временных администраций Правительства Донецкой Народной Республики», которая каждый год Глава Донецкой Народной Республики имеет возможность и право продлить деятельность этого органа. Комиссия состоит из председателя Администрации Главы ДНР, председателя Управления народной полиции, который выполняет функции заместителя, секретаря комиссии в лице уполномоченного администрацией Главы Донецкой Народной Республики.

Таким образом процедура приватизации на данный момент в государстве отсутствуют, но система защиты имущественных и гражданских прав реализуется и функционирует на общих конституционных принципах

реализации государственной политики в сфере имущественных прав на недвижимое имущество в Донецкой Народной Республике.

Список используемых источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики (С изменениями, внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-ІНС, от 29.06.2015 года № 63-ІНС, от 11.09.2015 года № 92-ІНС, от 29.12.2017 года № 205-ІНС, от 30.11.2018 года № 01-ІІНС)[Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>.

2. Гражданский Кодекс Украины (С изменениями № 1258-VII от 13.05.2014) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

3. Постановление Совета Министров от 02.09.2015 № 17-3 | «О признании недействительными действий нотариусов, органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины в отношении вещных прав на недвижимое имущество, расположенное на территории Донецкой Народной Республики» Опубликован 02.09.2015г.- [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-17-3-20150902/>

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ДНР

**Бельская Кристина Александровна,
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк**

**Научный руководитель: Смирнов Андрей Анатольевич,
к.ю.н., доцент кафедры хозяйственного права**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк**

Гарантированное ст. 39 Конституции Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) право каждого на судебную защиту его прав и свобод невозможно без закрепления действенных и доступных правовых механизмов, обеспечивающих его реализацию. Одним из таких механизмов является расширение гарантий прав и интересов участников процесса. Институт заочного производства направлен, с одной стороны, на расширение судебной защиты субъективных прав граждан и организаций, свободы их усмотрения (принципа диспозитивности), а с другой — на предотвращение судебной волокиты и пресечение возможности злоупотребления ответчиком субъективными процессуальными правами.

На сегодняшний день тема исследования указанного института является актуальной, это обусловлено тем, что практика применения норм, регулирующих заочное производство расширяется, а законодательная регламентация далека от совершенства, а это, соответственно, может привести к возникновению на практике многих проблем, связанных с недостаточной разработанностью института заочного производства и отсутствием единообразия в толковании норм, регулирующих заочный порядок рассмотрения дела в гражданском процессе, что соответственно влечет трудности в правоприменении и требует теоретического обоснования предложений развития данного гражданско-процессуального института.

На основании положений ст. ст. 224-233 ГПК Украины, действующем на территории ДНР, заочное производство в гражданском процессе можно определить как порядок рассмотрения и разрешения судом гражданского спора по существу, который возможен с согласия истца, базирующийся на исследовании устных объяснений истца и других имеющихся в деле материалов и происходит без участия ответчика, который был надлежащим

образом уведомлен и от которого не поступило заявления о рассмотрении дела в его отсутствие или если указанные им причины неявки признаны неуважительными, а также который наделен правом требовать пересмотра заочного решения в упрощенном порядке.

Рассмотрение дела в порядке заочного производства и принятие заочного решения возможны при наличии следующих условий: 1) неявка ответчика в судебное заседание; 2) надлежащее уведомление ответчика о времени и месте судебного заседания; 3) отсутствие заявления о рассмотрении дела в отсутствие ответчика; 4) признание причин неявки, которые сообщены, неуважительными; 5) согласие истца на заочное рассмотрение дела [2]. Лишь при наличии всех пяти условий суд может провести заочное рассмотрение дела.

К проблеме заочного производства относят случаи множественности субъектов со стороны истца, так как законодатель предусматривает заочное производство при соучастии исключительно на стороне ответчика. В связи с тем, что именно истец дает согласие на рассмотрение дела в порядке заочного производства, соучастие со стороны истца представляет определенные сложности. То есть, если в деле участвует несколько истцов, необходимо выяснить их мнение относительно заочного рассмотрения дела. Соответственно, если кто-либо из истцов против рассмотрения дела в отсутствие ответчика, то суд не вправе рассмотреть данное дело в порядке заочного производства.

Так, И.И. Черных считает, что суд в этом случае должен отложить рассмотрение дела по существу до явки ответчика, не лишая, таким образом, права на разрешение спора другого истца, просившего о заочном рассмотрении дела [3, с. 50]. В свою очередь В.М. Жуйков предлагает рассмотрение дела, где участвуют несколько субъектов на одной стороне, осуществлять в обычном порядке [4, с. 14]. Также стоит обратить внимание на мнение И.В. Уткиной, которая считает, что в случае повторной неявки ответчика в судебное заседание при согласии хотя бы одного из истцов на

рассмотрение дела в заочном производстве следует исходить из видов соучастия. При необходимом соучастии – рассмотреть дело и вынести заочное решение, а при факультативном – выделить один или несколько исков в отдельное производство и отложить их рассмотрение, а требование истца, не возражающего против заочного производства, рассмотреть [5, с. 138-139]. На наш взгляд, данное предложение является более чем логичным, так как при его реализации будут учтены права и интересы всех соистцов.

Целесообразно обратить внимание на процессуальное положение тех участников процесса, которые защищают интересы других лиц или же неопределенного круга лиц путем подачи заявления в суд. К ним можно отнести прокурора, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и граждан. В судебном процессе данным лицам принадлежит положение процессуального истца, вместе с тем, наличие материального интереса свойственно тому лицу, в чью защиту предъявлен иск. Процессуальные истцы наделены и обязанностями истца, следовательно, вправе давать согласие на начало заочного производства.

Нередки случаи, когда материальный истец не дает согласие на разбирательство дела в заочном порядке. В данном случае, представляется разумным отдавать приоритет материально заинтересованному истцу, так как именно он выступает субъектом спорного правоотношения. Проблема заключается в том, что в ГПК не закрепляется обязанность истца присутствовать в судебном заседании, при условии, что его интересы защищает процессуальный истец. Неясным остается вопрос, каким образом истец должен дать согласие на реализацию заочного производства.

Серьезным вопросом остается тема уважительности причин неявки ответчика. Некоторые ученые предлагают исключить вопрос о выяснении причин неявки, заменив его принципом количества неявок при наличии надлежащего извещения ответчика. Такое мнение недостаточно обосновано, поскольку у ответчика должна быть возможность предоставления доказательств, которые в силу объективно уважительной причины он не смог

сообщить суду своевременно. Ещё одна проблема состоит в том, что нет перечня причин уважительной неявки. Следовательно, в каждом конкретном случае суд должен выяснять, можно ли причину неявки ответчика считать уважительной для данного дела, что достаточно субъективно.

Кроме того, необходимы разъяснения, когда в деле участвуют третьи лица. По нашему мнению, отсутствие третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, не должно выступать барьером для рассмотрения дела в порядке заочного производства. Поскольку они не обладают тем объемом прав, которые присущи сторонам, и к тому же они не являются субъектами спорного материального правоотношения.

Труднее ситуация обстоит с третьими лицами, которые заявляют самостоятельные требования относительно предмета спора. Указанные лица, во-первых, являются субъектами спорного материального правоотношения, а, во-вторых, главной целью их вступления в дело является защита своего права на предмет спора.

У них есть возможность вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой инстанции. Процессуальное положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, приравнивается к процессуальному положению истца. В большинстве случаев, указанные лица к обеим сторонам предъявляют иск. В данной ситуации мы считаем, что необходимо на законодательном уровне закрепить возможность рассмотрения дела в порядке заочного производства с согласия третьего лица, который заявляет самостоятельные требования относительно предмета спора в случае неявки истца. Аргументируем свою позицию тем, что здесь подменяется истец, и в соответствии со ст. 34 ГПК вышеуказанные лица полностью пользуются всеми правами истца и в том числе возможностью рассмотрения дела в порядке заочного производства.

Подводя итоги, следует сказать, что исследование института заочного производства в гражданском процессе ДНР является актуальным в

социально-политическом плане и важным для совершенствования гражданско-процессуального законодательства. Вместе с тем, имеется значительное количество проблем правового регулирования института заочного производства, которые на данный момент времени остаются не разрешенными. Тем самым не регламентированные должным образом вопросы отрицательно влияют на своевременность защиты нарушенных прав. Следовательно, институт заочного производства требует дальнейшего усовершенствования, разработки основных теоретических положений с целью оптимизации гражданского судопроизводства, обеспечения реализации конституционного права каждого на судебную защиту.

Список использованных источников:

1. Конституция ДНР [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом ДНР 14 мая 2014г.]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
2. Гражданско-процессуальный кодекс Украины по состоянию на 19.01.2013 [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Верховной Радой 18 марта 2004 года]. – Режим доступа: <https://meget.kiev.ua/kodeks/gpk/3>
3. Черных И.И. Заочное производство в гражданском процессе / И.И. Черных – М.: Городец, 2003. – 128 с.
4. Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права / В.М Жуйков – М.: Городец, 2001. – 288 с.
5. Уткина И.В. Заочное решение в гражданском процессе / И.В. Уткина – М.: Городец-издат., 2003. – 189 с.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

**Воронова Виктория Андреевна, студентка 2 курса факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая Академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Научный руководитель:
Ассистент кафедры хозяйственного права
Крючкова К.А.**

В настоящее время актуальными становятся вопросы относительно так называемых исключительных прав, причиной для этого послужил сам неопределенный характер такого права собственности. Его объектом может стать только результат интеллектуальной или творческой деятельности, что порождает некоторые трудности законодательного регулирования и защиты, т.к. такие объекты не имеют материальной природы и часто обладают пространственной неограниченностью. Вместе с тем, большую роль играет наличие существенных пробелов в законодательстве и отсутствие доктринальной и нормативной однозначности конструкции.

Право интеллектуальной собственности имеет достаточно широкий круг субъектов, среди которых можно выделить юридические лица как субъекты предпринимательства.

Юридическое лицо также наделяется имущественными и личными неимущественными правами, среди которых наиболее важное значение при ведении хозяйственной деятельности имеет товарный знак.

Таким образом, целью исследования стало изучение и раскрытие понятия товарного знака как объекта права интеллектуальной собственности, а также особенности его регистрации и обслуживания в Донецкой Народной Республике.

В современных условиях, деятельность по предоставлению услуг, реализации продукции невозможно представить без использования товарных

знаков, которые дают возможность отделить продукцию одних субъектов хозяйствования от других. Товарный знак является одним из самых распространенных объектов права интеллектуальной собственности, которые используются в сфере хозяйственной деятельности. Поэтому его понятие нашло своё закрепление в разных нормативных актах. Так, например, Временный порядок государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания ДНР в п. 2.1. под товарным знаком понимает следующее:

Товарный знак — специальное обозначение, которое размещается на товарах производителя с целью индивидуализации определенного товара к производителю, который его произвел (изготовил) [3].

Для более полного понимания понятия и назначения товарного знака необходимо проанализировать его основные признаки.

В первую очередь, это условное обозначение, которое обладает индивидуализирующей способностью и помещается на товарах или сопроводительной документации [6, с.146].

Данный признак описывает, что товарный знак — это определенное обозначение (изображение, слова – как одно, так и их сочетания, либо другие языковые единицы), при помощи которого товар или услуга компании, либо отдельного предпринимателя будет отличаться от множества других.

Не стоит забывать о таком важном признаке, как новизна. Под новизной понимается способность быть отличным от аналогичных продуктов других производителей и выделять их [6, с.155].

С. П. Гришаев видит сущность новизны товарного знака в том, что «представленное для регистрации обозначение не должно быть сходным со знаками, ранее зарегистрированными или заявленными для маркировки подобного рода изделий» [5, с.47]

Большинство стран мира, вне зависимости от правовой семьи, к которой они принадлежат, признают относительную новизну. Т.е. товарные знаки могут быть зарегистрированы в государстве, даже при условии, что подобные уже существуют в другом. Данное утверждение закреплено в таких

странах как США (LANHAM ACT), Российская Федерация (Закон РФ «О товарных знаках»), Украина (Закон «О торговых марках») и Донецкая Народная Республика (Временный порядок государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания).

Стоит отметить, что признак новизны тесно связан с приоритетом товарного знака. Под приоритетом стоит понимать временное преимущество заявителя на государственную регистрацию товарного знака перед третьими лицами, желающими зарегистрировать аналогичный или идентичный товарный знак позднее этого заявителя [3].

Основной целью использования товарного знака является индивидуализация товаров и услуг, предоставляемых субъектом хозяйствования. Однако сейчас достаточно часто встречаются схожие между собой знаки, при этом принадлежащие совершенно разным субъектам. Такое происходит из-за желания недобросовестных предпринимателей (физических и юридических лиц) поднять спрос на свою продукцию подражанием под уже известный обществу «бренд». Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо своевременно зарегистрировать права на такой знак индивидуализации.

Согласно ст. 494 Гражданского кодекса Украины, в частях непротиворечащих законодательству ДНР, приобретения права интеллектуальной собственности на товарный знак удостоверяется свидетельством, которое можно получить при его регистрации [1].

Гражданский кодекс в ст. 495 поясняет, что под правом интеллектуальной собственности на товарный знак стоит понимать такие правомочия:

- право на использование;
- исключительное право разрешать использование торговой марки;
- исключительное право препятствовать неправомерно использованию торговой марки, в том числе запрещать такое использование;

- другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом [1].

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Важно, что товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании [3].

Для регистрации товарного знака в ДНР необходимы следующие документы:

- Заявка, которая содержит определенные сведения [4];

Подача заявки является важным элементом регистрации, т.к. именно с этого момента устанавливается приоритет товарного знака.

- Учетно-регистрационные документы организации или физического лица-предпринимателя [4];

К учетно-регистрационным документам относятся протоколы, устав, свидетельство о государственной регистрации, выписка из Единого Государственного Реестра, справка из реестра статистических единиц и справка о постановке на учет в РНИ МДС ДНР.

- Квитанция об уплате государственной пошлины;

- документальное подтверждение согласия на обработку персональных данных заявителя, предусмотренного Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных»;

- устав коллективного знака, если заявка подается на государственную регистрацию коллективного знака;

- документальное подтверждение даты основания производства, права заявителя на награды, если заявляемое обозначение содержит указание на дату основания производства, изображение наград, присужденных предприятию или

- документальное подтверждение согласия правообладателя товарного знака, имеющего более ранний приоритет, при необходимости;

- нотариально заверенный перевод документов, прилагаемых к заявке, поданных не на русском языке;

- заверенная в нотариальном порядке доверенность на подачу заявки на государственную регистрацию товарного знака, в случае подачи документов представителем, и др. [3].

После подачи документов осуществляется их рассмотрение и экспертиза, проходящая в несколько этапов. Однако, возможность внести какие-либо изменения в документы или обозначение существует только на первом, а при окончании регистрации субъекту выдается свидетельство, которое подтверждает его право собственности.

Стоит заметить, что на современном этапе становления и развития ДНР возникает проблема отсутствия определённых норм и несоответствия законодательного закрепления от практической реализации. В данной ситуации это проявляется в отсутствии установленной государственной пошлины, за осуществление регистрации, что непосредственно влияет на ее реализацию.

Также при регулировании вопросов обслуживания и регистрации товарных знаков важное значение приобретают сразу несколько правовых категорий. С одной стороны — государственная регистрация товарного знака позволит защитить свои права и ограничить от посягательства на них, но также стоит учитывать возможность злоупотребления правами самим правообладателем. Поэтому законодательство предусматривает разные возможные варианты нарушения прав и устанавливает не только гражданскую ответственность, но и уголовную. Уголовная ответственность за нарушения авторских и смежных прав закреплена в ст. 152 Уголовного кодекса ДНР, за что назначается такие меры наказания как штраф, обязательные работы, исправительные работы, либо арест.

Подводя итог данного исследования можно отметить, что спрос на регистрацию товарного знака всё более возрастает, что объясняется желанием субъектов хозяйствования индивидуализировать свою продукцию

или услуги и защитить свои права от посягательств третьих лиц. Поэтому государству следует обратить особое внимание на регулирование данный вопрос. Прежде всего стоит подробно и полно предусмотреть ответственную за нарушения в этой сфере, установить четко сформулированные нормы обслуживания и регистрации. Также необходимо подготовить четкий порядок практической деятельности органов и установить государственный сбор за регистрацию (пошлину), чтобы привести механизм регистрации в действие и обезопасить субъекты хозяйствования от подражания на известные «бренды» и посягательства на их интеллектуальные права.

Список использованной литературы:

1. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 года № 435-IV (по состоянию на 14.05.2014г.) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://pravoved.in.ua/section-kodeks/82-gku.html>
2. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики № 240-ІНС от 20.09.2018 (действующая редакция по состоянию на 29.11.2019) [Электронный ресурс] - режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/ugolovno-protssesualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
3. Временный порядок государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания от 19 июля 2019 г. № 18-7 [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/7643/116194/>
4. Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам, утверждены Приказом Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики от 11 ноября 2019 г. № 165 [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/7945/>

5. Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие — М., Юристъ, 2004 — С. 552

6. Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности. / Московская финансово-промышленная академия — М., 2004 — 308 с.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

**Дербенцев Г.Р., студент 3 курса
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»**

Дееспособность – важнейший элемент правосубъектности гражданина, который играет ключевую роль в любых правоотношениях. Дееспособность лица в гражданском праве является одной из наиболее исторически ранних правовых конструкций, которая имеет свои характерные черты и особенности.

Чёткая регламентация и детализация таковых особенностей позволяют физическим лицам – субъектам гражданского оборота (одним из) в полной мере реализовывать свои права, удовлетворяя свои потребности и защищая интересы.

Дееспособность – это практическая реализация всех тех закреплённых за гражданином прав, которая позволяет ему быть действительным субъектом гражданского права. Определенность, ясность и однозначность определения дееспособности и её содержания – одна из основ эффективного действия гражданского права. Именно этим и обусловлен выбор предмета нашего исследования.

Гражданский кодекс выделяет ряд стадий дееспособности: полная недееспособность – до шести лет, дееспособность малолетних – до четырнадцати лет, частичная дееспособность – до 18 лет. Кроме того, кодексом предусмотрены ряд оснований для досрочного получения полной

дееспособности. В данном контексте нами будут рассмотрены основания возрастной дифференциации дееспособности, их содержания и сравнение с зарубежным опытом регулирования имущественных и связанных с ними неимущественных отношений. Начать хотелось бы с объема неполной недееспособности и основания возникновения дееспособности малолетних. В национальном законодательстве четко отражена позиция, что лица младше шести лет не способны сами реализовывать свои права, однако не отрицается наличие таковых, что продиктовано теорией естественного права [2, с. 83]. Любопытной является позиция по ст. 152 Семейного Кодекса Украины. Из диспозиции статьи следует, что «ребенок имеет право обратиться за защитой своих прав и интересов в орган опеки и попечительства, другие органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественных организаций.». Под «ребенком» здесь понимается лицо в том числе и до шести лет. Исходя из этого, данная позиция основывается на признании законодателем возможности оценки ребенком действий родителя, а значит его умственные и психические способности позволяют совершать действия на реализацию собственных прав. Такая позиция не лишена оснований, однако её развитие невозможно. Лицо до шести лет не имеет способности совершать гражданско-правовые действия, это не требует дополнительных доказательств.

Более сложная ситуация складывается с дееспособностью малолетних. Согласно Гражданскому кодексу лица от шести до четырнадцати лет могут совершать мелкие бытовые сделки, сделки, не требующие нотариального удостоверения, в результате которых будет получена безвозмездная выгода, а также сделки на «целевое» расходование средств, предоставленных законным представителем. В контексте вышеперечисленных правомочий возникает вопрос о их взаимосвязанности. Существует позиция, согласно которой ребенок может распоряжаться всем объемом средств, полученных от законного представителя вне рамок мелких бытовых сделок [2, с. 97]. Однако нам видится данная позиция крайне неверной и необоснованной. К тому же и

сама категория «мелкие бытовые сделки» является оценочной. В законодательстве ей не было дано определение, однако из судебной практики и научных работ мы можем сделать вывод, что это «сделки, направленные на удовлетворение ежедневных, базовых потребностей ребенка» [2, с. 98]. Стоит отметить, что потребности у всех различны и такая абстрактная категория лишь усложняет регулирование общественных отношений, связанных с реализацией прав несовершеннолетних.

Кроме вышеперечисленных прав ребенок с восьми лет имеет право быть участником и членом детских общественных объединений [4]. Казалось бы, несущественное правомочие, не указанное в Гражданском кодексе, однако возможность быть членом и участником общественной организации позволяет лицу не только участвовать в её деятельности, но и непосредственно влиять на таковую. Данное положение позволяет проявлять ребенку свою общественную позицию, формировать гражданское самосознание, что является крайне важным фактором в современном демократическом обществе. Собственно, данные объединения обладают немалыми возможностями (как минимум, формально) по влиянию на молодежную политику в государстве.

Частичная дееспособность лиц от 14 до 18 лет. В данном вопросе нам интересна не столько проблема содержания дееспособности этого этапа, сколько возможности достижения полной дееспособности по достижению шестнадцати лет. Данный правовой механизм именуется эмансипацией и осуществляется при наличии одного из следующих оснований: работа по трудовому договору, предпринимательская деятельность с согласия законных представителей, заключение брака [6, с. 27].

Эмансипация также известна и в зарубежных странах. Однако есть существенные различия. В праве зарубежных государств занятие конкретным видом деятельности следует за эмансипацией, а в отечественном праве занятие предшествует эмансипации. Однако, есть исключение. Часть 3 статьи 35 гласит, что «полная гражданская дееспособность может быть

предоставлена физическому лицу, которое достигло шестнадцати лет и которое желает заниматься предпринимательской деятельностью».

Формулировка «желает заниматься предпринимательской деятельностью» требует очень подробной детализации элементов поведения, которые бы давали исчерпывающие основания для признания наличия такого основания.

В ДНР возраст наступление полной дееспособности установлен на отметке восемнадцати лет. К примеру, во Франции установлен такой же возраст полной дееспособности, в Германии момент приобретения полной дееспособности установлен в день окончания восемнадцатого дня рождения. В Швейцарии совершеннолетним лицо становится со дня двадцатилетия, в Англии по закону о реформе семейного права 1969 года совершеннолетие наступает с восемнадцати лет, а в США от двадцати одного до восемнадцати лет в зависимости от штата. Необходимо сделать акцент, что нормы, которые снижали возраст совершеннолетия с 21 года до 18 лет, были разработаны в 60-е года прошлого века [6, с. 58].

Однако мы можем говорить об обратной тенденции – повышении возраста полной дееспособности или ведение специальной дееспособности для ряда сделок. На постсоветском пространстве неоднократно поднимался вопрос о введении возраста совершеннолетия с двадцати одного года. Данная позиция обосновывается большими возможностями у лица в отличии от периода принятия гражданского законодательства стран СНГ, а в следствии этого и возросшей ответственности за совершаемые действия [7, с. 146-148]. Однако не совсем понятно, чего добиваются сторонники таких инициатив. В восемнадцать лет лицо имеет возможность полноценно работать, совершать всё многообразие сделок, а также нести полную ответственность за свои действия. Уже сегодня в некоторых пунктах продажи алкогольная продукция продается с 21 года (не понятно, на основании каких норм). Алкогольная продукция не является объектом, ограниченным в гражданском обороте, а потому сделки, совершаемые с ним, не должны быть ограничены.

Разумеется, такие нормы могут иметь обоснование с точки зрения общественного мнения, морали и даже частично безопасности, однако с восемнадцати лет мы говорим о полной осознанности лицом своих действий (если иное не предусмотрено в конкретных случаях, связанных с заболеваниями), а потому говорить об ограничении совершать сделки с алкогольной продукцией неверно [8, с. 203]. Разумеется, мы не являемся сторонниками употребления алкоголя, а даем оценку с точки зрения права, но ведь тенденцию к специализации дееспособности подтверждают и действия Министерства здравоохранения РФ, которое намерено ввести норму, позволяющую получить водительские права с 21 года [8, с. 206]. В Донецкой Народной Республике такие предложения пока не озвучиваются, однако, если учесть курс ДНР на воссоединение с РФ, то скоро это коснется и нас. В случае принятия такой нормы, говорить о полной дееспособности в 18 лет не приходится вообще.

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на широко распространённую позицию об отсутствии проблем в вопросах дееспособности, такие проблемы есть, начиная от возрастных рамок и их изменения, содержания дееспособности вплоть до оснований досрочного обретения полной дееспособности и тенденции на специализацию таковой. Все эти позиции требуют решения, так как дееспособность – базовый элемент функционирования гражданских правоотношений и неопределённость в данном вопросе порождает нестабильность таковых.

Литература:

1. Трапезникова А. В. Дееспособность граждан (понимание и уяснение категории) /А. В. Трапезникова // Южно-Уральский юридический вестник : Проблемы права. – 2012. – N7. – С. 90-92.

2. Остапенко А. В. Дееспособность граждан как гражданско-правовая категория : Дисс. ... канд. юрид. наук кандидата : 12.00.03 / А. В. Остапенко ; Волгоградский государственный университет. – Волгоград, 2011. – 187 с.
3. Юкша Я. А. Некоторые вопросы, связанные с дееспособностью российских граждан / Я. А. Юкша // Российская юстиция. – 2009. – N 9. – С. 33-34.
4. Об общественных объединениях : Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 21. – Ст. 1930.
5. Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года : Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р // Собрание законодательства РФ. –2014. – N 50. – Ст. 7185.
6. Бушкина С. В. Эмансипация несовершеннолетних граждан по законодательству Российской Федерации : Дисс. ... канд. юрид. наук / С. В. Бушкина ; Алтайский государственный университет. – Барнаул, 2008. – 134 с.
7. Орлова О. Б. Дееспособность физических лиц в российском гражданском праве : Дисс. ... канд. юрид. наук ; Российский государственный торгово-экономический университет. – Москва, 2009. – 201 с.
8. Тхакохов Р. А. Актуальные вопросы гражданского права, связанные с дееспособностью российских граждан / Р. А. Тхакохов // Per aspera ad astra : сборник студенческих научных работ. – Ставрополь : ООО «Издательско-информационный центр «Фабула», 2014. – С. 195-207

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

**Кузнецова Л.А.,
студентка 3 курса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»**

**Научный руководитель:
Егорова Ю.В., канд.юрид.наус., ст.преподаватель
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»**

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики важнейшее значение имеет формирование такого государственного механизма, который сможет в полной мере обеспечить реализацию прав и свобод человека как высшей ценности в государстве. Функционирование государства невозможно без построения и развития гражданского общества, поскольку именно оно способствует реализации основных принципов правового государства, именно как государства, связанного правом и находящегося на службе у общества. Одним из важных аспектов становления гражданского общества выступает активизация объединений граждан, повышение статуса общественных организаций [7, с. 125]. В процессе становления и укрепления гражданского общества, роста правосознания граждан существенную роль играет государство, что обусловлено его обязанностью по Конституции Донецкой Народной Республики (ст. 3) соблюдать, защищать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина [1].

На современном этапе в Донецкой Народной Республике можно выделить всего несколько организационно-правовых видов общественных объединений: общественная организация, общественное движение (общественная организация «Фонд Единый Донбасс»; общественная организация «Молодая Республика»; общественное движение «Донецкая Республика»).

Содержание права граждан на объединение, основные государственные гарантии этого права, статус общественных объединений, порядок их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации регулируются, на

сегодняшний день, Законом Украины «Об общественных объединениях» от 22.03.2012. В связи с чем, остро стоит вопрос о создании и утверждении собственного закона на территории Донецкой Народной Республики, для подчинения действующих организаций непосредственно государству, в рамках которого они действуют [3].

Существование общественных организаций в ДНР обязывает государство нормативно определять основы их статуса и деятельности в интересах обеспечения целостности конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Право на объединение закреплено непосредственно в ст. 23 Конституции ДНР: «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется» [1].

Под собой общественное объединение понимает: «добровольное объединение физических лиц и (или) юридических лиц *частного права* для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в частности экономических, социальных, культурных, экологических и других интересов» [3].

В федеральном законе Российской Федерации от 19.05.1995 «Об общественных объединениях», под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения [4].

На современном этапе российские ученые-правоведы поднимают вопрос законодательной легализации существующих общественных организаций *публичного права* в Российской Федерации, которые носят условное обозначение «юридические лица публичного права». Включение в правовую систему новой категории общественных организаций «юридическое лицо публичного права» возможно, только после выработки единой концепции и принятия норм по порядку создания, организации и деятельности указанных

новых субъектов права. Эти вопросы необходимо решать в рамках конституционного, гражданского и административного законодательства совместными усилиями ученых-юристов с привлечением юристов-практиков всех профессиональных сообществ [6, с. 15].

«Юридические лица публичного права» представляют под собой юридические лица, характерной чертой, которых, является наделение таких лиц государственно-властными полномочиями, в силу чего, они, несомненно, играют важную роль, как в сфере своей деятельности, так и в системе публичного управления в целом [5].

В связи с чем, придя к выводу, что, действующее на территории ДНР, общественное движение «Донецкая Республика» (являясь политической силой), попадает под понятие общественных организаций *публичного права*. Следовательно, необходимо еще на начальном этапе разработки закона, обратить внимание на существующий неразрешенный в законодательстве вопрос.

Действующее законодательство не содержит запрета (как и прямого разрешения) на передачу властных полномочий общественным организациям.

Ч. 1 ст. 22 Закона Украины «Об общественных объединениях» гласит, что вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом. Но при том, в ч. 2 ст. 22 указано: «органы государственной власти, органы местного самоуправления могут привлекать общественные объединения к процессу формирования и реализации государственной политики, к решению вопросов местного значения, в частности, путем проведения консультаций с общественными объединениями относительно важных вопросов государственной и общественной жизни, разработки соответствующих проектов нормативно-

правовых актов ... в работе которых принимают участие представители общественных объединений» [3].

Отсутствие соответствующей нормативной базы по передачи части своих властных полномочий обусловлено, в том числе, неразвитостью гражданского общества, настороженному отношению к самому институту передачи власти [7, с. 100].

Общественные организации не обладают правом на осуществление властных полномочий и инициатива о делегировании некоторой части государственной власти это лишь прерогатива, исходящая от государства.

Следовательно, наделение властными полномочиями предполагает появление особой ответственности перед государством за законное и эффективное использование делегированных полномочий, что должно найти свое отражение в разрабатываемом законодательстве.

Список использованных источников:

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон ДНР от 14 мая 2014 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 30 ноября 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
2. О применении Законов на территории ДНР в переходный период: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02 июня 2014 г. № 9–1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa.dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/>
3. Об общественных объединениях: Закон Украины от 22 марта 2012 г. 4572-VI [Электронный ресурс]. – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124572.html
4. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ [Электронный ресурс]. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/

5. Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. – https://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law.php.

6. Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности. М., 2009. С. 15.

7. Основы права: учебное пособие / И. В. Петров, А. Б. Гуркин, П. А. Гостенков, К. Н. Скворцов; – Санкт-Петербург: СПбГТИ(ТУ), 2019. С. 125. [Электронный ресурс]. – <https://technolog.bibliotech.ru>

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

**Ковалёва Екатерина Андреевна
студентка группы Юр-18-1**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк**

**Научный руководитель:
Ассистент кафедры хозяйственного права
Крючкова К.А.**

Интернет – это один из существенных элементов современной жизни, благодаря которому общество обладает возможностью активного приобретения информации, а также её обмена. В данной научной работе рассматриваются вопросы использования и защиты объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет. Данная тема является актуальной, так как защита авторских прав обладает большими проблемами в области правового регулирования, как в Донецкой Народной Республике, так и за рубежом. Особенно сильно привлекает к себе внимание защита данного права в сети Интернет. Необходимость в разработке и обсуждении вопросов защиты в Интернете, достаточно важная тема в современном мире.

Конституция Донецкой Народной Республики даёт и гарантирует довольно обширный перечень возможностей для самореализации в области интеллектуальной собственности. Примером таких гарантий может быть гарантия литературного, художественного, научного, технического вида творчества и преподавания [1]. Данный список не является исчерпывающим. Однако, важно отметить, что и человечество не стоит на месте, законодатель не всегда успевает за развитием общественных отношений, а особенно в такой среде как Интернет. Когда отсутствует какая-либо норма, регулирующая такой спектр отношений создаётся впечатление, что соблюдение законов в данной правовой сфере возможно лишь в теории. Из этого можно сделать вывод, что Интернет – это то место, где чаще всего нарушается законодательство, касающееся прав интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность – это установленное законом временное исключительное право, личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В ст. 420 Гражданского кодекса есть перечень объектов прав интеллектуальной собственности, а именно:

- литературные и художественные произведения;
- компьютерные программы;
- компиляции данных (базы данных);
- исполнение;
- фонограммы, видеogramмы, передачи (программы) организаций вещания;
- научные открытия;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- компоновки полупроводниковых изделий;
- рационализаторские предложения;
- сорта растений, породы животных;

- коммерческие (фирменные) наименование, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические указания;

- коммерческие тайны[2].

Авторское право – это комплекс правовых норм, регулирующих особые общественные отношения, возникающие в связи с рождением произведений литературы, науки или искусства. Следует отметить, что данное право не требует за собой государственной регистрации.

Для того, чтобы авторские права были закреплены за определённым человеком, необходимо заявить о себе как об авторе данного произведения.

Если авторские права были нарушены, то сначала можно воспользоваться мерами оперативного воздействия, например, обратиться к владельцу сайта (в котором была размещена информация), с требованиями прекратить действия, нарушающие ваши авторские права, сообщив о нарушении Закона ДНР «Об информации и информационных технологиях». Если данный способ защиты права не даёт результатов, то следует обратиться в суд.

Важно обратить внимание на одну из самых распространённых проблем нарушения авторских прав в Интернете – это плагиат.

Под таковым мы понимаем умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе.

В последние годы данное явление становится всё более и более актуальным. Книги, статьи, электронные документы, фотографии, видео и так далее копируются, изменяются без согласия автора, а также выдаются за собственное творчество.

У граждан складывается ложное мнение, что информация, расположенная на сайтах – ничья, если автор не указан. По этой причине, следует заметить, что отсутствие информации на сайте об авторе (авторах)

произведения не освобождает от ответственности за несанкционированное использование этих произведений, а также плагиат [6].

Нарушение авторских прав – это противоправные действия, которые нацелены на использование творческой, научной, интеллектуальной или художественной работы без согласия автора или другого обладателя данных прав на труд, а также несоблюдение положений договоров об использовании творческих работ.

Следует сказать, что современная судебная система Донецкой Народной Республики не может похвастаться большим количеством практики по привлечению к ответственности лиц, нарушающих авторские права.

Тем не менее, за данные неправомерные деяния устанавливаются такие виды ответственности:

1. В ст. 152 Уголовного кодекса ДНР говорится о том, что наказывается присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю [3].

2. В ст. 51-2 Кодекса об административных правонарушениях устанавливается ответственность за незаконное использование объекта права интеллектуальной собственности [4].

3. А также Гражданским кодексом устанавливается гражданско-правовая ответственность.

Подводя итоги данной работы, можно сделать вывод о том, что активное развитие науки, культуры и техники невозможно без надлежащего законодательного закрепления прав интеллектуальной собственности. Юридическое закрепление данного права, а также авторского права, по сути, подразумевает осознание государством значимости культуры и развития для сохранения и совершенствования общества. Охрана результатов творчества, авторских прав связана именно с защитой свободы личности, прав человека в целом. Проанализировав это, было выявлено, что данная сфера требует внедрения новых инновационных способов защиты авторских прав, а для этого необходимо много затрат и материального, и временного плана.

Список использованных источников:

1. Конституция Донецкой Народной Республики (С изменениями, внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-ИНС, от 29.06.2015 года № 63-ИНС, от 11.09.2015 года № 92-ИНС, от 29.12.2017 года № 205-ИНС, от 30.11.2018 года № 01-ПНС) [Электронный ресурс] –

Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 года № 435-IV (по состоянию на 14.05.2014 г.) [Электронный ресурс] –Режим доступа: <http://pravoved.in.ua/section-kodeks/82-gku.html>

3. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014, (по состоянию на 17.12.2019 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Кодекс об административных правонарушениях Украины от 07.12.1984. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kodeksy.com.ua/ka/kodeks_ukrainy_ob_administrativnyh_narusheniyah.htm

5. Закон Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях» от 07.08.2015, (по состоянию на 16.03.2020 г.), [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-informatsii-i-informatsionnyh-tehnologiyah/>

6. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник. – М.: Норма – Инфра-М. 2010. – 450с.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

Кураксина Анна Андреевна

студентка группы ЮР-18-1

кафедры хозяйственного права
факультета «Юриспруденции и социальных технологий»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

Развитие маркетинга и рекламного бизнеса в торговой сфере привлекло к распространению и активному использованию подарочных сертификатов по всему миру. Чаще всего они используются для удобного способа осуществления подарка третьему лицу, однако иногда они приобретаются и для личного пользования. Несмотря на развитие рынка и увеличение спроса на подарочные сертификаты, четкого закрепления понятия и сущности рассматриваемого явления нет ни в одном нормативном акте. Это порождает ряд проблем при возникновении спора между эмитентом, организацией, выпустившей сертификат, и потребителем, который приобрел или получил его в подарок. Недостаток законодательного регулирования в данной сфере ведет к тому, что суды при рассмотрении подобных дел выражают свое субъективное мнение по поводу споров и не могут опираться на какой-либо конкретный закон или другой нормативно-правовой акт. Это дает развитие прецедентному праву, характерному для англосаксонской правовой системы, когда за основу решения одного суда берется смежное по характеру решение другого суда.

Если обратиться к законодательству Российской Федерации, то единственным документом, устанавливающим понятие подарочного сертификата, является Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. В нем прописывается следующее: «В качестве подарочного сертификата принято понимать документ, удостоверяющий право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, работы или услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата» [1].

Данный пробел в законодательстве дает пищу для размышления научным деятелям в сфере гражданского права, так как у них есть возможность выдвижения собственных теорий о сущности подарочных сертификатов. Таких теорий разработано достаточно много. Ученые рассматривают подарочные сертификаты, сопоставляя их с другими явлениями в гражданском праве.

Наиболее распространенной является теория о том, что подарочный сертификат является документом, подтверждающим право требования. Например, адвокат Виталий Крупельницкий в своей работе пишет: «После оплаты подарочного сертификата, торговое заведение является должником в предоставлении товара, а покупатель сертификата - имеет право требовать предоставить товар в пределах уплаченных средств» [2]. Исходя из данной теории, можно сказать, что сам сертификат является предметом договора купли-продажи. Так, согласно ч. 3 ст. 656 ГК Украины: «предметом договора купли-продажи может быть право требования, если требование не имеет личного характера» [3].

Также распространенной является точка зрения, приравнивающая подарочный сертификат к товару. С одной стороны, все вполне логично, покупатель приобретает его, тем самым заключая договор купли-продажи с товарной организацией, а затем на праве собственности может распоряжаться приобретенной «вещью» по собственному усмотрению. Однако с другой стороны, такая покупка нарушает принцип эквивалентности и возмездности гражданско-правовых отношений, так как сам сертификат имеет стоимость неравноценную уплаченной сумме. В свою очередь покупателя интересует не приобретение сертификата как товара, а его содержание, то есть те товары и услуги, которые он может получить при предъявлении сертификата.

Многие ученые рассматривают подарочный сертификат в сопоставлении с предварительным договором. Статья 635 ГК Украины устанавливает, что под предварительным договором следует понимать договор, стороны

которого обязуются на протяжении определенного срока заключить договор в будущем (основной договор) на условиях, установленных предварительным договором [3]. При анализе норм о предварительном договоре, можно сказать, что и такая теория является несостоятельной. На первый взгляд, кажется, что лицо приобрело сертификат, совершив предварительный договор, а основной договор совершится при предъявлении сертификата. Однако, в случае с подарочным сертификатом такая конструкция не реализуется, ведь деньги уже уплачены при выдаче сертификата, и в дальнейшем не заключается договор купли-продажи [4].

В литературе все еще идут споры о том, происходит ли заключение договора при приобретении подарочного сертификата. Согласно ч. 1 ст. 638 ГК Украины одним из условий заключения договора является договоренность о его предмете [3]. В случае с подарочным сертификатом не всегда существует конкретный товар, по поводу которого совершается сделка. Чаще всего подарочный сертификат имеет в содержании номинальную сумму, в рамках которой держатель сертификата имеет право требования у эмитента. В таких случаях считается, что условия о предмете договора не согласованы и, как следствие, договор не может считаться заключенным. В случаях, когда товар или перечень товаров, на которые может обмениваться сертификат, установлены, такие действия можно расценивать как заключение договора.

Установление факта заключения договора является наиболее важной процедурой при возникновении гражданско-правового спора в суде. Например, наиболее распространенной является ситуация, когда держатель сертификата хочет обменять его не на товар или услугу, а на его стоимость. Или же, если лицо все-таки приобрело товар по сертификату, но стоимость данного товара была ниже стоимости сертификата. Возникает вопрос: возможен ли обмен всей номинальной стоимости сертификата или её неиспользованной части на деньги? В судебной практике данный вопрос решается по-разному и важным моментом является именно установление

факта заключения договора. Такое дело может разрешиться как в пользу эмитента, так и в пользу потребителя. Например, если будет доказан факт заключения договора купли-продажи, то решение, скорее всего, вынесут в пользу эмитента, так как права потребителя в данном случае никак не нарушаются, потому что с содержанием и предметом договора стороны были согласны. В пользу потребителя же дело разрешится, если будет установлено, что ни договор купли-продажи, ни предварительный договор купли-продажи сторонами не был заключен, а, следовательно, обязательства передать и принять товар у них не возникло. При таких обстоятельствах оставление денежной суммы потенциальному продавцу образует неосновательное обогащение последнего [5].

Наиболее точно прослеживается сходство подарочного сертификата с ценной бумагой. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий имущественные права. Сходство ценных бумаг с сертификатом можно увидеть при анализе их признаков. Например:

- форма. Ценные бумаги могут выпускаться как в документарной так и в бездокументарной форме, что присуще и подарочным сертификатам. Электронные подарочные сертификаты в данный момент являются менее популярными, чем обычные «бумажные», однако и они достаточно быстро приобретают спрос среди покупателей;
- является воплощением права. Ценная бумага, как и подарочный сертификат, является ценностью не сама по себе, а в силу содержащегося в ней права;
- необходимость презентации. Для использования подарочного сертификата, как и ценной бумаги, необходимо его предъявление для пользования;
- оборотоспособность. Как ценная бумага, так и подарочный сертификат могут выступать объектом гражданско-правовых сделок.

Но такое сходство все-таки не позволяет отнести подарочный сертификат к ценным бумагам, ведь перечень видов ценных бумаг

установлен Законом «О ценных бумагах и фондовом рынке», а подарочный сертификат в данный перечень не входит [6].

Подводя итоги данного исследования, можно сказать, что подарочные сертификаты являются достаточно распространенным явлением в современном мире. Государство обязано отслеживать новые явления в обществе и принимать меры для их правильного правового регулирования. Прежде всего, необходимо внести подарочный сертификат в число объектов гражданских правоотношений и добавить в Гражданский Кодекс статьи, закрепляющие его понятие, содержание, правила производства и оборота, необходимые реквизиты и т.д. Необходимо также разработать нормативные акты, предусматривающие порядок передачи товара по сертификату, а также устанавливающие судьбу неиспользованных денег, которые были уплачены за сертификат. Разработка правовой базы в данной сфере позволит обеспечить единообразие решений споров по вопросу использования подарочных сертификатов, а также защиту прав потребителей от неправомерных действий организаций-эмитентов.

Список использованной литературы:

1. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. N 03-03-06/1/268. // Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12085421/#12085421>.

2. Виталий Крупельницкий/ Правовые основы выпуска, обращения и использования подарочных сертификатов/ Подготовлено специально для Платформы ЛПА:ЗАКОН от 17.03.2014// Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://jurliga.ligazakon.net/analytics/107180>

3. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV. // Электронный ресурс. – Режим доступа: https://kodeksy.com.ua/ka/grajdanskij_kodeks_ukraini.

4. Панафидина А.А./ Гражданско-правовая природа подарочного сертификата от 23.05.2013// Электронный ресурс. – Режим доступа: https://zakon.ru/blog/2013/5/23/grazhdanskopravovaya_priroda_podarocznego_ser_tifikata

5. Телелюхина Д. А. Проблемы правового регулирования оборота подарочных сертификатов и подарочных карт // Молодой ученый. — 2018. — №46.1. // Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/232/54010/>

6. Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» N 3480-IV от 23.02.2006// Электронный ресурс. – Режим доступа: https://kodeksy.com.ua/ka/o_cennyh_bumagah_i_fondovom_rynke.htm

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

КУЛЬБИНА Е.В.,
магистрантка кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
САЕНКО Б.Е.,
заведующий кафедрой хозяйственного права
кандидат экономических наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Для полноценного участия в гражданском обороте физическое лицо должно обладать гражданской правосубъектностью, которая состоит из гражданской правоспособности и гражданской дееспособности.

Гражданский кодекс Украины (далее ГКУ) который действует в Донецкой Народной Республики на основании ст. 86 Конституции ДНР и

постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 года «О применении законов на территории ДНР в переходной период» в ст. 25 отмечает, что способность иметь гражданские права и обязанности имеют все физические лица.

Гражданская правоспособность – это признаваемое право граждан иметь гражданские права и нести гражданские обязанности.

Гражданская правоспособность возникает с момента рождения и прекращается вместе со смертью гражданина (ст. 25 ГКУ).

Содержание гражданской правоспособности состоит в возможности:

- иметь имущество на праве собственности;
- наследовать и завещать имущество;
- заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом, деятельностью;
- создавать юридические лица, заключать любые, не противоречащие закону, сделки и участвовать в обязательствах;
- избирать место жительства;
- иметь авторские права на произведения литературы науки и искусства;
- иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Ограничение правоспособности гражданина возможно только на основании закона и только в строго определенных случаях (например, лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность как санкция за совершение преступления). Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности не влечет никаких юридических последствий, за исключением случаев, когда такие сделки разрешаются законом.

Отличия правоспособности от субъективного права:

Правоспособность – это общая предпосылка возникновения субъективных прав, которые появляются только при наличии определенных

юридических фактов; правоспособность – это неотъемлемое свойство гражданина, субъективное право – это элемент правоотношений.

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также способность своими действиями создавать для себя гражданские обязанности, самостоятельно их исполнять и нести ответственность в случае их неисполнения (ст. 30 ГК).

Дееспособность состоит из таких элементов, как способность самостоятельно осуществлять принадлежащие человеку права, совершать сделки, приобретая тем самым права и возлагая на себя новые обязанности (сделкоспособность), и способность нести гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный его противоправными действиями (деликтоспособность).

Дееспособность возникает в полном объеме:

— с наступлением совершеннолетия, т.е. с достижением восемнадцатилетнего возраста;

— с момента вступления в брак в случаях, когда это доступно до достижения совершеннолетия;

— с момента объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью (эмансипация).

Полностью недееспособными являются:

— дети до 6 лет;

— признанные судом недееспособными граждане, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих действий или руководить ими. Над такими гражданами устанавливается опека. При отпадании оснований, в силу которых гражданин был признан недееспособным, суд признает его дееспособным.

От имени недееспособных граждан все сделки совершают их законные представители (родители, усыновители, опекуны).

Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) самостоятельно могут совершать:

- мелкие бытовые сделки;
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды и не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации;
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или с их разрешения третьими лицами для определенной цели или для собственного пользования.

Остальные сделки от их имени совершают их законные представители.

Частично дееспособные граждане в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно могут:

- совершать сделки малолетних;
- распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;
- осуществлять права авторов интеллектуальной собственности;
- по достижении 16 лет быть членом кооперативов;
- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.

Дееспособность – неотчуждаемое свойство гражданина, которое может быть ограничено только в установленных законом случаях. Ограничение дееспособности возможно только судом в случае, если гражданин, вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, ставит свою семью в тяжелое материальное положение.

Такой гражданин самостоятельно совершает мелкие бытовые сделки и несет имущественную ответственность по своим обязательствам. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию, и иные доходы и распоряжаться ими ограниченно дееспособный гражданин может только с согласия попечителя.

При отпадении обстоятельств, послуживших основанием ограничения дееспособности гражданина, суд отменяет решение о признании его ограниченно дееспособным [4, с. 67-68].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014г.]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>

2. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 года «О применении законов на территории ДНР в переходной период» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dnr.su/zakonodatelstvo/postanovlenie-soveta-ministrov-doneckoy-narodnoy-respubliki-o-primenenii-zakonov-na>

3. Гражданский кодекс Украины: Закон Украины от 16.01.2003 года № 435-IV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kodeksy.com.ua/ka/grajdanskij_kodeks_ukraini.htm

4. Бирюков И.А., Заика Ю.А. - Гражданское право Украины. Общая часть. Учебное пособие / К.: КНТ, 2006. - 480 с.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА НАСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

**Лошинская Алина Владиславовна,
студентка II курса заочной формы обучения факультета
юриспруденции и социальных технологий;**

**Сичкар Виктор Александрович,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры административного права**

Для того чтобы земельный участок мог рассматриваться как объект наследования, он должен отвечать определенным требованиям, а именно: быть объектом гражданско-правовых отношений – принадлежать наследодателю на праве собственности, для чего необходимо наличие совокупности условий:

1) наличие решения компетентного органа о передаче земельного участка наследодателю, заключения наследодателем соглашения на приобретение права собственности на земельный участок;

2) изготовление технической документации на земельный участок;

3) определение границ земельного участка в натуре;

4) согласование со смежными землевладельцами и землепользователями;

5) регистрация земельного участка в Государственном земельном Кадастре;

6) регистрация права собственности на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их обременений.

Если вышеуказанные требования не соблюдены, у наследодателя не возникает право собственности и, соответственно, такой земельный участок не может рассматриваться как объект наследования. Анализ ст. 22, 40, 45, 49, 52, 54, 56, 59, 65, 66, 77 Земельного кодекса Украины дает основания утверждать, что все категории земель, кроме земель обороны, могут быть объектом наследования, поскольку допускается их возможность пребывания в частной собственности.

Получение в наследство наследниками земельных участков осуществляется без изменения их целевого назначения. Нарушение субъектами наследственных правоотношений требований сохранности целевого назначения земель является основанием для отказа в

государственной регистрации земельных участков или признания регистрации недействительной (ст. 21 Земельного кодекса Украины).

Особенности наследования земельного участка имеют место, если она принадлежала супругам на праве общей совместной собственности. В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О нотариате», нотариусом на другого супруга выдается свидетельство о праве собственности на $\frac{1}{2}$ долю в общей собственности.

В результате это имущество другого супруга в общей совместной собственности отделяется от наследственной массы наследодателя. В свою очередь, наследники умершего одного из супругов получают его $\frac{1}{2}$ долю в общей собственности, оставшейся. Это дает основание говорить о том, что после смерти одного из супругов общая совместная собственность как таковая прекращается и возникает общая долевая собственность между тем, кто пережил одного из супругов, и наследниками. В аспекте исследования наследования земельного участка особое место занимает вопрос правового режима наследования земельного участка, учитывая принцип «право следования».

Этот принцип лежит в основе норм как земельного (ст. 120 Земельного кодекса Украина), так и гражданского (ст. 377 Гражданского кодекса Украины) законодательства. Реализуя принцип «право следования» в наследственных правоотношениях, законодатель устанавливает правовой режим приоритета прав собственника наследного жилого дома, здания или сооружения над правами собственника земельного участка. Сущность наследование по принципу «право следования» заключается в том, что к наследнику жилого дома, здания, сооружения переходит вещное или обязательственное право пользования на земельный участок на тех же условиях и в том же объеме, что было у предыдущего землепользователя наследодателя.

Что касается перехода прав на земельный участок, то здесь может идти речь о суперфиции (часть 3 ст. 415 ГК Украины) и эмпфитевзис (часть 2 ст.

407 ГК Украины). Переход же в наследство земельного сервитута отдельно от земельного участка невозможно с учетом природы самого земельного сервитута.

В свою очередь, обязательственные права на земельный участок при наследовании жилого дома, здания или сооружения, исходя из принципа «право следования», реализуются на основании договора аренды земельного участка в соответствии с положениями ст. 792 ГК Украины и ст. 93 ЗК Украины. К лицу, к которому перешло право собственности на жилой дом, здание или сооружение, размещенные на арендованном земельном участке, после смерти физического лица арендатора переходит право аренды на этот земельный участок [4].

Стоит отметить, что такой переход осуществляется не в порядке автоматической замены стороны арендатора-наследодателя на наследника, а путем заключения нового договора аренды земельного участка, поскольку в случае смерти физического лица-арендатора договор аренды земельного участка прекращается.

Заключение договора аренды земельного участка в этом случае будет осуществляться на основании наследования и в силу императивных норм ст. 120 ЗК Украины, ст. 377 ГК Украины. Положение указанных норм обязывают как наследника, так и арендодателя заключить такой договор в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством, по которому к наследнику переходят права пользования в том же объеме, что были у предыдущего землепользователя-наследодателя с целью сохранения правовой связи земельного участка.

Если земельный участок, на котором находится унаследованный жилой дом, здание или сооружение, находится в коммунальной или государственной собственности, решение соответствующего органа о предоставлении такого земельного участка в пользование наследнику не является обязательным. С этой позицией следует согласиться, хотя указанный случай является исключением из общего правила, поскольку здесь

речь идет о реализации императивных норм ст. 120 ЗК Украины и ст. 377 ГК Украины в порядке наследования.

Если же орган государственной власти, местного самоуправления или частное лицо, которому принадлежит земельный участок под унаследованным жилым домом, зданием, сооружением, отказывается заключать договор аренды земельного участка, наследник имеет право обратиться в суд с иском о признании за ним права пользования земельным участком на основании статьи 16, 377, 1225 ГК Украины. Удовлетворение иска судом может расцениваться как частный случай ограничения свободы договора собственника земельного участка, а именно относительно свободного выбора стороны договора аренды земельного участка, является допустимым в рамках ст. 627 ГК Украины.

Третий блок вопросов, связанных с особенностями правового режима земельного участка в наследственных правоотношениях, касается наследования прав, отличных от права собственности, и обязательственных прав на земельный участок. Среди прав следует выделить право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), право пользования чужим земельным участком для застройки (суперфиций), сервитут, ипотеке и право постоянного пользования земельным участком. Что касается эмфитевзиса и суперфиция, то они являются самостоятельными объектами гражданско-правового оборота, соответственно ч. 2 ст. 407, ч. 2 ст. 413 ГК Украины, ст. 102-1 ЗК Украины, и могут быть объектом наследования. В свою очередь, сервитут, так же как и ипотека, не является самостоятельным объектом гражданско-правового оборота, а рассматривается как определенная «юридическая свойство» земельного участка, в отношении которого установлен.

Сервитут и ипотека обременяют земельный участок, сопровождают ее в гражданском обороте, в том числе при наследовании (это проявление вещественной природы сервитута и ипотеки - обременения всегда следует за вещью, по которой они установлены). Поэтому когда речь идет о

наследовании земельного сервитута или переход ипотеки на земельный участок в порядке наследования, правильнее говорить о наследовании земельного участка, в отношении которого установлен сервитут, и о наследовании земельного участка, обремененной ипотекой, потому что эти права к наследникам переходят автоматически вместе с земельным участком, является объектом наследия.

Право постоянного пользования земельным участком, предусмотренное ст. 92 ЗК Украины, как право владения и пользования земельным участком, находящимся в государственной или коммунальной собственности, без установления срока не может быть объектом наследования, учитывая субъектный состав этого права пользования.

Что касается специфики правового режима наследования права на аренду земельного участка как обязательственного имущественного права, то его наследования осуществляется в таком же порядке, как и при реализации принципа «право следования», рассмотренного выше.

Итак, учитывая вышеизложенное можно резюмировать, что земля как особый объект гражданских прав в наследственных правоотношениях имеет определенную специфику, которая проявляется в особенностях правового режима. Для урегулирования правового режима наследования земельных участков целесообразно создать единый нормативно-правовой акт, который содержал бы все нормы, принципы и описывал процедуру наследования земельных участков.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**Леонова Елизавета Викторовна,
студентка 4 курса**

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»,

В настоящее время в Донецкой Народной Республике активно развивается малое и среднее предпринимательство, деятельность которого зависит от их финансового положения. В связи с чем, организации совместно со своими собственными денежными средствами для развития товаров, работ, услуг и т.д. используют привлеченные средства, полученные путем заключения с банками кредитных договоров.

Так, Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (далее – ЦРБ ДНР) стремится совершенствовать кредитную политику путем выдачи кредитов физическим и юридическим лицам.

На современном этапе наиболее активными участниками имущественного оборота являются общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО). Связано это, прежде всего, с тем, что для их учреждения не требуется огромных финансовых затрат. В ДНР минимальный размер уставного капитала не установлен, это связано с попыткой широкого вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, что является положительным моментом.

Как уже было сказано выше, для эффективного функционирования субъектам предпринимательства необходимы значительные кредитные средства. Законодателем были предусмотрены специальные нормы, регламентирующие исполнения обязательств, повышающие надежность их исполнения, компенсирующие потери сторон при нарушении основного и обеспечительного обязательства, устанавливающие ответственность в случае их неисполнения либо ненадлежащего исполнения. В качестве способов обеспечения исполнения обязательств банки используют такие как: поручительство, банковские гарантии, залог имущества и т.д.

Поручительство широко применяется на практике и является надежным способом обеспечения исполнения обязательств. Необходимость применения поручительства зависит от сторон поручительского

правоотношения, возможности использовать данную правовую форму в ущерб должнику

Несмотря на положительные стороны данного способа обеспечения обязательств, необходимо учитывать, что поручительство снижает риск отрицательных имущественных последствий нарушения обеспечиваемого обязательства, минимизирует их, но не устраняет его вовсе.

Понимание данной особенности поручительства должно побуждать кредитора в основном обязательстве к принятию мер, дополняющих обеспечительное действие поручительства, восполняющих недостаточную надежность поручительства, усиливать гарантирующий потенциал исполнения основного обязательства.

Суть поручительства заключается в возложении со своего согласия обязательства перед кредитором нести ответственность за должника в случае неисполнения последним его обязательства перед кредитором, в частности, банком. Гражданский Кодекс Украины (далее – ГК) не содержит специальных требований, которые бы предъявлялись к лицу, выступающему в качестве поручителя. Из этого следует, что способность вступать в правоотношения по договору поручительства связывается законодателем с наступлением общегражданской дееспособности у граждан и с возникновением правоспособности для юридических лиц. Дееспособный поручитель осознает, что не исключается вероятность возможных имущественных претерпеваний в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательства должником.

В случае, когда в договоре поручительства не указывается объем ответственности поручителей (степени распространенности поручительства на задолженность), т.е. отвечает поручитель по факту исполнения обязательств должником частично или полностью, а также основания ответственности, то согласно п. 1 ст. 554 ГК его ответственность будет солидарной, т.е. он будет отвечать в таком же объеме, что должник, включая плату процентов, возмещения судебных издержек касательно взыскания

долга и прочих убытков кредитора, которые вызываются ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательств должником. Кредитор, который не получил полного удовлетворения по одному из должников, несущих солидарную ответственность, правомочен потребовать непополненное от оставшихся солидарных должников: они продолжают быть обязанными, пока обязательство не будет считаться исполненным полностью, но в рамках срока давности иска [1].

В случае, когда поручительство используется, как единственный способ обеспечения исполнения кредитного договора, встает вопрос, надежен ли такой способ обеспечения. Прежде всего, это касается обеспечения исполнения кредитных обязательств юридических лиц поручительством физического лица. В связи с чем, ЦРБ ДНР должен обладать постоянной и достоверной информацией о финансовом положении, а также доходах поручителя, наличия обязательства перед третьими лицами, наложение ареста на имущество и т.д.

На наш взгляд, неоправданной является практика банков по заключению кредитных договоров с юридическим лицом под поручительство физического лица, которым выступает один из учредителей юридического лица — заемщика. В тех случаях, когда поручителем юридического лица выступает его учредитель — физическое лицо, следует говорить не об общем интересе, а об одном интересе и не о возможностях должника и поручителя, а фактически возможностях только одного субъекта. В таких условиях поручительство становится неисполнимым: ни заемщик, ни поручитель не имеют фактической возможности исполнить кредитное обязательство. Здесь договор поручительства превращается в формальность и им не обеспечивается надлежащее исполнение основного кредитного обязательства [2, с.56].

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством», а именно, из пп. 6, 9, 37 следует, что заключение

договора поручительства может быть обусловлено общим экономическим интересом должника и поручителя. Иными словами, должника и поручителя могут связывать корпоративные, обязательственные, родственные и прочие отношения, объясняющие экономическую цель выдачи поручительства, объединять общие экономические интересы [3].

На основании вышеизложенного, можем сделать вывод, что при заключении ЦРБ ДНР кредитных договоров с юридическими лицами и выборе способа обеспечения исполнения возникающего кредитного обязательства, следует исходить из анализа истинной цели выдачи поручительства, исключая возможность злоупотреблений со стороны должника и поручителя, а также необходимости глубокого анализа финансового положения поручителя, которое должно позволить ему нести солидарную ответственность при неисполнении кредитного обязательства должником.

Список использованных источников и литературы:

1. Гражданский кодекс Украины: Закон Украины от 16 января 2003 года // Офіційний вісник України. – 2003.
2. Имыкшенова Е.А. Способы обеспечения налоговых обязанностей / Е.А. Имыкшенова. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 163 с.
3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. №42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // Федеральные Арбитражные Суды РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/58414.html.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Мусейчук Дмитрий Юрьевич

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

В современных условиях особую актуальность приобретают вопросы, связанные с охраной авторских и смежных прав на результаты интеллектуальной деятельности в области литературы, искусства, науки. Обеспечение имущественных и личных неимущественных прав авторов в Донецкой Народной Республике является важным условием формирования гражданского общества.

Конституция Донецкой Народной Республики провозглашает и гарантирует судебную защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 39 Конституции ДНР).

Под понятием защиты прав и законных интересов субъектов авторского права и смежных прав, следует понимать предусмотренные законом меры по их признанию и возобновление, прекращение их нарушение, применение к правонарушителям мер юридической ответственности [4, с. 297].

Существует две формы защиты прав интеллектуальной собственности: юрисдикционная и неюрисдикционная. Неюрисдикционная форма предусматривает защиту прав интеллектуальной собственности своими силами, без обращения за помощью к государственным или другим компетентных органов. Можно отнести отказ осуществить определенные действия, предусмотренные заключенным договором о передаче имущественных прав интеллектуальной собственности или отказ от выполнения недействительного договора. Избранные средства самозащиты не должны быть запрещенными законодательством и не должны противоречить моральным принципам общества. Юридические формы защиты применяют два порядка защиты: общий (судебный) и специальный (административный). Общий порядок защиты осуществляется в судах. Специальный порядок защиты прав осуществляется в органах

государственного управления или в органах Республиканской антимонопольной службы Донецкой Народной Республики.

Согласно Закону Украины «Об авторском праве и смежных правах», ст. 51 предусматривает, что защита личных неимущественных и имущественных прав субъектов авторского права и смежных прав осуществляется в порядке, административного, гражданского и уголовного законодательства.

Гражданско-правовая – наиболее распространенная процедура решения споров относительно прав автора на произведение. Главная цель – не наказание нарушителя, а восстановление прав и компенсации убытков.

Уголовно-правовая процедура разрешения споров предусматривает привлечение нарушителя к уголовной ответственности.

Уголовно-правовая ответственность предусматривает такие виды наказания, как штраф, исправительные работы, лишение свободы, конфискация имущества.

Административно-правовая процедура сводится, преимущественно, к обращению лица, авторские права которого нарушены, с жалобой в Республиканскую антимонопольную службу Донецкой Народной Республики или другой компетентный орган, уполномоченный решать данные вопросы. При этом любое решение такого государственного органа может быть затем обжаловано в судебном порядке [5, с. 67]. Это наименее эффективный способ защиты прав интеллектуальной собственности.

За защитой своего авторского права или смежных прав субъекты авторского права и смежных прав имеют право обращаться в установленном порядке в суд и другие органы в соответствии с их компетенцией [3].

Особое внимание следует обратить на гражданско-правовые способы защиты в случае выявления нарушения. В частности, в ст. 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», указано, что при нарушениях любым лицом авторского права или смежных прав, несоблюдении предусмотренных договором условий использования произведений и объектов смежных прав, нарушениях личных

неимущественных прав и имущественных прав субъектов авторского права и смежных прав они имеют право: требовать признания и восстановления своих прав; обращаться в суд с иском о восстановлении нарушенных прав; подавать иски о возмещении морального вреда; подавать иски о возмещении убытков, включая упущенную выгоду; требовать прекращения подготовительных действий к нарушению авторского права или смежных прав и т.п.»

Однако, все это меркнет на фоне несоответствия законодательства ДНР, в области авторского права, сегодняшним реалиям. Далекими примерами ходить не придется, если принять во внимание Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах», мы не увидим положений защиты авторских прав в сети Интернет. В большинстве случаев, на сегодняшний день, деятельность бизнеса, творческая деятельность и другие виды деятельности, осуществляются в сети Интернет.

Как правило, законодатель подходит к нормотворческой деятельности с целью урегулировать поставленную перед ним задачу с учетом технического и социального развития общества и государства в целом. [6, с. 187]. В случае с авторским правом, мы видим несоответствия положений закона действительности. В части 3 статьи 11 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», приведены требования к использованию авторского материала, но даже они не могут полностью гарантировать защиту данного права

Рассмотрев судебную практику по разрешению споров об авторских правах в сети Интернет, следует, для начала, отметить проблему фиксирования правонарушения. Поскольку, если вы самостоятельно зафиксируете нарушение своего авторского права в сети Интернет, эти доказательства не будут приниматься судом, фиксация должна проводиться специализированными (компетентными) органом.

Во-вторых, размер компенсации за нарушение авторских прав установлен Законом от 10 до 50000 минимальных заработных плат. В 87%

дел связанных с нарушением авторских прав в Интернете, суд назначил компенсацию в размере от 10 – 15 минимальных заработных плат, т.е. практически минимальную или минимальную сумму.

Так же стоит, нежелания судьями рассматривать дела о защите авторских прав в сети Интернет в связи с отсутствием имеющегося законодательства к данному вопросу.

Исходя из вышеуказанного, следует выделить основания для обращения в суд в связи с нарушением авторского права. Данный перечень уже предоставлен Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах», но мы растолкуем, основываясь на предоставленном списке, основания для обращения по дела нарушения авторского права в сети Интернет:

1. плагиат – присвоение чужого авторского материала, а также его публикация в сети Интернет без указания автора или же указанием ложного автора;
2. фальсификация материала какого-то автора, с целью сбыта в электронной форме;
3. пиратство в сфере авторского права – опубликование материала в сети Интернет без разрешения автора.

Наиболее распространенные способы фиксации данных правонарушений являются:

1. услуги частных IT компаний, которые занимаются сбором информации и его хранением;
2. Проведение исследований судебными экспертами.

Доказательствами, при рассмотрении дела про нарушения авторского права в сети Интернет, в суде являются [7, с. 619]:

1. Документ удостоверяющий авторское право;
2. Зафиксированное обращение к субъекту, нарушающего авторское право, с попыткой досудебного урегулирования спора;
3. зафиксированные случаи нарушения авторского права (данные со страницы в сети Интернет), компетентным органом;

4. экспертиза на сходство оригинального материала и материала опубликованного или размещённого на просторах Интернета, компетентным органом;

Итог вопроса защиты авторского права прост, на данный момент Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» не является актуальным на сегодняшний день, т.е. он не может регулировать все сферы где задействовано авторское право. Следовательно, государство не может обеспечить полную защиту права человека на авторство.

Решения данного вопроса также банально, как и сам вопрос, следует, принять собственный закон «Об авторском праве и смежных правах» с учетом данной проблемы.

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 (по состоянию на 06.03.2020 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV (по состоянию на 27.03.2014г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

3. Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» от 23.12.1993 № 3792-ХІІ (по состоянию на 16.10.2012 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>

4. Позднякова И.А. Авторское право/ И.А. Позднякова. – К: Интер, 2017. – 696 с.

5. Калятин П.О. Защита интеллектуальной собственности. / П.О. Калятин. – К.: Азбука, 2017. – 186 с.

6. Земскова, С.И. Авторское право / С.И. Земскова. – М.: СТЭНСИ, 2018. – 764 с.

7. Петровский С.В. Интернет как граница авторского права / С.В. Петровский. – М.: ТК Велби, 2019. – 1572 с.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

МИТЬКО Д.В.,

студент группы Юр-18-1

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Научный руководитель:

Ассистент кафедры хозяйственного права

Крючкова К.А.

Собственность обладает особым свойством: она изучена вдоль и поперек, описана многими учеными, но одновременно с неисчерпаема. Этим она и привлекает новых исследователей-цивилистов.

Право собственности – результат длительного развития. Как юридическая категория - это наиболее полное вещное право, которое, ко всему прочему, обладает высшей юридической силой т.к. закреплено в Основном законе государства – Конституции: каждый вправе «иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами» (ч.1 ст.28) [1]. Право собственности детализируется в 3 Книге Гражданского Кодекса Украины «Право собственности другие вещные права», а также в ряде других нормативно-правовых актов [2].

Параллельно с развитием собственности «рождались» различные концепции, стремившиеся объяснить ее происхождение. Так, один из величайших деятелей античности - Цицерон, считал, что собственность возникает из оккупации, победы, договора или жребия. Универсальность этого понятия в конечном счете была проигнорирована, и последующие ученые «сузили» предмет своих исследований и все больше сосредоточивали

свое внимание на конкретной, специфической причине, жертвуя полнотой своих исследований, но тщательно изучая ее и подмечая многие тонкости.

Данное «сужение» привело к появлению многих теорий (концепций) происхождения права собственности, при этом нередко имели место случаи, когда различие между некоторыми из них заключалось лишь в некоторых незначительных нюансах.

Наличие такого количества концепций делает невозможным «охватить необъятное» и рассмотреть каждую из них. Следовательно, в данной работе анализируется лишь несколько теорий: классовая и договорная (меновая).

Первая из рассматриваемых концепций – классовая – получила наиболее подробное и полное освещение (преимущественно в период существования Союза Советский Социалистических Республик).

Родоначальником этой концепции была материалистическая теория происхождения государства и права, разработанная Карлом Марксом, а затем развитая Фридрихом Энгельсом и Владимиром Ульяновым (Лениным).

Данная концепция признает собственность как экономическую категорию (специфическую). Так, выделяется 2 главных источника всех материальных благ.

Первый источник – природа. Человек пользуется ее дарами: землей, водой, флорой и фауной, а также другими необходимыми ресурсами. Второй источник – общественное производство. Оно возникает тогда, когда социуму не хватает того, что дает природа. Данную деятельность многие ученые рассматривают как первопричину материального разнообразия человеческого бытия.

Таким образом, в своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс характеризуют собственность как присвоение индивидом или коллективом предметов природы и результатов человеческого труда.

Установив взаимосвязь между историческими этапами распределения труда и формами собственности, опираясь на «присвоение» как ключевую категорию, сторонники сформулировали понятие собственности в

экономическом смысле, под которым понимается исторически определенная форма общественных отношений по владению и присвоению материальных благ, прежде всего средств производства [3, 6].

Подводя итоги критическому рассмотрению классовой теории, до недавнего времени безраздельно господствовавшей в советской юридической и исторической науке, следует отметить, что многие ее положения справедливы. Ключевой заслугой концепции, по мнению многих ученых, является создание взаимосвязи между правом и экономикой. Немаловажным является и то, что данная концепция толкует собственность как общественные отношения. Между тем теория утрируется замещением многих правовых категорий экономическими, а также преувеличением межклассовых расхождений в возникновении права. Кроме того, она ставит под сомнение такую социальную ценность как право, что является неким фундаментом для неправомерного поведения, а именно «правового нигилизма».

Следующая рассматриваемая теория – договорная (меновая). Ее основателем является выдающийся немецкий философ Гегель. В одном из своих главных трудов жизни «Философия права» Гегель определяет связи между такими категориями как собственность и свобода.

Вещи, знания, науки, таланты – все это может быть собственностью. Следует также уточнить, что таланты становятся собственностью лишь через опосредование духа, «низводящего свою внутреннюю сущность до непосредственности и внешнего». Основу учения о собственности у Гегеля составляют отношения воли к вещам, формирующиеся по принципу триады, таким образом, «собственность есть:

а) непосредственное вступление во владение, поскольку воля имеет свое наличное бытие в вещи как в чем-то позитивном;

б) поскольку вещь есть нечто негативное по отношению к воле, последняя имеет свое наличное бытие в вещи как в чем-то, что должно быть отрицаемо, - потребление;

в) рефлексия воли из вещи в себя — отчуждение... — позитивное, негативное и бесконечное суждение воли о вещах» [9].

Меновая концепция говорит нам, что основанием возникновения права собственности является ни что иное как договор.

Немаловажным в данной концепции является и существование свободной воли. Изначальная свобода, самостоятельность членов общества - способность самостоятельно (или по согласованию) с другими участниками гражданских правоотношений определять характер и направление своих действий. Данный принцип практически тождественен другому принципу (и методу) - диспозитивности гражданского права.

Однако в договорной теории не уделяется необходимого внимания иным сделкам - односторонним (завещанию, дарению и т. п.). Они также приводят к возникновению или прекращению права собственности в результате осуществления собственником своих прав.

Таким образом, в данной работе не ставилась цель «определить победителя», выбрать одну концепцию и провозгласит ее единственно верной, а остальные раскритиковать, уничтожить и лишиться права на существование. Целью было последовательно проанализировать две полноценные концепции происхождения права собственности: классовую и договорную (меновую).

При этом следует еще раз уточнить, что за всю историю существования собственности появлялось множество концепций ее происхождения. Их количество показывает, что данная тема весьма интересна и неоднозначна, а следовательно интересна. Более того исследования этой фундаментальной категории с различных ракурсов и точек зрения позволяет получить более полную, объемную и точную картину о праве собственности.

Список использованных источников:

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 10 мая 2014г.]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>
2. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 года № 435-IV (по состоянию на 14.05.2014г.) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://pravoved.in.ua/section-kodeks/82-gku.html>
3. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность: моногр. / А. В. Венедиктов. - М.- Л.: АН СССР, 1948. - 841 с.
4. Гегель Г. В. Ф. Философия права: моногр. / Г. В. Ф. Гегель. - М.: Мысль, 1990. - 526 с.
5. Гражданское право: учебник. - [В 2-х т. - Т. 1.] / под ред. Е. А. Суханова. - М.: Изд-во БЕК, 1994. - 384 с.
6. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– М.: Статут, 2017. – 511 с.
7. Актуальные проблемы права собственности (сборник научных статей). - М.: Юриспруденция, 2020. - 396 с.
8. Маркс К. Сочинения. - [2-е изд.] / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М.: Политиздат, 1958. - Т. 12. - С. 910.
9. Гегель. Философия права / Гегель. - Москва: РГГУ, 1990. - 524 с.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

**Надворная А.А.,
магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»**

В жизни может сложиться так, что родителями маленького ребенка становятся лица, которым не исполнилось 18 лет, то есть несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет).

Вопросу прав и обязанностей родителей посвящено достаточно много научных работ. Однако, как быть в случае, когда родителем становится фактически сам ребенок. Права и обязанности несовершеннолетнего родителя несомненно являются одним из самых тяжелых элементов для исследования в рамках правового статуса. Указанное, обусловлено тем, что, во-первых, научный интерес к обязанностям человека как общей категории является минимизированным. Обязанности гражданина, в отличие от его прав, которые постоянно направляются в сторону увеличения, минимальны требованиям, предъявляемым со стороны общества (государства, сограждан и т.д.) к гражданину. Во-вторых, нормативно-правовые акты международного уровня определяют узкий спектр обязанностей, концентрируясь на стандартах прав человека. Лишь в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека говорится, что «человек имеет обязанности перед обществом, только в котором возможно свободное и полное развитие личности». В-третьих, отсутствует комплексное понимание прав несовершеннолетних родителей в качестве основного элемента правового статуса, не говоря уже об их обязанностях.

Родительские права и обязанности несовершеннолетних родителей закреплены в Семейном кодексе Украины, действующем на территории Донецкой Народной Республики. Согласно ч. 1 ст. 156 Семейного кодекса Украины несовершеннолетние родители имеют такие же права и обязанности в отношении ребенка, как и совершеннолетние родители, и могут осуществлять их самостоятельно [1]. И в силу юного возраста несовершеннолетних родителей могут возникать трудности при осуществлении ими своих родительских прав и обязанностей, потому что этот процесс предполагает наличие достаточной зрелости родителей, которой они еще не достигли.

Наиболее распространенными случаями являются:

- 1) рождения ребенка у несовершеннолетних родителей, состоящих в браке между собой;

2) рождения ребенка несовершеннолетней женщиной, не состоящей в браке.

В первом случае в соответствии со ст. 34 Гражданского кодекса Украины несовершеннолетние родители приобретают полную гражданскую дееспособность с момента регистрации брака. Поэтому никаких сомнений не возникает по реализации несовершеннолетними родителями своих родительских прав и выполнения родительских обязанностей [2].

Во втором случае в соответствии с ч. 1 ст. 35 Гражданского кодекса Украины полная гражданская дееспособность может быть предоставлена несовершеннолетнему лицу, матерью или отцом ребенка. Это осуществляется в соответствии с решением органа опеки и попечительства по заявлению заинтересованного лица и с письменного согласия родителей (так несовершеннолетние родители не теряют свой статус ребенка), а при отсутствии такого согласия полная гражданская дееспособность предоставляется по решению суда [2].

По нормам Семейного кодекса Украины несовершеннолетним родителям может быть оказана помощь в осуществлении родительских прав и выполнении родительских обязанностей [1].

Такую помощь им обязаны предоставлять баба, дед ребенка со стороны родителя, который является несовершеннолетним. Кроме того, такую помощь призваны предоставлять органы опеки и попечительства. Это, опять же, связано с тем, что несовершеннолетние родители сохраняют за собой статус ребенка (до 18 лет). Касательно помощи несовершеннолетним родителям, то речь идет обо всех возможных видах помощи: финансовой, материальной, информационной, моральной поддержке и т.д.

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, завершенном в установленном законом порядке. Происхождение ребенка от родителей, состоящих между собой в браке, удостоверяется записью о браке родителей; происхождение ребенка от родителей, которые не находятся между собой в браке, устанавливается

путем подачи совместного заявления отцом и матерью ребенка в органы регистрации актов гражданского состояния. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке, если нет общего заявления родителей, отцовство может быть установлено в судебном порядке по заявлению одного из родителей. При этом дети, происхождение которых установлено по совместному заявлению родителей или по решению суда, имеют те же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, что и дети, рожденные от родителей, которые находятся между собой в браке. К личным правам и обязанностям родителей в отношении детей относятся: право и обязанность дать ребенку фамилию, имя, отчество; право и обязанность воспитывать, учить, содержать своих детей. По достижении детьми совершеннолетия эти права и обязанности прекращаются. Законодательством предусмотрена также обязанность родителей содержать нетрудоспособных детей, нуждающихся в помощи. При уклонении родителей от этой обязанности средства на содержание детей взыскиваются с них в судебном порядке. В случае, если один из родителей, который обязан платить алименты, имеет нерегулярный, непостоянный заработок (доход) или если часть заработка (дохода) он получает в натуре, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку (доходу) невозможно или затруднено, алименты по просьбе лица, их требует, могут быть определены в денежной сумме, которая должна выплачиваться ежемесячно. Отец и мать несут обязанности по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных несовершеннолетних детей. При возмещении алиментов с родителей на нетрудоспособных несовершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи, размер алиментов определяется в долевом отношении к заработку (доходу) исходя из материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, получающего их.

Список использованных источников

1. Семейный кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады. - 2002. - № 21-22. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://pravoved.in.ua/section-kodeks/77-sku.html>

2. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 года // Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР). - 2003. - №№ 40-44

Сравнительный анализ правового регулирования наследования по завещанию в Украине и Донецкой Народной Республике

**Назаренко А.С., студентка 3 курса
факультета юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе ДНР»**

**Егорова Ю.В., канд.юрид.наук, старший преподаватель
кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе ДНР»**

Вопросы, связанные с наследованием, рано или поздно касаются каждого человека, что объясняет отражение положений наследственного правопреемства на законодательном уровне ряда стран как новообразовавшихся, так и имеющих опыт существования.

В самом общем виде наследование по завещанию можно определить как урегулированный нормами наследственного права порядок посмертного правопреемства, основанного на тестаментарном акте - завещании физического лица. Решающую роль в реализации этого порядка выполняет

завещание, которое в совокупности с другими юридическими фактами (открытие наследства, наличие наследственного имущества и др.) выступает в качестве основания такого наследования. Наследование по завещанию противостоит наследованию по закону как порядку наследственного правопреемства при отсутствии завещания или вопреки последнему.

Рассмотрим регулирование правоотношений в области наследования по завещанию законодательными системами двух государств: Украины и новообразованного государства - Донецкая Народная Республика (далее – ДНР).

Гражданский кодекс Украины (далее – ГКУ) впервые в отечественном законодательстве дает легальное определение завещания. Завещанием является личное распоряжение физического лица на случай его смерти (ст. 1233 ГКУ).

ГКУ предусмотрены следующие виды завещания:

- обычное завещание;
- секретное завещание;
- завещание с условием – для получения имущества наследнику нужно выполнить указанное в завещании обязательство;
- завещание супругов;

Законодательство ДНР выделяет еще один вид завещания – это завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1258 ГК ДНР, который вступает в силу 01.07.2020г.).

1. Обычное — это завещание, в котором человек просто определяет наследников или порядок наследования.

2. Секретное. Данный вид завещания редко применяется на практике.

Тем не менее, статья 1249 ГКУ предусматривает особенности удостоверения нотариусом секретных завещаний.

Секретным является завещание, которое удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Лицо, составившее секретное завещание, подает его в заклеенном конверте нотариусу. На конверте должна быть

подпись завещателя. Нотариус ставит на конверте свою удостоверительную надпись, скрепляет печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает.

Исходя из содержания нормы ГКУ, секретное завещание можно определить как посмертное распоряжение наследодателя, которое определяет судьбу имущества и содержит указания неимущественного характера, составленное в письменной форме и подписанное им лично, которое удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием.

Главная цель создания института секретного завещания в ГКУ заключается в том, чтобы максимально защитить тайну завещания. С целью достижения этого, закон наделяет наследодателя правом составить завещание без ознакомления с ним каких-либо посторонних лиц, в том числе и нотариуса.

Одновременно с этим, из содержания ст. 1249 ГКУ видно, что для признания завещания секретным достаточно, что оно будет подано нотариусу в заклеенном виде и что именно нотариус не сможет ознакомиться с таким завещанием. Другими словами, не исключено, что другие лица, в том числе те, которые определены в завещании наследниками, будут знать о содержании посмертного распоряжения завещателя, а нотариус как компетентное должностное лицо, наделенное полномочиями обеспечения законности в наследственном процессе, возможности ознакомиться с содержанием секретного завещания будет лишено.

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация, когда все другие лица могут ознакомиться с секретным завещанием по желанию завещателя до его удостоверения нотариусом, а последний такого права не имеет, потому как это нивелирует (устраняет) сам секретный характер этого завещательного распоряжения.

То есть, так называемая «секретность» завещания состоит именно в невозможности нотариуса узнать о содержании посмертных распоряжений наследодателя.

Например, ст.1255 ГК ДНР, который вступит в силу 01.07.2020г. предусматривает, что завещатель вправе составить завещание, не давая возможности при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием.

Таким образом, по законодательству ДНР, завещание квалифицируется как секретное только при условии, когда наследодатель не ознакомил его с текстом всех других лиц, в том числе и нотариуса, который осуществляет его удостоверение. То есть, именно это понимание присуще правовой природе секретного завещания.

3. Завещание с условием — для получения лицом наследства выдвигается условие, которое должно быть соблюдено на момент открытия наследства.

Согласно ст. 1242 ГКУ суть завещания с условием состоит в том, что назначенный завещателем наследник станет собственником завещанного ему имущества только при наступлении указанного в завещании условия (например: проживание в определенном месте, рождение ребенка, получение образования, выйти замуж или жениться и т. п.). Условие, определенное в завещании, должно существовать на время открытия наследства. Но при этом, сказано, что условие, определенное в завещании, является ничтожным, если оно противоречит закону или нравственным устоям общества. Лицо, назначенное в завещании, не имеет права требовать признания условия недействительным на том основании, что оно не знало о нем, или если наступление условия от него не зависело.

При этом законодатель не учёл тот факт, что существуют определенные трудности, которые возникают при исполнении завещаний с условиями, основной из которых является установление в каждом конкретном случае правомерности или неправомерности условий указанных в завещании.

Предусмотреть все условия, которые бы считались незаконными и не могли быть предметом завещательного распоряжения, невозможно. Это приведет к тому, что наследники по завещанию, в случае их несогласия с

указанными в завещании условиями, могут обжаловать их правомерность, а суд не сможет при вынесении решения по этому вопросу твердо опираться на соответствующую правовую норму.

Кроме этого, могут возникнуть случаи, когда условие хоть и будет являться правомерным, но наследник не сможет исполнить его по независимым от него причинам. Например, условием является то, что наследник должен обязательно устроиться на работу по своей специальности. Он прикладывает для этого все усилия, но не может найти работу, т.к. рынок работ перенасыщен по его профессии.

Поэтому, на основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что ГКУ относительно завещания с условием требует доработки и уточнения.

Законодательство Донецкой Народной Республики в этом моменте было более внимательно и на основании ч.2 ст.1282 ГК ДНР четко предусмотрено, что не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Таким образом, ГК ДНР отказался от такого вида завещания как завещание с условием.

4. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1258 ГК ДНР) – это завещание при котором физическое лицо, которое находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишено возможности совершить завещание в соответствии с правилами настоящего Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение физическим лицом последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.

Однако из данной статьи вытекают такие вопросы как: кто может быть свидетелем такого завещания и кто, следовательно, не может являться свидетелем данного завещания.

Законодательство Украины не закрепляет нормами ГК составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах, однако, в ст. 1253 ГКУ указывает, кто может выступать свидетелем при составлении завещания, а кто не допускается в качестве свидетеля.

Таким образом, анализируя регулирование правоотношений в области наследования по завещанию законодательными системами двух государств: Украины и новообразованного государства - Донецкая Народная Республика можем сделать следующий вывод: ГК ДНР является более полным и абсолютным, он отвечает всем аспектам современности. Однако существуют нормы, которые требуют своей доработки.

На основании вышеизложенного, автор считает, что работа в данном направлении ещё может и должна проводиться для большего снижения рисков возникновения коллизий в рассматриваемых правовых системах.

Список использованных источников:

1. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики № 81-ПНС от 13.12.2019, вступает в силу с 1 июля 2020 года Режим доступа:<https://dnrsovet.su/zakonodatelnayadeyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
2. Гражданский кодекс Украины № 1170-VII від 27.03.2014
3. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. 5-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 67 - 68.
4. Блинков О.Е. Право наследования гарантируется (к 15-летию Конституции Российской Федерации) // Наследственное право. 2008. N 4. С. 8.
5. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право: Учеб. для магистров / Отв. ред. В.А. Белов. М.: Юрайт, 2013. С. 87.

**Проблемы и пути решения легализации построек, отведенных для
строительства и обслуживания жилого дома**

Папкина А.В.,

студентка кафедры хозяйственного права,

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при главе Донецкой Народной Республики»**

Суровцева А.А.,

ст. преподаватель

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при главе Донецкой Народной Республики»,**

В статье раскрывается понятие и сущность государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, в частности документального оформления объектов, построенных на земельных участках, отведенных для строительства и обслуживания жилого дома. При изучении и анализировании данной темы, можно утверждать что при планировании построек для благоустройства своего быта граждане Донецкой Народной Республики должны поэтапно легализировать данную процедуру.

Ключевые слова: государственная регистрация, ввод в эксплуатацию, постройки, техническая инвентаризация

The article reveals the concept and essence of the state registration of real rights to real estate, in particular the documentation of objects built on land plots allocated for the construction and maintenance of a residential building. When studying and analyzing this topic , it can be argued that when planning buildings for the improvement of their life, citizens of the Donetsk people's Republic should gradually legalize this procedure/construction.

Keywords: state registration, commissioning, buildings, technical inventory

Постановка проблемы в общем виде. На сегодняшний день при отчуждении недвижимого имущества, а также при вступлении в наследство все чаще граждане сталкиваются с проблемой документального оформления построек на земельных участках, отведённых для строительства и обслуживания жилого дома, согласно действующего законодательства.

Обнаруженные в установленном порядке самовольно построенные объекты подлежат технической инвентаризации с включением их в плановые и другие материалы. На оригиналах инвентаризационного дела, технического паспорта и копиях плановых материалов, которые выдают заявителям, на свободном от записей месте, с лицевой стороны ставятся штампы установленного образца.

В случае выявления объектов, которые в соответствии с Порядком считаются объектами самовольного строительства, отдел технической инвентаризации уведомляет об этом орган исполнительной власти, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль, а именно Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

После ввода в эксплуатацию реконструированного или перепланированного объекта строительства, физические лица при подаче соответствующего заявления в ЕРЦ, а юридические лица - в отдел технической инвентаризации вместе с документами предоставляют копию декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Анализ последних исследований и публикаций. Современные проблемы и пути их решения рассматривали юристы-практики, а также учёные юридических наук: А. Изосимов, А. Мельникова, А. Ионова, А. Самрин, Е. Бадулина, А. Петроградская и другие.

Актуальность. При благоустройстве своего быта граждане не всегда обращают внимание на документы, в следствии чего при необходимости оформлении документов возникают трудности при дальнейшем проведении технической инвентаризации и государственной регистрации.

Цель статьи — осуществление анализа действующего законодательства в сфере легализации построек на земельных участках, отведённых для строительства и обслуживания жилого дома.

Изложение основного материала исследования.

Изосимов Александр Сергеевич в своей работе на тему «Некоторые проблемы государственной регистрации недвижимости» считает, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество является той самой актуальной ветвью гражданского оборота, где граждане часто сталкиваются на своей практике с проблемами установки прав на такую регистрацию.

В свою очередь, ряд исследователей, поддерживая законное определение государственной регистрации прав на недвижимое имущество, исходят из того, что данный правовой институт является охранительным по своей сущности, препятствующий нарушению правомочий собственника. Однако, ученые отмечают, что охрана права собственности является лишь одним из аспектов данного явления. В связи с тем, что право собственности на недвижимое имущество считается возникшим лишь с момента его государственной регистрации, то рассматриваемый правовой институт выступает не только в качестве охранительного, но и в качестве правоподтверждающего.

Чтобы не столкнуться с проблемой легализации объектов недвижимости, для начала нужно разобраться в некоторых нюансах перед выполнением строительных работ запланированного объекта, а именно:

– какие объекты недвижимого имущества не относятся к самовольному строительству, а на какие требуется получение разрешения на их постройку;

– какие объекты недвижимого имущества подлежат вводу в эксплуатацию, а какие освобождены от проведения данной процедуры;

– проведение государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, внесение изменений в Государственный реестр вещных прав и т. д.

Согласно Приказу «Об утверждении Порядка проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества» Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 19.08.2019 г. №694-ОД, зарегистрированного Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 29.08.2019г №3362 к самовольному строительству не относится:

1) для домов усадебного типа, дачных и садовых домов:

– возведение на земельном участке временных зданий и сооружений (независимо от наличия фундамента), навесов, беседок, палаток, накрытий, лестниц, эстакад, летних душевых, теплиц, скважин, колодцев, люфт-клозетов, туалетов, выгребных ям, замощений, заборов, открытых бассейнов и бассейнов с покрытием облегченной конструкции, погребов, входов в погреба, подпорных стен, ворот, калиток, прямиков, веранд, тамбуров, террас, крылец, сараев;

– переоборудование хозяйственных построек в пристройку к жилому дому общей площадью не более 30 кв.м.;

– перестановка санитарно-технического оборудования и изменение назначения помещений;

– объединение помещений кухни и жилой комнаты в единую кухню-столовую;

– устройство мансардных помещений в пределах пространства чердаков дома (при общей долевой собственности с согласия всех совладельцев);

– устройство или закрытие дверных (оконных) проемов, увеличение или уменьшение жилой или вспомогательной площади за счет демонтажа или устройства перегородок, кладовых, утепления и отделки стен;

– увеличение или уменьшение площади за счет демонтажа печей и каминов;

- остекление балконов, лоджий, веранд, террас, кроме домов, которые являются памятниками архитектуры;

- замена материала стен домов, хозяйственных зданий без увеличения размера фундамента и этажности;

- изменение назначения хозяйственных строений;

- индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) строения и сооружения, пристройки к ним, построенные (реконструированные) до 5 августа 1992 года;

- снос хозяйственных построек и сооружений.

2) для квартир многоквартирных жилых домов, общежитий:

- перепланировки, связанные с увеличением и уменьшением жилой или вспомогательной площади вследствие демонтажа или устройства перегородок за счет площадей коридоров и вспомогательных помещений без нарушения капитальных несущих стен, несущих конструкций;

- устройство или закрытие дверных (оконных) проемов во внутренних некапитальных стенах;

- устройство перегородок в подсобных помещениях;

- демонтаж или устройство шкафов, антресолей, кладовых;

- уменьшение площадей за счет утепления, отделки стен;

- перестановка инженерного и сантехнического оборудования в пределах предназначенных помещений;

- остекление балконов и лоджий, кроме домов, которые являются памятниками архитектуры;

- устройство проема между помещениями кухни с электрической плитой и жилой комнаты без нарушения капитальных несущих стен, несущих конструкций;

- увеличение площади совмещенного санузла за счет объединения ванной комнаты с санузлом;

- увеличение площади совмещенного санузла за счет коридора или других подсобных помещений (без переноса санитарно-технических приборов в часть новообразованного помещения, ранее используемого как вспомогательное);

- увеличение или уменьшение площади за счет демонтажа печей и каминов (без перекрытия вентиляционных шахт, дымоходов);

- объединение лоджий с помещениями путем демонтажа ограждающих конструкций (окон, дверей) без нарушения капитальных несущих стен, несущих конструкций;

- возведенные до 05 августа 1992 года многоквартирные одноэтажные жилые дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним.

3) для общественных и производственных зданий (помещений):

- перепланировки, связанные с изменением общей, основной и вспомогательной площади за счет демонтажа и устройства перегородок (без нарушения несущих конструкций);

- увеличение или уменьшение площади за счет демонтажа или устройства перегородок (без нарушения несущих стен, несущих конструкций), кладовых, утепление и отделка стен;

- увеличение или уменьшение площади за счет демонтажа печей и каминов (без перекрытия вентиляционных шахт, дымоходов);

- возведение на земельном участке временных хозяйственных зданий и сооружений (без наличия фундамента), навесов, беседок, тамбуров, террас, веранд, палаток, накрытия, лестниц, эстакад, летних душевых, теплиц, скважин, колодцев, люфт-клозетов, туалетов, выгребных ям, замощений, заборов, ворот, калиток, открытых бассейнов и с покрытием облегченной конструкции, погребов, крылец;

- изменение назначений непроизводственных помещений;

- устройство или закрытие оконных или дверных проемов во внутренних некапитальных стенах;

- перестановка оборудования в пределах назначения помещений;
- устройство вспомогательных помещений санузлов, душевых, ванных комнат в пределах здания (помещения) без нарушения несущих конструкций;
- изменение назначения хозяйственных зданий;
- замена материала части стен без увеличения размера фундамента;
- остекление балконов и лоджий, кроме зданий, которые являются памятниками архитектуры.

На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что постройки, не относящиеся к вышеперечисленному списку по Приказу «Об утверждении Порядка проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества» не требуют разрешения.

Технической инвентаризации подлежат объекты всех форм собственности (в том числе, собственник которых неизвестен), расположенные на земельных участках (по отдельным почтовым/строительным адресам), независимо от наличия разрешительных документов на их строительство или без таких документов.[7]

Объекты, строительство которых осуществлено на основании строительного паспорта, а также индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним, построенные до 05 августа 1992 года (не относящиеся к самовольному строительству по результатам технической инвентаризации), принимаются в эксплуатацию путем регистрации Минстроём ДНР поданной заказчиком декларации о готовности объекта к эксплуатации (для индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики от 30.04.2015г №1нпа, зарегистрированного в Министерстве юстиции 20.05.2015г № 135.

Приём в эксплуатацию объектов, относящихся к I-III категории сложности, за исключением объектов, приведенных в перечне

объектов строительства III категории сложности, строительные работы на которых начинаются после получения разрешения на выполнение строительных работ, проводится путем регистрации Минстроем ДНР поданной заказчиком декларации о готовности к эксплуатации объекта I-III категории сложности по форме.

Прием в эксплуатацию объектов, относящихся к IV и V категориям сложности и объектов, приведенных в перечне объектов строительства III категории сложности, строительные работы на которых начинаются после получения разрешения на выполнение строительных работ, осуществляется на основании акта готовности объекта к эксплуатации путем выдачи Минстроем ДНР сертификата готовности объекта к эксплуатации по форме.

Прием в эксплуатацию восстановленных объектов, пострадавших при проведении боевых действий, проводится путем регистрации Минстроем ДНР поданной заказчиком декларации о готовности восстановленного объекта к эксплуатации.

В случае приема объекта в эксплуатацию в I или IV квартале сроки выполнения отдельных видов работ по отделке фасадов и благоустройству территории могут быть перенесены, но только в связи с неблагоприятными погодными условиями. Перечень таких работ и сроки их выполнения определяются заказчиком, о чем делается соответствующая запись в декларации о готовности объекта к эксплуатации или в акте готовности объекта к эксплуатации.

Если проектной документацией определен пусковой комплекс (очередь), он может быть принят в эксплуатацию отдельно от объекта. При этом пусковой комплекс (очередь) должен соответствовать требованиям по его безопасной эксплуатации.

Жилые дома, построенные за средства юридических и физических лиц, могут приниматься в эксплуатацию без выполнения внутренних отделочных работ в квартирах и встроенно-пристроенных помещениях, не влияющих на эксплуатацию жилых домов, если это обусловлено договором о

строительстве, при условии соответствия их санитарным, противопожарным и техническим требованиям.

Жилые дома, в которых есть построенные за средства республиканского и местных бюджетов квартиры, предназначенные, в частности, для социально незащищенных слоев населения (инвалидов, участников Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетных семей, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и т. д.), принимаются в эксплуатацию при условии выполнения внутренних отделочных работ в таких квартирах в полном объеме.

На объекте должны быть выполнены все работы, предусмотренные проектной документацией в соответствии со строительными нормами, стандартами и правилами, а также смонтировано и испытано оборудование и приняты в эксплуатацию в установленном порядке системы противопожарной защиты.

На объекте производственного назначения, на котором установлено технологическое оборудование, должны быть проведены пусконаладочные работы согласно технологическому регламенту, предусмотренные проектом строительства, созданы безопасные условия для работы производственного персонала и пребывания людей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда и промышленной безопасности, пожарной и техногенной безопасности, экологических и санитарных норм.[6]

Категория сложности определяется на основании ГОСТа (полное название -“ ДСТУ- Н Б В. 1. 2-16: 2013 Определение класса последствий (ответственности) и категории сложности объектов строительства”):

1) на объекте I категории нет людей, это больше хозяйственные сооружения типа гаража, сарая, трансформаторной будки и т.п.

2) на объекте II категории может постоянно находиться до 50 человек, применительно к жилью это может касаться жилых домов невысокой застройки, частных домов, усадеб, коттеджей, небольших офисов или госучреждений, детских садов и школ.

3) на объекте III категории может постоянно находиться от 50 до 300 человек, это уже многоэтажная застройка или большие организации.

4) к IV категории сложности относятся объекты, которые:

- рассчитаны на постоянное пребывание более 300 человек или периодическое более 500 чел.;
- представляют собой опасность более чем 10 000 чел. вне объекта;
- могут причинить убытки на более чем 15 000 минимальных зарплат. Сюда можно отнести большие учреждения, учебные заведения, торговые и офисные центры, вокзалы, метро и т.д.

5) к объектам V категории сложности относятся:

- объекты повышенной опасности (например, АЭС или ТЭС);
- рассчитаны на постоянное пребывание более 400 человек или периодическое более 1000 чел.,
- представляют собой опасность более чем 50 000 чел. вне объекта
- могут причинить убытки на более чем 150 000 минимальных зарплат [12].

Далее нужно выяснить что же представляет собой государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и как происходит подготовка документов для государственной регистрации построек.

Недвижимое имущество – земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного строительства, предприятия как единые имущественные комплексы.

Государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений) – официальное признание и подтверждение государством фактов возникновения, перехода и прекращения прав на

недвижимое имущество, а также фактов возникновения, изменения и прекращения ограничений (обременений) таких прав путем внесения соответствующей записи в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Государственная регистрация прав является обязательной. Информация о вещных правах на недвижимое имущество и их ограничениях (обременениях) подлежит внесению в Государственный реестр прав. Государственная регистрация прав является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.

Обязательной государственной регистрации подлежат вещные права и ограничения (обременения) на недвижимое имущество, расположенное на территории Донецкой Народной Республики и принадлежащее физическим и юридическим лицам, государству в лице органов, уполномоченных управлять государственным имуществом, иностранным гражданам и лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, международным организациям, иностранным государствам, а также муниципальным образованиям в лице органов местного самоуправления, а именно:

- 1) право собственности на недвижимое имущество;
- 2) право владения, право пользования (сервитут), право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), право застройки чужого земельного участка (суперфиций), право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право постоянного пользования и право аренды (субаренды) земельного участка, право пользования (найма, аренды, субаренды, безвозмездного пользования, займа) зданием или другими капитальными сооружениями, их отдельными частями, ипотека, доверительное управление имуществом;
- 3) ограничения (обременения) вещных прав на недвижимое имущество, а также ограничения (обременения) в виде налогового залога.

В Государственном реестре прав регистрируются вещные права и их ограничения (обременения) на земельные участки, а также на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, перемещение которых невозможно без их обесценивания и изменения назначения, а именно: предприятия как единые имущественные комплексы, жилые дома, здания, сооружения (их отдельные части), квартиры, жилые и нежилые помещения [3].

Выводы. При благоустройстве своего быта граждане должны обращать внимание на необходимость в оформлении документов согласно действующего законодательства и тщательно планировать этапы постройки и легализации объектов недвижимого имущества, построенных на земельных участках, отведенных для строительства и обслуживания жилого дома. Учитывать действующее законодательство Донецкой Народной Республики.

Список использованной литературы

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс],- <https://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>;
2. Закон «Об обращениях граждан» № 13-ІНС от 20.02.2015 [Электронный ресурс],- <http://dnrsovet.su/>;
3. Закон «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» [Электронный ресурс],- <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/>;
4. Гражданский Кодекс Украины от 16.01.2003г. [Электронный ресурс],- <http://yurist-online.com/>;
5. Земельный Кодекс Украины от 2001г. [Электронный ресурс],- <http://yurist-online.com/>;
6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики №1нпа от 30.04.2015г «Об утверждении Временного порядка выполнения подготовительных,

восстановительных, строительных работ, приема в эксплуатацию законченных строительством объектов и объектов, пострадавших при проведении боевых действий», зарегистрированного в Министерстве юстиции 20.05.2015г № 135 [Электронный ресурс],- <https://gisnpa-dnr.ru>

7. Приказ «Об утверждении проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, утвержденный» от 19.08.2019 №694-ОД, зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29.08.2019г. №3362 [Электронный ресурс],- <https://gisnpa-dnr.ru>

8. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики №9-1 от 02.06.2014г. «О применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в переходный период»;

9. Постановление Совмина от 03.06.2015 №10-36 «Об утверждении Положения и структуры Министерства юстиции Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс],- <http://www.minjust-dnr.ru/>;

10. Постановление Совмина от 17.12.2016 №13-41 «Об утверждении порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений) и предоставления информации» [Электронный ресурс],- <http://smdnr.ru/>;

11. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики 17.12.2016 №13-40 «Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество» [Электронный ресурс],- <http://smdnr.ru/>;

12. Государственный стандарт ДСТУ- Н Б В. 1. 2-16: 2013 (Определение класса последствий(ответы) и категории сложности объектов строительства ДСТУ- Н Б В. 1. 2-16: 2013) используется для расчета класса последствий и категории сложности объектов строительства. Введен в действие приказом Министерства строительства Украины от 14.05.2013№ 195, действует с 01.09.2013 г. [Электронный ресурс],- <http://yurist-online.com/>

13. Сармин Н. А. Актуальные проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и нотариального удостоверения сделок с ним // Материалы конференции с международным участием «Актуальные проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и нотариального удостоверения сделок с ним». Ростов н/Д: Издательство ЮРИУ РАНХиГС, 2017. 2017. С.77–87.

14. Ионова А. А. Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество // Молодой ученый. — 2018. — №49. — С. 127-129. [Электронный ресурс],- <https://moluch.ru>

15. Мельникова А.С. Понятие Государственное регистрация прав на недвижимое имущество// Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. LXXIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 20(79). [Электронный ресурс],- sibac.info/

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Соловьёва А.Д.,

**магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

**Мельниченко Ю.С.,
канд.юрид.наук, доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

Международные общественные организации играют важную роль в процессе развития в Донецкой Народной Республике (далее - ДНР) гражданского общества и правового государства, налаживании постоянного взаимодействия и сотрудничества между обществом и государством.

В современных международных правовых документах в отношении общественных организациях используется термин «неправительственные организации» («non-governmental organizations»), однако для подавляющего большинства общества ДНР использование термина «общественная организация» является наиболее устойчивым и традиционным.

Правовой статус международных неправительственных организаций определяется в Европейской конвенции о признании юридическими лицами международных неправительственных организаций, принятой Советом Европы в Страсбурге 24 апреля 1986 г.

Согласно данной Конвенции международная неправительственная организация должна иметь в качестве своей цели некоммерческую деятельность международного значения; быть созданной документом, который соответствует требованиям национального законодательства определенной страны (Стороны); осуществлять уставную деятельность на территории, по крайней мере, двух Сторон; иметь законную штаб-квартиру на территории Стороны, управленческие и контрольные органы - на территории этого государства или другой Стороны [5].

29 июня 1990 года была принята резолюция Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Согласно ч. 9-10 документа государства-участники совещания признали право каждого человека включая свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. Данное право гарантирует каждому человеку возможность эффективного участия в деятельности общественных

организаций, а также беспрепятственный доступ и поддержку связи с подобными органами в своих странах и за их пределами с международными организациями [6].

Принятие указанных международных документов сыграло важную роль в установлении правовой основы деятельности международных неправительственных организаций и определении правового поля, в рамках которого они могут действовать.

В соответствии с нормами международного законодательства, основной целью международных неправительственных организаций является мониторинг направлений деятельности государств по защите прав человека, контроль над соблюдением общепринятых правил поведения, усиление ответственности государств и тому подобное.

С целью регулирования деятельности международных неправительственных организаций, они самостоятельно разрабатывают и принимают такие акты, как международные неправительственные соглашения (учредительные акты, итоговые документы международных неправительственных конференций, совещаний), резолюции, решения.

Международные неправительственные организации участвуют в работе всех организаций и органов системы ООН и других международных правительственных организаций, выявляют недостатки международно-правового регулирования различных сфер международного взаимодействия и доводят информацию об этом в известность этих организаций или государств, предлагают проекты договоров и конвенций и участвуют в их обсуждении, осуществляют контроль за их соблюдением после принятия, предоставляют экспертные, научно-технические и другие выводы и т.п.

Важную роль играет участие неправительственных организаций в составлении международных докладов, которые государства периодически направляют в соответствующие международные органы, осуществляющие контроль над выполнением международных обязательств в области прав человека. Благодаря этому в докладе отражают не только официальную точку

зрения, но и позицию общественности, определяют наиболее острые проблемы прав человека в стране, способствуют развитию сотрудничества государственных органов власти и неправительственных организаций для достижения общей цели.

Во многом это обусловлено тем, что международные неправительственные организации, как никто другой, знают специфику общественных проблем, связанных с местными условиями и особенностями культуры, этническим или языковым многообразием, и потому способны оказать реальную помощь, как своим правительствам, так и международным организациям в оценке ситуации с соблюдением прав и свобод человека, выявить конкретные случаи их нарушения, и вследствие этого выступать стороной в судебных процессах.

Действующее законодательство ДНР не регулирует в достаточной мере деятельность международных общественных организаций, имеет ряд несоответствий международному законодательству, и является недостаточно прозрачным и таким, что фактически сдерживает их развитие в ДНР.

Международные общественные организации, зарегистрированные в ДНР, осуществляют деятельность в различных сферах, а именно: здравоохранение, информация, права человека, социальное благополучие, мир, безопасность, гуманитарная сфера.

В ДНР создание и деятельность общественных организаций, в том числе международных, регулируются только Гражданским кодексом. Это означает, что указанные организации работают лишь в статусе юридического лица, что не позволяет им полноценно осуществлять свою деятельность, и значительным образом затрудняет выстраивание конструктивного диалога между государством и обществом, замедляет формирование гражданской позиции по социально значимым вопросам для населения, уменьшает вероятность реализации общественно полезных проектов и программ, что, в конечном итоге, может привести к замедлению темпов развития общественной активности в нашем государстве.

На сегодняшний день на территории ДНР действуют общественные объединения, которые функционировали ранее, общественные объединения, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией ДНР, и общественные объединения, которые были созданы без государственной регистрации.

Деятельность организаций, оказывающих гуманитарную помощь на территории ДНР, в том числе международных, регулируется Временным порядком аккредитации гуманитарных миссий [4], а также Временным порядком аккредитации гуманитарных грузов, поступающих в ДНР [3].

Все международные общественные организации действуют на основании учредительных документов (уставов, положений), в которых сформулированы цели и задачи, основные принципы деятельности, структура и компетенция органов, условия членства в организации, порядок вынесения решений и рекомендаций, финансовые и другие вопросы.

Международные общественные организации выступают инициаторами проведения конференций, круглых столов, на которых не только обсуждаются вопросы развития демократических институтов, но и производятся стратегии повышения их эффективности.

В той или иной степени, международные общественные организации инициируют внедрение общественного контроля за властью, что предполагает наличие определенных механизмов, которые позволяют объединением граждан влиять на ситуацию: проведение общественной экспертизы и общественных слушаний по наиболее болезненным вопросам, привлечение внимания всей общественности к этой проблеме через средства массовой информации, создание общественных советов и тому подобное.

Важную роль играют международные общественные организации и в реализации принятых решений и законодательных актов путем мониторинга деятельности правительства, неправительственные организации отслеживают влияние принятых решений и их реализации на окружающую среду,

положение дел в области прав человека и т.д., что способствует эффективному анализу государственной политики.

Эта деятельность международных общественных организаций демонстрирует чрезвычайную важность вопроса по совершенствованию и расширению сферы коммуникации граждан с государственными органами власти путем внедрения демократических норм и ценностей, ведь отношения и взаимовлияние этих организаций и государства являются определяющими в обеспечении демократического развития республики.

Учитывая мировой опыт, международные общественные организации в ДНР должны стать промежуточным звеном между международным сообществом, государством и гражданином, ведь они призваны формировать у граждан правовую культуру, воспитывать гражданское самосознание, толерантность, солидарность, которые лежат в основе прав человека, распространять знания о правах человека, о национальных и международных институтах, которые их защищают.

При таких условиях особое значение приобретает адаптация действующего законодательства Донецкой Народной Республики к международно-правовым нормам и принятию закона, который бы детально регламентировал порядок создания и деятельности международных организаций в ДНР и способствовал укреплению их авторитета.

Список использованных источников:

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
2. Гражданский Кодекс [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
3. Временный порядок аккредитации гуманитарных грузов, поступающих в Донецкую Народную Республику [Электронный ресурс] –

Режим доступа: <https://doc.minsvyazdnr.ru/docs/ob-utverzhenii-vremennogo-poryadka-akkreditacii-gumanitarnyh-gruzov-postupayushchih-v>

4. Временный порядок аккредитации гуманитарных миссий в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dan-news.info/official/poryadok-akkreditacii-gumanitarnyx-missij-v-doneckoj-narodnoj-respublike.html>

5. Европейская конвенция о признании юридическими лицами международных неправительственных организаций [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.akros.com.ua/menu/view/itemId/23>.

6. Резолюция Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304>.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Супоня Анастасия Артёмовна
Студентка 4-го курса факультета
юриспруденции и социальных технологий
Донецкой академии управления и
государственной службы при главе ДНР
г.Донецк
(руководитель Разбейко Наталья Викторовна)

Изучение статуса филиалов и представительств, а именно филиалов и представительств, долгое время игнорировался в юридической литературе, теоретических разработок на данную тему очень мало. Актуальность данной темы обуславливается тем, что юридическое лицо может испытывать потребность в постоянном совершении каких-либо действий за пределами своего основного места нахождения путем использования деятельности своих обособленных подразделений (представительств или филиалов).

Поэтому, целью данной работы является изучение статуса филиалов и представительств.

В статье 95 действующего ГКУ[1] установлены определения филиала и представительства, согласно которым филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее все или часть его функций. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождения и осуществляющее представительство и защиту интересов юридического лица (п. 2 ст.95 ГКУ).

При определении обособленности подразделения юридического лица стоит брать во внимание, что адрес этого подразделения не должен совпадать с адресом администрации самого юридического лица. Иначе такое структурное подразделение не может быть признано обособленным.

В соответствии с ГКУ филиалы и представительства вправе владеть и пользоваться имуществом, выделенным юридическим лицом на отдельный баланс по решению собственника, а так же вправе иметь отдельный расчетный счет. За их действия имущественную ответственность несет создавшее юридическое лицо.

Открытие обособленного подразделения не требует государственной регистрации. Субъект предпринимательства только уведомляет об этом регистрирующий орган путем внесения дополнительной информации в свою регистрационную карточку, включаются в Единый государственный реестр (далее ЕГР) в порядке, определенном Законом. Кроме этого представительства и филиалы должны зарегистрироваться в налоговых органах, в органах Пенсионного фонда, в органах Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, в Фонде социального страхования на случай безработицы, в Фонде социального страхования от несчастных случаев.

Филиалы и представительства в своей деятельности руководствуются отдельным документом, Положением (ч. 4 ст. 64 ХКУ). Оно является

внутренним документом организации и утверждается уполномоченным органом юридического лица, создавшего это подразделение[2]. Чтобы не возникало разночтений и претензий к легитимности деятельности филиала, соответствующее полномочие утверждать Положение целесообразно закрепить в уставе предприятия. Но эта процедура не обязательна. Решение об утверждении Положения о филиале оформляется соответствующим документом. Подписывает Положение о филиале, как правило, глава исполнительного органа юридического лица.

Руководитель филиала или представительства действует на основании доверенности, полученной от соответствующего юридического лица (ст.31ГКУ). Доверенность выступает юридическим основанием, подтверждающим основные полномочия руководителя филиала. Так как обособленные подразделения не являются юридическими лицами, доверенность может быть выдана не всему подразделению, а конкретному физическому лицу, то есть руководителю (директору) филиала либо представительства[3, 43].

Таким образом, рассмотрев правовое положение обособленных подразделений, а именно филиалов и представительств, можно сделать краткий вывод:

1. филиал и представительство отличаются друг от друга объемом и характером функций, которые они могут осуществлять;
2. ни филиалы, ни представительства не имеют статуса юридического лица;
3. всем обособленным подразделениям юридического лица присущ общий признак – их расположение вне его местонахождения;
4. сведения о создании и ликвидации обособленного подразделения, обязательно вносятся в регистрационную карточку юридического лица.

При ликвидации (закрытии) обособленного подразделения законодательство специальных правил не содержит. На практике, в основном, применяется общая процедура ликвидации юридических лиц,

установленная для хозяйствующих субъектов ХКУ и ГКУ, но при этом стоит ориентироваться на целый ряд других нормативно-правовых актов. Всю процедуру закрытия обособленного подразделения пошагово можно представить так:

для начала необходимо принять решение о закрытии филиала или представительства, оформив его документально. Такое решение принимает собственник или уполномоченные им органы (ст. 59 ХКУ, ст. 110 ГКУ). Решение о закрытии обособленного подразделения оформляется документом – приказом или протоколом.

Следующим шагом будет внесение сведений о закрытии филиала или представительства в ЕГР. Как и при создании обособленного подразделения сведения о закрытии должны быть отражены в регистрационной карточке юридического лица и в ЕГР.

Далее снимаем филиал с учета в налоговых органах. Для этого налоговому органу по основному месту учета такого обособленного подразделения подаются документы о закрытии обособленного подразделения.

Ликвидируя филиал, потребуется закрыть открытые ему банковские счета. В свою очередь, банк закрывает текущие счета на основании документа, подтверждающего закрытие филиала, выданного госрегистратором. Итоговым шагом ликвидации будет изъятие печатей и штампов обособленного подразделения.

Подводя итог вышеизложенному стоит сказать, что правовое положение включает в себя вопросы организационной структуры участников гражданских правоотношений, в том числе правовой статус обособленных подразделений юридических лиц. При этом праву, на основании которого обособленное подразделение юридического лица пользуется и распоряжается закрепленным имуществом, присущи черты права оперативного управления, а также обязательств по доверительному управлению имуществом.

Понятие обособленного подразделения юридического лица должно быть единым и определяться, прежде всего, гражданским законодательством. В

данный момент Гражданский Кодекс ДНР целесообразно дополнить положениями, которые бы конкретизировали правовой статус обособленных подразделений.

Список литературы:

1. Гражданский Кодекс Украины [Электронный ресурс]: [принят Верховной Радой Украины 16 января 2003 года.]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ed20140328>

2. Хозяйственный Кодекс Украины [Электронный ресурс]: [принят Верховной Радой Украины 16 января 2003 года № 436-IV]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/ed20140328>

3. Гражданское право. Учебник. Часть I / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТЕИС, 2015. - С. – 223-267.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ФУНКЦИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДНР НА СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Фоменко А.А.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Сичкар В.А.,

к.ю.н., доцент кафедры административного права

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Одним из условий нормального функционирования органов управления государственным имуществом является стабильная, внутренне непротиворечивая система законодательства. Функции управленческих органов рассматриваются в качестве их управленческих воздействий, обеспечивающие объекты управления целевой ориентацией, ресурсами и способствующие достижению ими этих целей.

Одной из основных проблем с которой сталкиваются в работе уполномоченные органы по распоряжению государственной собственностью на стадии судебного разбирательства это отсутствие процедуры банкротства в Донецкой Народной Республике, так как не утверждена деятельность арбитражных управляющих на территории Донецкой Народной Республики.

В Едином государственном реестре юридических и физических лиц – предпринимателей не внесены записи о постановке на учет лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность как арбитражные управляющие.

В соответствии с п.6 Временного порядка рассмотрения арбитражными судами Донецкой Народной Республики дел о банкротстве, утверждённого приказом Председателя Верховного Суда от 27.05.2015 № 49-од, информация, обязательность обнародования или опубликования которой предусмотрена Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14.05.1998 г. № 2343-ХІІ в редакции на 14.05.2014, размещается на официальном сайте Верховного Суда Донецкой Народной Республики в разделе «Арбитражный суд Донецкой Народной Республики» [1].

Согласно данным судебной статистики, в 2015-2019 г.г. в Арбитражный суд Донецкой Народной Республики были поданы исковые заявления о возбуждении дела о банкротстве, которые в соответствии с определениями Арбитражного суда были возвращены заявителям.

Таким образом, до настоящего времени Арбитражным судом Донецкой Народной Республики не было постановлено процессуальных решений о

возбуждении дела о банкротстве. Даже при наличии достаточных правовых оснований, нет возможности проводить процедуры банкротства в отношении должников, ввиду отсутствия института арбитражных управляющих в Донецкой Народной Республике.

Также, одной из проблем возбуждения дел о банкротстве предприятий является отсутствие в Донецкой Народной Республике законодательно установленного минимального размера заработной платы.

Согласно требованиям закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» дело о банкротстве возбуждается, если сумма бесспорных требований к должнику составляет не менее трехсот минимальных размеров заработной платы.

14 февраля 2020 года Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики был принят закон № 100-ПНС «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» (далее Закон № 100). Согласно Закону № 100 с 01 января 2020 года в Донецкой Народной Республике (далее – Закон) установлен минимальный размер оплаты труда в размере 6 065, 00 рос. руб. в месяц [2].

Вместе с тем, Министерство труда и социальной политики ДНР дало разъяснение, минимальный размер оплаты труда (МРОП) является государственной гарантией, обязательной для предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно – правовой формы и формы собственности, а также физических лиц, в том числе физических лиц – предпринимателей, использующих наемный труд, а минимальная заработная плата (далее – МЗП) это размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, за выполненную работником месячную, почасовую норму труда (объем труд).

Отличием МРОТ от МЗП является то, что МЗП не является государственной гарантией в оплате, и не включает в себя доплаты, надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты.

С принятием Закона в Республике для целей, определенных Законом, одновременно будут применяться две расчетные величины:

- МРОТ (единственная государственная гарантия в оплате труда), ниже которого не должен быть размер начисленной месячной заработной платы работника;
- МЗП – ниже которой не должен быть установлен размер минимальной тарифной ставки для рабочих 1 разряда.

На основании изложенного в 2020 году возможна подача заявлений о банкротстве в отношении должников. Так как при этом, растут суммы безнадежной задолженности за использование государственного имущества, находящиеся на принудительном исполнении в производстве Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.

Еще одной проблемой с которой сталкиваются уполномоченные органы по распоряжению имуществом государственной собственности на стадии взыскания задолженности с должников за пользование государственного имущества – невозможность взыскания инфляционных начислений за несвоевременное перечисление арендной платы за государственное имущество. Обязанность должника возместить кредитору причиненные инфляцией убытки с учетом инфляционных начислений следует из требований статьи 625 Гражданского кодекса Украины [3], действующего в Донецкой Народной Республике в соответствии со статьей 86 Конституции Донецкой Народной Республики [4].

В Донецкой Народной Республике происходят инфляционные процессы, следовательно, кредитор, в лице уполномоченного органа, имеет право на сохранение реальной величины неуплаченных ему должником денежных средств. Отказ о взыскании инфляционных начислений, суды мотивируют тем, что в Донецкой Народной Республики индекс инфляции не установлен, а при уполномоченным органом не представляются документы,

свидетельствующие об установлении в Донецкой Народной Республике индекса инфляции.

Учитывая сложившуюся практику, а также неоднозначные решения о взыскании инфляционных начислений, иски по делам о взыскании инфляционных начислений будут подаваться уполномоченными органами до момента издания нормативного акта или иного документа, регулирующего данный вопрос.

Таким образом, невыполнение в полной мере установленных полномочий, отсутствие жестких требований и ответственности влекут за собой нарушение правового регулирования в сфере управления и распоряжения государственной собственностью. В связи с этим необходимо разработать и внедрить комплекс мер, позволяющих уполномоченному органу управления в полной мере взыскивать с должников задолженность за использование государственного имущества, так как при этом, растут суммы безнадежной задолженности за использование государственного имущества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Об утверждении Временного порядка рассмотрения арбитражными судами Донецкой Народной Республики дел о банкротстве [Электронный ресурс]: Приказ Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики № 49од от 27.05.2015г. – Режим доступа: <https://doc.minsvyazdnr.ru/docs/ob-utverzhdanii-vremennogo-poryadka-rassmotreniya-arbitrazhnymi-sudami-doneckoy-narodnoy>;
2. О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной № 100-ПНС]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-minimalnom-razmerezoplaty-truda-i-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob->

[oplate-truda/](#);

3. **Гражданский кодекс Украины** [Электронный ресурс]: офиц. Текст [принят Верховной Радой Украины 16 января 2003 года № 435-IV (с изменениями)] – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>;

4. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>.

ПРЕИМУЩЕСТВО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА ПЕРЕД ТРУДОВЫМ

Чумак Д.А., студент 2 курса группы Юр-18-1

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

chumak_d@inbox.ru

Научный руководитель:

Егорова Ю.В., канд.юрид.наук,

ст.преп. кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

***Аннотация.** В данной работе проводится исследование основных проблем правового регулирования гражданско-правовых договоров, их регистрации и налогообложения. Проводится сравнительный анализ, а также выявление преимуществ гражданско-правового договора перед трудовым. Исследованы требования к заключению данных договоров, изучены санкции за избегание официального трудоустройства и злоупотребление договорами гражданско-правового характера, а также выявлены законодательные «пробелы» в области трудового права. В заключении автором предложено включить в более узкие рамки*

использование гражданско-правовых договоров, как со стороны государства, так и воздержаться от злоупотребления и избегания выплаты налогов со стороны работодателей.

Ключевые слова: *гражданско-правовой договор, трудовые отношения, работодатель, налогообложение, исполнитель.*

Annotation. *In this paper, we study the main problems of legal regulation of civil contracts, their registration and taxation. A comparative analysis is carried out, as well as the identification of the advantages of a civil contract over a labor contract. The requirements for concluding these contracts are examined, sanctions for avoiding official employment and abuse of civil law contracts are studied, and legislative “gaps” in the field of labor law are identified. In conclusion, the author suggested aligning civil contracts with labor contracts.*

Keywords:

Актуальность статьи. С каждым днем все актуальнее становится вопрос регулирования трудовых и гражданско-правовых отношений. Эффективное регулирование таких отношений требует четкой нормативно-правовой базы во избежание конфликтных ситуаций и не регулируемых споров. Но, к сожалению, сегодня наблюдается несоответствие таким требованиям, а следственно и наличие споров в области трудовых и гражданско-правовых отношений.

Целью статьи является толкование понятий «гражданско-правовой договор» и «трудовой договор», разъяснение их правовой природы, выявление преимуществ одних отношений над другими, а также поиск путей использования преимуществ на практике.

Анализ научных исследований и публикаций. Вопросы относительно преимуществ гражданско-правовых договоров затрагиваются в исследованиях Е.Г. Шабловой, О.В. Жевняк, Ю.А. Серковой. Трудовые отношения же исследовались в работах А.Л. Анисимовой, Н.М. Воловской, В.В. Семенихина и т.д.

Заключение договора любого рода в какой бы то ни было форме является необходимой мерой для реализации и защиты своих гражданских прав. Особенно имеет смысл выделить трудовой договор.

Трудовой договор заключается между работодателем и работником. Заключение и регистрация, а также подача отчетностей и уплата налогов, является обязанностью работодателя перед государством. Государство обеспечивает возможность заключать подобные договоры каждому гражданину, требуя взамен обязательную отчетность и процент от выгоды предпринимателя в виде налогов [8].

Трудовой договор представляет собой соглашение, в соответствии с которым:

1) работодатель:

- предоставляет работнику работу в виде определенной деятельности или определенного спектра деятельности;
- обеспечивает всеми необходимыми условиями труда, которые предусмотрены трудовым законодательством, нормами трудового права и локальными актами;
- обязуется в полной мере выплачивать работнику установленную настоящим договором, но не ниже установленного законом минимального размера заработную плату;
- устанавливает работнику соответствующий график работы с выходными и отпусками;
- несет ответственность за нарушение норм трудового законодательства и т.д.

2) Работник:

- обязуется лично, качественно и в срок выполнять возложенные на него функции и работы;
- обязан соблюдать правила внутреннего распорядка
- соблюдает правила технической безопасности и т.д.

В то же время, законодательством предусматривается еще один вариант предоставления услуг по выполнению определенного рода работ. Гражданским Кодексом Украины, в редакции до 7 апреля 2014 года, действующей на территории Донецкой Народной Республики предусматривается заключение договора между субъектами гражданского права. Отсюда и вытекает название «Гражданско-правовой договор» или же Договор гражданско-правового характера» [2].

Гражданско-правовой договор (далее по тексту ГПД) – договор, при котором стороны не вступают между собой в трудовые отношения, однако устанавливают результат работ по договору и другие вопросы касательно его предмета.

ГПД и трудовой договор имеют общую цель – достижения результата работ, установленного в договоре, но, одновременно с этим, они существенно отличаются [7].

В отличии от трудового договора, ГПД:

- 1) Закрепляет лишь перечень необходимых к выполнению работ и услуг;
- 2) Фиксирует выполнение этих работ путем двустороннего подписания акта приема-передачи;
- 3) Не предусматривает оформление исполнителя на определенную должность предприятия;
- 4) Фиксирует лишь результат работ, а не сам процесс их выполнения;
- 5) Предусматривает лишь проверку заказчиком хода выполнения работ без вмешательства в него;
- 6) Не предусматривает собой график работы. Закрепляет лишь дату начала и окончания работ;
- 7) Устанавливает разумные сроки для выполнения соответствующих работ;
- 8) Для оказания услуг изготовитель может привлекать третьих лиц;

- 9) Порядок оплаты устанавливается по соглашению сторон;
- 10) Цена договора устанавливается по соглашению сторон и может быть ниже установленного законом минимального размера заработной платы, т.к. является вознаграждением, а не заработной платой;
- 11) Новые условия устанавливаются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;
- 12) ГПД в не подлежит регистрации в гос. органах ДНР, т.к. не является трудовыми отношениями.

ГПД, как и трудовой договор подразумевает обязательную выплату налогов, но и тут существуют определенные различия. Независимо от вида договора система налогообложения предусматривает собой следующие платежи:

- Единый социальные взнос (ЕСВ) – 31% от выплат или других вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в рамках ГПД, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и т.д.;
- Подоходные налог – 13% от суммы задекларированного дохода работника (исполнителя).

Соответственно, если в ГПД может быть установлена любая цена по соглашению обеих сторон (в рамках разумного, конечно), то и процент налоговых платежей будет высчитываться из задекларированной суммы вознаграждения исполнителя, что является «пробелом» в законодательстве Донецкой Народной Республики или же «лазейкой» для местных предпринимателей.

Однако не стоит воспринимать данную возможность как законный путь воздержания от уплаты налогов. Данный способ уже давно известен Министерству налогов и сборов в лице Республиканских налоговых инспекций, которые могут осуществить внезапную проверку на наличие фактических трудовых отношений, закрепленных как ГПД.

В последствии, недобросовестный работодатель будет привлечен к административной ответственности и к нему будет применена такая мера ответственности как штраф.

Исходя из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что у использования ГПД есть свои преимущества перед трудовым, т.к. заключение трудового договора не всегда целесообразно, особенно, в случаях единичного привлечения исполнителя для выполнения необходимых работ. Разумное использование такого вида договора может принести выгоду для предпринимателя, в то время как чрезмерное и недобросовестное использование ГПД повлечет за собой лишь нарушение норм законодательства.

Для урегулирования данного вопроса необходимо внесение изменений в текущее законодательство Донецкой Народной Республики, которое позволило бы более четко контролировать вопрос таких правонарушений и в то же время не затронуло бы суть договора гражданско-правового характера. Также можно предложить воспитательные мероприятия в ВУЗах и на предприятиях для предотвращения правонарушений и создания гражданского общества в Донецкой Народной Республике.

Список литературы

1. Конституция Донецкой Народной Республики (С изменениями, внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-ІНС, от 29.06.2015 года № 63-ІНС, от 11.09.2015 года № 92-ІНС, от 29.12.2017 года № 205-ІНС, от 30.11.2018 года № 01-ІНС) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
2. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 года № 435-IV (по состоянию на 14.05.2014г.) [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://pravoved.in.ua/section-kodeks/82-gku.html>

3. Закон «О налоговой системе» Донецкой Народной Республики № 99-ИНС от 25.12.2015, действующая редакция по состоянию на 03.04.2020 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
4. Временный порядок о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0009-6-7-20150418/>
5. Порядок оформления трудовых отношений [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-13-19-20150722/>
6. Закон «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-minimalnom-razmere-oplaty-truda-i-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-oplate-truda/>
7. Шаблова, Е. Г. Гражданское право. Гражданско-правовые договоры: учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; [под общ. ред. Е. Г. Шабловой]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. –174 с.
8. Трудовое право: Учебное пособие. /Отв. ред. В.С. Бердычевский. — Ростов н./Д: Феникс, 2002. — 512 с.

**ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ
НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ, ОХРАНЯЕМЫХ ГРАЖДАНСКИМ
ПРАВОМ**

**Щербакова А.А., магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе ДНР»**

Согласно ст. 3,14 Конституции Донецкой Народной Республики, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина-обязанность Донецкой Народной Республики, ее государственных органов и должностных лиц. Каждый имеет право на жизнь. Достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам [1].

Неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права, обладают рядом отличительных признаков. К ним можно отнести следующие: нематериальный характер личных прав; направленность на выявление и развитие индивидуальности; особый объект личных прав; специфика оснований их возникновения и прекращения.

Нематериальный характер личных прав проявляется в том, что они лишены экономического содержания. Это означает, что личные неимущественные права не могут быть оценены точно (например, в деньгах), для них не характерна возмездность, их осуществление не сопровождается имущественным предоставлением (эквивалентом) со стороны других лиц.

Узаконенная возможность осуществление защиты неимущественных прав после смерти их обладателя третьими лицами приводит к мысли о существовании некоторых нематериальных благ в отрыве от личности после смерти человека в усеченном объеме. Это прежде всего относится к таким благам, как честь, имя, индивидуальный облик (изображение), тайна частной жизни. Но после физической смерти человека не существуют самостоятельно такие блага, как жизнь, здоровье, личная свобода и др.

Следующий признак личных неимущественных прав.

- специфика оснований их возникновения, изменения и прекращения.

Неимущественные права могут возникать (изменяться или прекращаться) при наступлении определенных событий, вследствие юридических поступков, порождаться актами компетентных органов и др. К событиям относятся обстоятельства, возникновение или развитие (течение) которых не зависит от воли людей (рождение, достижение определенного возраста и др.). Так, с момента рождения человек обладает субъективными правами на жизнь и здоровье.

Большинство личных неимущественных прав прекращается со смертью их носителя.

Науке гражданского права известны несколько определений личных неимущественных прав (правоотношений).

Существует характеристика личных прав как прав на блага, неотделимые от каждой данной личности, охраняющих не противоправное проявление индивидуальных черт, способностей, стремлений человека. Однако в этом определении не учитывается, что не противоправные проявления индивидуальных черт, способностей, стремлений человека обеспечиваются не только личными неимущественными, но и имущественными правами.

Можно сделать вывод, что личным неимущественным правом является субъективное право, возникающее по поводу нематериальных благ или результатов интеллектуальной деятельности, не подлежащее точной оценке, тесно связанное с личностью, направленное на выявление и развитие его индивидуальности и имеющее специфические основания возникновения, изменения и прекращения.

Еще при формировании института личных неимущественных прав определилось несколько подходов к их структуре.

Существует несколько классификаций неимущественных прав.

В зависимости от интересов, составляющих личные права, их происхождения и связи с теми или иными сторонами жизни выделяют

несколько групп. Первая группа - это неимущественные блага, неотделимые от человеческой жизни (здоровье, неприкосновенность личности и др.); вторая - неимущественные блага, индивидуализирующие гражданина коллективе (имя, честь, достоинство и др.); третья - неимущественные интересы в сфере семейно-брачного права; четвертая - неимущественные интересы, вытекающие из участия граждан в общественном труде (включая все виды творчества), из реализации права на образование, права на отдых; пятая - неимущественные интересы в сфере имущественных отношений (неимущественные интересы, обнаруживающиеся в обязательственном праве, различного рода имущественных сделках, в связи с обладанием теми или иными имущественными правами).

Иногда даются классификации личных прав без указания основания выделения их в различные группы. Например, предлагается личные неимущественные права, охраняемые гражданским правом, подразделять на три группы, включающие в себя права на охрану: личной свободы и неприкосновенности (свободы избрания места жительства и передвижения и др.); неприкосновенности сферы личной жизни (неприкосновенность писем, дневников, внешности, жилища и др.); духовных ценностей, индивидуализирующих личность (честь, достоинства, имени).

Важнейшими неимущественными правами, охраняемыми правом (в том числе и гражданским) являются жизнь и здоровье.

Чтобы дать понятие жизни как высшего блага, выясним прежде всего юридические границы жизни (ее начало и конец).

Практическое значение законодательного определения начала жизни позволит ответить на вопрос: на какой стадии своего развития человеческий эмбрион или плод становится жизнеспособным (может существовать вне организма матери) и является субъектом права?

Согласно Большой медицинской энциклопедии, жизнеспособным считается младенец семимесячного внутриутробного развития, длина тела

которого не менее 35 см, вес не менее 1000 г. Эти параметры отражены и в специальной ведомственной инструкции [3, с.187].

Полагаем, что на уровне закона должна быть закреплена обязанность медицинских работников поддерживать жизнедеятельность человеческого плода, находящегося в утробе погибшей матери, с учетом времени внутриутробного развития и других медицинских показаний и согласия супруга.

В науке гражданского и семейного права некоторых стран выдвигалась концепция условной правоспособности зачатого ребенка в отличие от безусловной правоспособности человека.

Согласно Гражданскому кодексу Венгрии 1977 г. человек, если он родился живым, является правоспособным с момента зачатия. В Гражданском кодексе Чехословакии 1964 г. было указано, что правоспособностью обладает и зачатый ребенок, если он родится живым. По Гражданскому кодексу Испании 1889 г. гражданская правоспособность физического лица возникает с момента рождения; зачатый ребенок рассматривается как рожденный в целях охраны его прав, если он родится, имеет человеческое тело и проживет 24 часа с момента отделения от материнского организма.

Несмотря на то, что зачатый ребенок является возможным будущим субъектом права, все же было бы нереально рассматривать его в качестве обладателя правоспособности и субъективных прав еще до рождения. Субъективные права могут возникнуть лишь у фактически существующего субъекта.

Жизнь можно охарактеризовать как высшее нематериальное благо, возникающее с момента отделения жизнеспособного ребенка от организма матери и продолжающееся в течение функционирования головного мозга.

С цивилистических позиций содержание права на жизнь складывается из правомочия на сохранение жизни (индивидуальности) и правомочия на распоряжение жизнью.

Право на жизнь в аспекте сохранения жизни (индивидуальности) раньше трактовалось в нашей стране только как отказ от войны и участия в ней, отказ от смертной казни, установление порядка применения оружия и его нахождения в гражданском обороте [2, с.50].

Анализ юридической практики позволяет сделать вывод о том, что право на жизнь должно быть самостоятельным объектом правового регулирования. Свидетельством тому служит та обширная правовая база, часть которой была рассмотрена в рамках данной статьи, а также значительно большая часть законодательства, регулирующего право на жизнь, которая осталась за рамками данного исследования. Все это позволяет ставить вопрос о возможности выделения права на жизнь в качестве отдельного правового института, который являлся бы критерием оценки уровня социального развития.

Литература:

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 [Электронный ресурс]. – <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
2. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М., 1988
3. Коршунов Н.М. О компенсации морального вреда//Хозяйство и право.

